

eConferences
Scientific conferences platform

**МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК**

OpenAIRE

OJS
OPEN JOURNAL SYSTEMS

doi

zenodo

OPEN ACCESS

г. Новосибирск

Международная конференция академических наук

Октябрь 2021

Конференция была включена в разные индексации:

doi.org/10.5281/zenodo.5651407

Октябрь 2021

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ

TOG'AY MURODNING "OTAMDAN QOLGAN DALALAR" ASARIDAGI TOPONIMLAR..... 6

Jumayeva Madina Olimjon qizi..... 6

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ10

Мирзаева Вазира Муроджон кизи 10

ЁШЛАРИМИЗНИНГ ЭСТЕТИК БАРКАМОЛ БЎЛИБ УЛҒАЙИШИДА ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРНИ13

Д.Тожибоева 13

Ўтаганов Равшан Жўраевич 13

KLAVIAKKORD VA KLAVESIN CHOLG'U ASBOBLARI TARIXI19

Хамраева Munisa Xikmatovna 19

Ойбек Ирназаров 19

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ МНОГОПЛОДИИ. АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ.....24

Мамирова Гавхарой Эркинжон кизи 24

Муминова Зиёда Аббаровна 24

THEORY OF FORMATION OF MARKET ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....28

Ortiqov Niyatjon Ne'matulla o'g'li 28

Ilhomjon Abdumalikov 35

МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VA МАКТАВ ТА'ЛИМИГА TAYYORLASH37

M.N.Mirazimova 37

BOLANI МАКТАВ ТА'ЛИМИГА SIFATLI TAYYORLASHNING O'ZIGA XOSLIGI.....41

Mustafayeva Zamira Saidkulovna 41

BOLA SHAXSINI BARKAMOL QILIB TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLARDAN FOYDALANISH45

Saidov Jur'at Sodirovich 45

МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHGA OID METODIK ISHLAR.....49

Saydullayeva Nargis 49

Международная конференция академических наук

ERKINLIK LARI, HAMDA XALQARO H UJJATLAR VA UNGA QO`YILGAN TALABLAR.....	92
Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o`g`li	92
BO`LAJAK O`QITUVCHILARNING MA`NAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	95
Yuldasheva Sojida Zoyirovna	95
O`QUVCHILARNING MUSTAQIL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING AXAMIYATI	99
Sattorova Mahliyo Burxanovna	99
O`QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI TARKIB TOPTIRISHNING PEDAGOGIK AXAMIYATI	103
Tursunova Dilbar Zafarovna	103
UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABLARIDA O`QUVCHILARNI KASBGA YO`NALTIRISHNING MAZMUNI	107
Sattorova Sevinch Birdiyor qizi	107
ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ- ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ.....	111
Хасанова Гулноза Илхом қизи.....	111
REPRESENTATION OF ETHICAL CONCEPTS IN THE TEXTS OF SONNETS BY WILLIAM SHAKESPEARE	114
Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich.....	114

Международная конференция академических наук
TOG'AY MURODNING "OTAMDAN QOLGAN DALALAR" ASARIDAGI
TOPONIMLAR

Jumayeva Madina Olimjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti.

Filologiya va tillarni o'qitish o'zbek tili yo'nalishi 3- kurs talabasi

Annotatsiya: O'ziga xos noodatiy uslubga ega bo'lgan yozuvchi Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asari – ramziy roman. Asarda yozuvchi butun umr dalada ketmon chopib, serquyosh yurtida yelkasi oftob ko'rmagan, qut-barokot yurtida kosasi oqarmagan munis o'zbek xalqi siymosini Dehqonqul obrazi timsolida yoritadi. Shuningdek, bu roman mustaqillik in'omi tufayli yuzaga kelgan ijtimoiy-siyosiy asar hisoblanadi. Asarda hayot haqiqati haqqoniy yozilgan. Bu romanning bosh qahramoni Dehqonqul o'zbek xalqining timsoli sifatida tasvirlangan. Shunday qilib, asarda uch avlod vakillari Jaloliddin Ketmon, uning o'g'li Aqrab va uning farzandi Dehqonqul obrazi orqali hayotimizning fojiali qirralarini mahorat bilan badiiy tarzda qog'ozga tushiradi. Ushbu maqolada, Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asaridagi toponimlar haqida fikr va mulohazalar qilinadi.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, "Otamdan qolgan dalalar", toponimlar, uch avlod, tahlil, Jaloliddin Ketmon, Aqrab, Dehqonqul.

"Men farg'onachi Jamoliddin ketmon nabirasi bo'laman.

Bobomiz hovlisi Farg'onada bo'ladi.

Dalasi Farg'ona adog'ida bo'ladi.

Bobomiz dalasi oldidan bir ariq suv oqadi."

(Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" I bob)

Ma'lumki, "Otamdan qolgan dalalar" asari 1994- yilda Sharq nsshriyot-matbaa bosh taxririya tomonidan 75000 nusxada chop etilgan. Xususan, asarda yozilishicha muallif uni 1986-1991- yillar oralig'ida yozib tugatgan. Kitobning ilk sahifasidagi bag'ishlovda yozuvchi tilidan berilgan tubandagi yozuvni o'qiymiz: **"Birlashgan Millatlar Tashkiloti a'zosi – Ozod O'zbekiston uchun bitdim"**. Shuni alohida ta'kidlash lozim, O'zbekiston Respublikasi o'zining xohish irodasi va taklifiga ko'ra 1992- yil 2- martda jahondagi eng nufuzli xalqaro tashkilot bo'lgan BMTga qabul qilingan. Shu sababda, shuni aytish kerakki, 1991- yil roman qo'lyozmasining yozib tugallangan sanasini nazarda tutadi. Umumiy hajmi 263 sahifadan iborat bo'lgan bu roman jami o'nta bob va 273 ta turli hajmdagi fasllarga ega. "Men" sarlavhasi ostida yozuvchining hayot va ijod yo'li haqidagi o'ziga xos ma'lumotnomasi ham romanda keltirilgan.

Shuningdek, Tog'ay Murodning «Otamdan qolgan dalalar» romani falsafiy

Международная конференция академических наук

roman hamda usluban izchil tahliliy yo'nalishga mansubdir. Muallif tafakkurida tug'ilayotgan roman g'oyasi o'z uslubi bilan yuzaga kelishini yodda tutgan holda Tog'ay Murod «Otamdan qolgan dalalar» romanini yaratishdan asosiy maqsadi mustabid tuzum mohiyatini ya'ni o'sha davrning haqiqiy qiyofasini, unga olib keluvchi omillarni, uning ayanchli asoratlarini bir xalq timsoli tarzida o'rganish, badiiy talqin qilish orqali falsafiy mushohada qilish edi..

Tog'ay Murod O'zbekiston Respublikasi Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofotini olishga aynan "Otamdan qolgan dalalar" romani sabab loyiq topildi. Iste'dodli romannavis Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" romani ijtimoiy hayotdagi qarama-qarshiliklarni Dehqonqul obrazi orqali haqqoniy ko'rsatgan. Osha vaqtdagi mustamlaka davrida o'zbek xalqining qiyinchiliklarga, hatto ustma-ust fojialarga duchor qilingani ham moddiy va ma'naviy jihatdan ezilganligini ko'rsatish "Otamdan qolgan dalalar" romanining asosiy g'oyaviy mazmunini tashkil etadi. Asarda xalqimizning 130 yillik tarixi mustamlakachilik siyosati ayovsiz fosh etilgan va keskin qoralangan.

Asarning voqealar rivojida bolalikdan qullik, zulmga ko'nikkan, hayotni faqat mehnatdan iborat deb bilgan Dehqonqul uchun dalalari va paxtasi muhim edi. Bunda uning uchun dalalarining yaxshi saqlanishi, mo'l hosil berishigina saodat keltirardi. Dehqonqul shu tashvishlar bilan band bo'lib oilasiga, farzandlariga ham e'tibor bermaydi. Markazdan keluvchi mehmonlarga atab bozor qiladi, biroq bolalariga kelganda kambag'alligiga ko'nadi. Siyosatdan yiroq bo'lgan bo'lsa-da, asar yakunida "Paxta ishi" sababli qamaladi. Shuncha yil qul bo'lib yashagan Dehqonqulning ko'zi shunda ochiladi. Hayotidagi barcha fojialarni ana o'shanda anglaydi. Dehqonqul obrazi orqali Sovet dehqoni qiyofasi tasvirlangan. Etimologik, tarixiy va geografik ma'lumotlarga asoslangan toponimiya, joy nomlarini taksonomik o'rganish. Joy nomi-bu shahar, daryo yoki tog' kabi geografik joyni ko'rsatish yoki aniqlash uchun ishlatiladigan so'z yoki so'zlar hisoblanadi.

Toponimiya joy nomlarining lingvistik evolyutsiyasi (etimologiyasi) va joy nomining motivi (tarixiy va geografik jihatlari) bilan bog'liq. Biroq, toponimikaning aksariyati turar joy nomlarini etimologik o'rganishga e'tibor qaratgan, ko'pincha xususiyat nomlarini o'rganishga e'tibor bermagan va bu joyning nomlanishiga sabab bo'lgan. Toponimika shuningdek, tillar ichidagi va ular orasidagi joy nomlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Til doirasidagi tadqiqotlar odatda uchta asosiy farazga amal qiladi: har bir joy nomining ma'nosi bor, shu jumladan shaxsiy nomlardan olingan joy nomlari; joy nomlari saytni tavsiflaydi va odamlarning ishi yoki mulkiga oid ba'zi dalillarni qayd qiladi; joy nomi yozilgandan yoki yozilgandan so'ng, uning fonetik rivojlanishi tilning

Международная конференция академических наук

rivojlanishiga parallel bo'ladi.

"—Jigitlaring endi qayerda qaraydi?

— Qayerda bo'lardi — xudoni bir yerida-da. Hali yo'limizda **Hayitkalni** jari keladi.

Anbarsoy keladi, **Qizilsuv** keladi... Qizillar yo'llarida davom ettishlarini-da bilmaydi, qishloqqa qaytib borishlarini-da bilmaydi." (Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" asari 24-bet)

Toponimika joy haqidagi muhim tarixiy ma'lumotlarni ochib berishi mumkin, masalan, aholining asl tili davom etgan vaqt, aholi yashash tarixi va aholining tarqalishi. Joy nomini o'rganish, shuningdek, xristianlikni qabul qilish kabi sohadagi diniy o'zgarishlarni tushunishga yordam beradi. Joyning folklor, institut sharoitlari va ijtimoiy sharoitlari haqidagi ma'lumotlarni ham tushunish mumkin. Adabiyotda tilga olinmagan so'zlar va ismlar kabi lingvistik ma'lumotlarni toponimiya orqali ham topish mumkin. Yuqoridagi asardan olingan misolda ham biz joy nomlarini ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda Asarning toponimiyasi xilma xil. Juda ko'p qishloqlar, shaharlar, ovullar nomlari keltirilgan. Ular bir nechta soha tarmoqlari uchun yaxshi manba bo'lib xizmat qiladi.

"Bo'lmadi — raisimiz urishib-urishib taqib qo'ydi.

Raisimiz men **Toshkentda** o'zimni qanday tutishimni bot-bot tushuntirdi. Meni mashinada **Denov** jo'natdi.

Tuman qishloq xo'jalik boshqarmasi boshlig'i o'tog'amiz bo'ldi." (Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" asari 97-bet)

Yuqorida keltirilgan asardan olingan misolda ham bir nechta toponim so'zlarni, ya'ni atoqli va turdosh otlar ko'rish mumkin. Bunda, Toshkent, Denov va tuman qishloq xo'jalik boshqarmasi kabi so'zlarda biz toponimika xususiyatini kuzatamiz. Toponimika joy nomlarini ikkita katta toifaga ajratadi: turar joy nomlari va xususiyat nomlari. Turar -joy nomi odamlar yashaydigan joyni bildiradi, masalan, uy -joy, qishloq yoki shaharcha, va odatda bu joy paydo bo'lgan paytga to'g'ri keladi. Xususiyat nomlari landshaftning tabiiy yoki jismoniy xususiyatlarini bildiradi va gidronimlarga (suv xususiyatlari), oronimlarga (relef xususiyatlariga) va tabiiy o'simlik o'sadigan joylarga (o'tloqlar, o'tloqlar, bog'lar) bo'linadi.

"Shoirlar o'qariq yoqalab ohista-ohista odimladi. Shoirlar **dalalar** uzra nazar tashlab-nazar tashlab odimladi. Shoirlar **dalalar** uzra qo'l shop qilib-qo'l shop qilib odimladi.

— **Paxtazor** — chaqqon qo'llarga intizor! — deya xitoblanib odimladi.

— **Paxtazor** — **paxta frontining** mexanizasiyalashgan qo'shinlariga intizor!

Международная конференция академических наук

— deya xitoblanib odimladi." (Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" asari 101-bet). Ushbu misolda biz paxtazor, paxta fronti, dala kabi so'zlarni uchratamiz. Bu kabi so'zlar aslida deyarli asarning har sahifasida mavjud. Bu so'zlar ham aslida toponimik so'zlar hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asarida biz har qadamda turli xildagi toponimik so'zlarni ko'ramiz.

Xulosa qilib aytganda, asar har tomonlama yangicha uslub bilan yozilgan. Tog'ay Murodning ushbu asari esa o'ziga xos toponimik so'zlarga boy ekani bilan ham ajralib turadi. Boisi asar uch avlod hayotini yoritadi. Umuman olganda asarni mutolaa qilarkansiz, avvalo ushbu namuna singari butun boshli asarning o'ziga xos tarzda xuddiki, she'rga o'xshab yozilganiga guvoh bo'lasiz. Asar uch avlod hayotiga bag'ishlangani bois davlat o'zgarishi bilan joylar va ularning nomlari ham o'zgaradi. Bu asar toponimiyasining kengayishiga va har tomonlama qiziqarli bo'lishiga sabab bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: - Yangi asr avlodi. 2005.
2. Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" asari 24- 97-101 bet
3. Said Ahmad. Tog'ay Murod qo'shiqlari. Kitob: Said Ahmad. Tanlangan asarlar. 3-jild, T.: „Sharq“, 2000, 238 -242 betlar.
4. Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar (roman)
<https://forum.ziyouz.com/index.php?topic=5656.0>
5. Toponymy | Britannica.
<https://www.britannica.com/science/toponymy>
6. "Otamdan qolgan dalalar" (roman) • Kutubxonachi.uz
<http://kutubxonachi.uz/documents/asar/adabiyot/o-zbek/pdf/togay-murod/otamdan-qolgan-dalalar-roman/#gsc.tab=0>

Международная конференция академических наук **СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ**

Мирзаева Вазира Муроджон кизи

Преподаватель кафедры теории и практики французского языка
Узбекский государственный университет Мирowych языков

В современной лингвистической литературе значение языковых единиц понимается как нечто тождественное их функции [1.5]. При соединяясь к этой точке зрения, мы можем сказать, что эпитет имеет стилистическое значение. Стилистическое значение связано с окрашенностью языковых единиц.

Не вызывает сомнения и существование двух видов стилистически окрашенных средств: функционально-стилистических и экспрессивно-стилистических средств [2.138]. К функциональным средствам относятся книжные слова, архаизмы, разговорные слова. Функционально-стилистическая окраска этих слов генетически обусловлена их употреблением лишь в определенных видах речи, в определенных условиях речевого общения и является «рефлексом» принадлежности слова к определенному стилистическому слою [3.747]. Постоянное употребление одного и того же слова в одном функциональном стиле оставляет на нем определенный отпечаток данного стиля речи. Относясь к тому или иному стилю, слово приобретает свою специфическую стилистическую окраску. На наличие функционально-стилистической окраски слов указывал Ш.Балли в своей книге: *Traite de stylistique francase*, «а также В.В. Виноградов на страницах журнала «Вопросы языкознания» [4.717].

На очень важный момент обращает внимание М.Н. Кожина, а именно на социальную значимость функционально-стилистического отпечатка, который именуется ею абсолютной стилистической окраской.

Зафиксированная в системе языка принадлежность к определенному функциональному стилю определяет его стилистическое значение в языке. При этом в сознании языкового коллектива слово приобретает четкие коннотации. Нарочитое перенесение слова с определенным стилистическим значением в текст другого функционального стиля создает стилистический эффект.

В контексте, т.е. в речи «функционально-стилистические языковые средства приобретают определенным образом очерченную экспрессию, для которой у них есть потенциальная возможность».

В процессе речи стилистическое значение может полностью совпадать со стилистическим значением в языке или получить дополнительное

Международная конференция академических наук

выражение в контексте. Помимо стилистической окраски, связанной с принадлежностью олова к определенному функциональному стилю, существует стилистическая окраска, связанная с категориями «экспрессивность» и «эмоциональность». Имеющаяся литература по определению понятия «экспрессивность» показывает, что эта категория трактуется как в русской, так и в зарубежной лингвистике далеко не единообразно.

Мы не ставим себе целью осветить и решить все спорные вопросы, относящиеся к данной проблеме. Наша задача - определить наше отношение к ней для того, чтобы полнее раскрыть содержание термина «эпитет».

Раскрытию понятий «экспрессивность» и «эмоциональность» посвящена статья Галкиной – Федорук, в которой автор рассматривает экспрессивность как усиление сообщаемой мысли. Ш. Балли рассматривает экспрессивность как проявление эмоциональности и субъективного отношения к высказыванию. «Экспрессивными - эмоциональными элементами» (Звегинцев); «экспрессивно- стилистической окраской» (В. Левин); «оценочными - элементными» (Н.П. Потоцкая). Наличие экспрессивно-эмоционального фактора в лексической системе признается лингвистами безоговорочно». Однако имеются различные точки зрения относительно понимания экспрессии и ее соотношения с эмоциональностью. Понятия «эмоциональность» и «экспрессивность» не тождественны. В широком понимании экспрессивность — это выразительное качество речевых единиц. Эмоциональное и выразительное в речи часто проявляются как взаимодополняющие факторы. Об этом говорит профессор Е.Л. Галкина-Федорук, подчеркивая, что категория экспрессивности шире понятия эмоциональности, потому, что она может пронизывать эмоциональное.

Эмоциональный момент в значении таких слов как «радость», «ненависть», «гнев» и т.д. связан с явлениями, отражающими результат познания процессов из области эмоциональной сферы человека. Эти слова выражают не чувства, а понятия, в которых логическое и чувственное связаны воедино.

Говоря об эмоциональности, не следует смешивать два явления: «эмоциональность» и «эмоциональную окрашенность». Эмоциональная окраска существует объективно, вне зависимости от актуализации слова в речи. В этом плане можно говорить об эмоциональности как об элементе языковой системы. Эмоциональные элементы могут входить в

Международная конференция академических наук

семантическую структуру самого слова. Функция эмоционально окрашенной лексики - выражение эмоционального отношения к окружающей действительности. Поскольку эмоциональность всегда экспрессивна, мы полагаем, что нет необходимости выделять «эмоциональность» в отдельную категорию. Будем просто называть средства языка с эмоциональными элементами - экспрессивными средствами. Если стилистическая окраска является постоянным признаком значимой единицы языка, то "это является достаточным основанием для того, чтобы говорить о ее стилистическом значении и наряду с лексическими и грамматическими значениями.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что и функционально-стилистические средства и экспрессивные средства имеют стилистическое значение, под которым мы будем понимать экспрессивные, функциональные, оценочные свойства языковых средств. В применении к эпитету понятие стилистического значения связано с экспрессивно-оценочными элементами языковых единиц в сочетании с предметно-логическим значением о качественных прилагательных, имеющих стилистическое значение в языке, могут рассматриваться как потенциальные эпитеты.

Говоря о стилистическом значении слова, мы должны также отметить, что в последнее время языковым средствам, обладающим экспрессивными и оценочными элементами уделяется большое внимание в системе средств воздействия. Делается попытка изучения этих языковых средств в особой отрасли языкознания - прагма-лингвистике. Нам представляется, что носителем стилистической информации является в этой системе прагматических средств и эпитет, который в синтагматическом плане является источником дополнительной информации об объекте речи.

Список использованной литературы:

1. С.Н. Сыроваткин. Значение высказывания и функции языка в семиотической трактовке. В.Я. №5, 1973.
2. См. М.Н. Кожина. К основаниям функциональной стилистики, Пермь, 1968, стр.136.
3. Травничек Ф. «Некоторые замечания о значении слова и понятий» В.Я., 1956, № 1, стр.747
4. Звегинцев В.А. Экспрессивно-эмоциональные элементы и значение слова. Вестник МГУ, 1955, №1, стр.717

Международная конференция академических наук
ЁШЛАРИМИЗНИНГ ЭСТЕТИК БАРКАМОЛ БЎЛИБ УЛҒАЙИШИДА
ЎЗБЕК ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРНИ

Д.Тожибоева

Ўз ДСМИ ФМФ 4-босқич талабаси

Ўтаганов Равшан Жўраевич

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти

Фаргона минтақавий филиал ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ёшларимизнинг эстетик баркамол бўлиб улғайишида ўзбек халқ эртакларининг ўрни ҳақида ҳикоя қилинади.

Калит сўзлар: Фольклор, маданият, маънавият, эртак, чўпчак, урф-одат, ривоят, афсона, истеъдод.

Ўзбек халқ оғзаки ижоди намуналари асрлар давомида авлоддан-авлодга ўтиб, янгилашиб, халқ маданияти, маънавиятини ўз мазмунида ифодалаб келаётган бебаҳо меросимиз ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Мамлакатимиз раҳбари Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг республикамиздаги қуйидаги: «Бизнинг ҳавас қилса арзийдиган буюк тарихимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган ижодий ташкилот ходимлари, адабиётчилар, санъат аҳлига қарата айтган улуғ аждодларимиз бор. Ҳавас қилса арзийдиган беқиёс бойликларимиз бор. Ва мен ишонаман, насиб этса, ҳавас қилса арзийдиган буюк келажагимиз, буюк адабиётимиз ва санъатимиз ҳам албатта бўлади», деган гаплари бевосита фольклорга ҳам таалуқлидир (Мирзиёев, 2017).

Дарҳақиқат, миллий қадриятларни ҳамиша қадрлаш, уларни ҳар томонлама ўрганиб, илмий тадқиқотлар объектига айлантириш фольклоршуносликнинг устувор вазифаларидан биридир.

Мамлакатимизда бугунги санъат ва адабиётнинг юксак намуналари билан бирга, асрлар синовидан ёруғ юз билан ўтиб келаётган бой маънавий меросни ҳозирги ва келгуси авлодларга ҳамкор, ҳамнафас, ҳамқадам қилиш йўлида катта ишлар амалга оширилаётгани шу нуқтаи назардан ҳам қадрлидир.

Эртак халқ оғзаки ижодининг энг қадимий, оммавий турларидан биридир. Эртакнинг пайдо бўлишида қадимий урф – одат, маросимлар, табиат ҳодисалари, жониворлар муҳим ўрин тутган. Эртак атамаси Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғоти турк”, (“Туркий сўзлар тўплами”) асарида учрайди ва бирор воқеани оғзаки ҳикоя қилиш маъносини билдиради. “Ҳаёт ҳақиқат билан боғлиқ бўлиб, хаёлий ва ҳаётий уйдирмалар асосига қурилган, дидактик ғоя ташувчи оғзаки ҳикоялар эртак дейилади”.

Международная конференция академических наук

эртақларда хаёлий уйдирмалар асосий ўринни эгаллайди. Улар ўзига хос қурилиши билан ҳам ажралиб туради. эртақ кириш қисми, воқеалар ривожланиши, тугалланмаган ташкил топади. Бу жанрнинг характерли хусусияти шундаки, уларда фантазияга кенг ўрин берилади, муболаға, гипербола каби тасвирий воситалардан фойдаланади, эртақларда ижобий қаҳрамон албатта ёвузлик устидан ғалаба қозонади, яхшилик тантана қилади. Чунки эртақлар халқ орзу-умидларини, манфаатларини ифодалайдилар. “Эртақ жанри ҳам фольклорнинг жанри каби ижтимоий-хаётий, социал-сиёсий даражага эга, тўла ёки қисман бадиий фантазиядан фойдаланиш орқали узоқ асрлардан буён халқ кураши орзу-умиди интилишлари билан боғлиқ ҳолда яшаб келаётган халқимизнинг маънавий йўлдошидир”. Чунки ҳар бир давлатнинг ўтмишини кўрсатиб турадиган кўзгуси мавжуд бўлади. Агар биз эртақ атамасига эътибор берсак бу сўзнинг луғавий маъноси “қадимги”, “аввалги” деган маъноларни англатишини билиб оламиз. Ўтган замонда бўлган воқеалар, ҳодисалар ҳақида баён этиш маъносида эртақ деган термин ишлатилган. Адабий тилимизда “эртақ” термини қабул этилган бўлсада, Сурхондарё, Самарқанд вилоятларининг баъзи туман ва қишлоқларида “эртақ” термини ўрнида “матал” ҳам дейилади. Фарғона вилоятининг баъзи тил шеваларида матал, баъзи шеваларида эртақ термини ҳам мавжуд. Бухоронинг Қоракул ва Рометон туман ва қишлоқларида икки тилда (ўзбек ва тожик тилида) сўзлашувчи аҳоли орасида эртақ “шук” ёки “ушук” ҳам дейилади. Тошкент шаҳри ва унинг атрофларида эртақ термини ўрнида “чўпчак” термини ҳам ишлатилади. Эртақ чўпчак терминларидан бошқа ўзбеклар орасида ҳикоя, чўрчак, афсона, ўтрик, тотал каби терминлар ҳам юради. “Чўпчак” ёки чўрчак сўзининг афсона, эртақ, ва масал маъноларида ишлатилганлигини Алишер Навоий асарларида учратамиз. “Ҳабибим ҳусун васфин ўйла муҳлик онглаким, бўлғай Қошинда қиссаси Юсуф бир уйқу келтурур чўпчак”. “Чур” ингичка, кичик чўп хас маъносида келади. Чўр-чўп сўзларининг маъноси бир: “чўп” сўздан ясалган “чўпчимоқ” сўзи борки, чўпларни тўплаш маъносида ишлатилган. чўпчак – кичик ҳикояларни тўплаш, излаш маъносида бўлгани учун топишмоқдаги “чўпчак” сўзи ҳам худди ўзидир. эртақлар асосан профессионал, сўзга уста эртақчилар томонидан ижро этилади «Ғаройиб буюм»лар сеҳрли эртақ бадиий қурилишида муҳим структурал аҳамият касб этганлиги учун ҳам эртақ сюжетлари кўрсаткичини яратишда ана шундай «тилсимли буюм»лар иштирок этадиган эпик сюжетлар алоҳида тип сифатида гуруҳлаштирилиши анъанага айланган. «Ғаройиб буюм»ларнинг эртақ бадиий структурасидаги

Международная конференция академических наук

ўрни унинг бевосита сеҳрли эртакка хос тилсим билан боғлиқлигида ҳам кўрилади. Бошқача қилиб айтганда, «ғаройиб буюм»лар тилсимнинг намоён бўлиш шаклларида бири саналади. Чунки қаҳрамон «ғаройиб буюм»ни қўлга киритгандан сўнг эртак сюжетининг энг авж нуқтаси бошланади ва воқеалар баёни ечимга қараб боради. Қаҳрамон «тилсимий нарса»лар воситасида кўз кўриб, қулоқ эшитмаган ишларни амалга оширади, турли мўъжизалар яратади. То «ғаройиб буюм»ни қўлга киритгунча қаҳрамон аниқ мақсад билан, аниқ маконда ҳаракат қилмайди. Шунинг учун «ғаройиб буюм»ни қўлга киритишга отланган эртак қаҳрамонининг «боши оққан томонга» йўл олиши алоҳида қайд этилади. Бунда «ғаройиб буюм» сақланадиган жой аниқ айтилмайди, сир сақланади. Шу билан эртакнинг таъсирчанлиги янада ошади. Қаҳрамон «ғаройиб буюм»ни қўлга киритгач, аниқ мақсад билан ҳаракат қилишга киришади. (Фрезер, 1983: 219).

Шуниси эътиборлики, одатда, эртак қаҳрамони «ғаройиб буюм»ни то қўлга киритгунча фаол ҳаракат қилади. Уни қўлга киритиб бўлгач, бор фаоллик «ғаройиб буюм» зиммасига кўчади. Шундан сўнг эртак қаҳрамонининг ҳаракатлари нофаоллашиб, унинг ўрнида «ғаройиб буюм» фаол ҳаракатлана бошлайди. Қаҳрамон бажариши лозим бўлган барча қийин юмушларни «ғаройиб буюм» ҳал қилади. Қаҳрамон бундай буюмдан фойдаланаркан, батамом унинг кучига суяниб қолади. Бу ҳолат эса инсонларнинг ижтимоий меҳнат тарзига хос тараққиётнинг моҳиятини илғашга имкон беради. Чунончи, ибтидоий инсон дастлаб барча юмушларни бевосита ўз кучи, қўл меҳнати, ақл-заковати ва интилиши билан бажарган бўлса, кейинчалик у ёки бу меҳнат турини тез ва осон бажариш, ўзи учун қулайлик туғдириш мақсадида турли меҳнат қуроолларини ўйлаб топган. Меҳнат қурооллари инсонга ёрдамга келгач, унинг меҳнати бир оз осонлашди. Масалан, учар гиламлар орзусининг амалий самараси сифатида майдонга келган автомобиллар, самолётлар, умуман, турли транспорт воситалари халқнинг узоғини яқин қилди. (Жўраев,

Худойкулова, 2008: 84)

Сеҳрли-фантастик эртакларда «ғаройиб буюм»лар воситасида яхлит тизимга асосланган тилсим ва тилсимот, ғаройиботлар тафсилоти бадиий ифода этилади. Уларнинг баёнида бадиий тўқима, хаёлий ва ҳаётий уйдирмалар ўзаро бирлашиб, эртак бадииятини яратади.

«Ғаройиб буюм»лар иштирокида яратилган эртакларда халқ идеали

Международная конференция академических наук

акс этади. Улар бош қаҳрамон қиёфасини идеаллаштиришга хизмат қилиб, шу орқали халқ орзу-истагини ўзида намоён этувчи бош қаҳрамоннинг муваффақиятларини, ғалабаларини юзага чиқаришга ёрдам беради. Чунки «ғаройиб буюм»лар ҳамиша эртак бош қаҳрамонининг ғалабасида, ўз орзуниятига эришишида муҳим роль ўйнайди. Сеҳрли-фантастик эртакларда оддий инсон кўринишидаги қаҳрамон оғзидан ўт пуркайдиган баҳайбат аждаҳо, даҳшатли кўринишдаги одамхўр дев, ўта маккора ялмоғиз ҳамда жодугар, мастон, айёр жин каби сирли оламнинг ёвуз кучларига фақат магик ашёлар ва тилсим буюмлар билан бас кела олади ва уларни шу воситалар орқали мағлуб этиб, ғалабага эришади. Аслида сеҳрли эртакларда фаол қўлланиладиган тилсимий ашёлар талқинининг келиб чиқишига қадимги инсонларнинг ўзга-сирли олам вакилларига қарши «ғаройиб буюм»лар воситасида курашиш мумкинлиги ҳақидаги мифологик қарашлари, анимистик ва фетишистик тасаввуртушунчалари асос бўлган.

Таниқли эртакшунос К. Имомов тилсимли эртаклар ўзига хос поэтик қурилиши билан бошқа тип эртаклардан ажралиб туришини алоҳида қайд қилар экан, «тилсимли нарсалар – қилич, узук, ёнар тош, ойна, тароқ, қайроқ, жуводиз, нина кабилар даҳшатли кучларга қарши жанг қилишда, ур тўқмоқ ва чиқ қовоқдан, ёғоч от, пичоқ, семурғ қушлар зулм ва зўрликни енгишда, от, ит, кийик, мушук, сичқон, турли ўсимлик, дори, чумолилар эса қийин топшириқларни бажаришда ҳал қилувчи вазифани ўтайди», – деб ёзади (Имомов, 1989: 86).

Эпик қаҳрамон «ғаройиб буюм»лар ёрдамида бажарилиши қийин бўлган топшириқларни, шартларни уддалайди, шунинг учун ҳам эртак қаҳрамонининг «ўзга юрт» сари қиладиган эпик сафаридан кўзланган асосий мақсадларидан бири ана шундай ғайриоддий нарсаларни қўлга киритишдан иборат бўлади. Бинобарин, ўзбек халқ эртакларида ҳам «тилсим узук, шамшир, ойнаи жаҳоннамо, қайнар хумча, ур тўқмоқ, очил дастурхон, чакмоқ тош, сирли чўп, олма сингари сеҳрли буюмлардаги мавжуд магик куч қаҳрамон атрофидаги ёрдамчи куч вазифасини бажаради, энг муҳими, эртакларга хос воқеа ва образлар яратувчи бадиий таъсир воситалари ҳисобланади».

Эртакшунос олимлар нарса ва ҳодисаларнинг инсонга ғайритабиий кўринган хусусиятлари ибтидоий инсонга янада сирли куч бўлиб туюлгани, ана шу оддий тасаввур-тушунчалар афсунгарлик ҳодисасини ва тилсим ҳамда тилсимот билан боғлиқ хаёлий уйдирмаларнинг келиб чиқишига сабаб бўлганлигини, шунинг учун ҳар бир ибтидоий тилсим билан боғлиқ хаёлий уйдирмалар асосида бирор мақсад ётишини таъкидлайдилар.

Международная конференция академических наук

(Ремпель, 1981: 120) Демак, шунинг учун эртақларда тилсим буюмлар инсон тақдири ёки табиат олами билан боғлиқ бирор-бир сирни очиш (сеҳрли тош, меҳригиё, сеҳрли олма ва ҳ.к. воситалар орқали), ёмонликни маҳв этиш (масалан, таъқиб қилиб қувиб келаётган ялмоғизни йўқ қилиш учун сеҳрли тароқ, сеҳрли ойна кабилардан фойдаланиш, ур тўқмоқ ёрдамида алдамчи ва золим кимсаларни жазолаш), машаққатли меҳнат азобларини енгиллатиш, тинч ва осуда, фаровон ҳаёт кечириш (очил дастурхон, қайнар хумча, очил, супра, учар гилам кабилар кўмагида) сингари юксак инсоний орзу-истақларни ўзида намоён этади.

Атоқли фольклоршунос олим В. Я. Проппнинг ёзишича, эртақ структурасидаги «ғайриоддий кўмакчилар, жонли мавжудотлар ва «ғаройиб буюм»лар функционал жиҳатдан ўзаро вазифадошдирлар. Хусусан, сеҳрли от қаҳрамонни ўзга эпик маконга олиб борса, учар гилам ҳам худди шу вазифани бажаради. Қаҳрамоннинг яқин кўмакчиси бўлган эпик от жанг чоғида рақибларни тишлаб, тепиш орқали эгасига ёрдам берса, ур тўқмоқ ҳам рақибларни уриб, ҳатто асир ҳам олади» (Пропп, 1946: 174).

Чиндан ҳам айрим «ғаройиб буюм»лар эртақларда сеҳрли от, Семурғ каби зооморф мифологик тимсоллар билан ўзаро вазифадошлик қилади. Масалан, учар гилам ҳам учар от ва Семурғ каби қаҳрамонни эпик макон – ер ости дунёсидан ер усти дунёсига олиб чиқади ёки қаҳрамонни кўз очиб юмгунча узоқ манзилга етказиб қўяди. Хуллас, «ғаройиб буюм»лар сеҳрли кучга эга мифологик персонажлар, тотем жониворлар билан морфологик вазифадош ҳисобланади. Бу эса сеҳрли эртақ бадиий қурилишида иштирок этувчи ғайриоддий кўмакчи, ҳомий-персонаж ва «ғаройиб буюм»ларни ўзаро алоқадорликда тадқиқ этиш зарурлигини кўрсатади.

Айрим «ғаройиб буюм»лар эртақнинг миллий хусусиятини янада бўрттиришга хизмат қилади. Масалан, «Сеҳрли сандал» эртагида ҳикоя қилинишича, «Бир кампирнинг сандали бор экан. У сеҳрли сандал экан. Унинг ўзига айтиладиган сўзи бор экан. Шу сўзни айтса, сандал юқорига чиқиб, ҳамма ёқни айлантлар экан». Ўзбек халқ эртақларида учрайдиган бу мотив рус халқ эртақларидаги анъанавий «учар печь» детали иштирок этадиган мотив билан муштараклик касб этади, уларни шу морфологик вазифадошлигига кўра интертип мотив сифатида қайд қилиш мумкин. Фақат улар ҳар бир халқнинг миллий турмуш тарзига хосликни ўзида мужассамлантириб келиши билан бирбиридан фарқланади, холос.

Ёрдамчи «ғаройиб буюм»нинг қаҳрамонга кўрсатадиган хизматларини қуйидагича гуруҳлаштириш мумкин:

Международная конференция академических наук

- а) улар қаҳрамоннинг узоғини яқин қилади;
- б) қаҳрамонни ўзга оламга олиб киради;
- в) қаҳрамонни малика висолига эриштиради;
- г) қаҳрамон олдида турган турли мушкул муаммоларни осон ҳал қилиб беради;
- д) қаҳрамонга даҳшатли рақибини мағлуб этишида кўмаклашади;
- е) қаҳрамонни қийин вазиятлардан олиб чиқади;
- ё) қаҳрамонни бир кўринишдан бошқа кўринишга эврилтиради ва ҳоказо.

Сехрли-фантастик типдаги эртақлар сюжетида учрайдиган «ғаройиб буюм»ларни кўпинча қаҳрамоннинг ўзга оламдан, мифологик макондан олиб келиши, уларни мифологик персонажлар қўриқлаши, шунинг учун «ғаройиб буюм»ни қўлга киритиш учун қаҳрамон улар билан шиддатли курашиши бежиз тасвирланмайди. Шу орқали «ғаройиб буюм»ларнинг сирлилиги, мўъжизавийлиги, ғаройиб хусусияти янада бўрттирилади ва ишонарлилиги кучайтирилади. Чунки ибтидоий инсонлар ўзи яшаб турган оламдан ташқари ўзга олам борлигига ишонар экан, у ердаги нарсаларни ҳам тилсим билан боғлиқ деб тасаввур қилган (Ремпель, 1981: 120). Шу тасаввур-тушунчалар эса эртақларда «ғаройиб буюм»лар билан боғлиқ қадимий мотивлар шаклланишига олиб келган.

АДАБИЁТЛАР

1. Гулиқаҳқаҳ. (1988). Ўзбек халқ фантастикаси. VI китоб. – Тошкент: Ёш гвардия, – Б. 29, 42.
2. Жўраев М., Худойқулова Л. (2008). Маросимнома. Ўзбек халқининг урф-одат ва маросимлари ҳақида қисқача маълумотнома. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси, – Б. 84. Мусақулов А. (1994). Ўзбек халқ қўшиқларининг тарихий асослари. – Тошкент, – Б.

Международная конференция академических наук
KLAVIAKKORD VA KLAVESIN CHOLG'U ASBOBLARI TARIXI

Хамраева Munisa Xikmatovna

**Termiz Davlat Universiteti Pedagogika Instituti 511100 - Musiqa ta'limi
yo'nalishi bakalavriyati 1- bosqich talabasi**

Oybek Irnazarov

**Termiz Davlat Universiteti Musiqa ta'limi va tasviriy san'at kafedrası
o'qituvchisi**

Annotatsiya : Ushbu maqolada siz cholg'u asboblari guruhlarga ajratilishi, klavishli cholg'u asboblarning ilk vakillari klaviakkord va klavesin asboblari tarixi, Sharqda shu turdagi asboblarni qachon va qayerda paydo bo'lgani va foydalanilgani, ular qanaqa ko'rinishda bo'lganini fotosu'ratlar asosida guvoh bo'lasiz.

Kalit so'zlar : Klaviakkord , klavesin, fortepiano, Monoxord, Armuna, Aerofonlar, Membrafonlar, Genidiofonlar, Xordofonlar

Musiqa inson hayotida alohida o'rin egallagan sohalardan biridir. Musiqa paydo qiluvchi asboblarning musiqiy cholg'ulari deb ataladi. Ular orqali turli hildagi, ohangdagi kuylar yaratiladi. Har bir millat, xalqning o'z milliy cholg'u asboblari mavjuddir va ushbu asboblarning millat va xalq an'alariga monand bo'ladi deyish o'rinlidir.

Musiqiy cholg'u asboblari- musiqiy ton yoki o'ziga xos jarangdor tovushlar hamda ma'lum ritmik tuzilmalarni hosil etishga mo'ljallangan cholg'u asboblarning musiqani yakkanavoz yoki jamoa tarzda ijro etishda ishlatiladi. Har bir musiqiy cholg'u asboblarning sadosi o'ziga xos tembr, ma'lum diapazon , tovushqator va ifodaviy imkoniyatlarga ega. Musiqa cholg'u asboblari sadolanishining sifati ko'pincha, muayyan cholg'u asbobining shakli, umumiy tuzilishi, qurilmasi va uni tayyorlashda ishlatilgan materialga bog'liq. Musiqa cholg'u asboblari qadimdan qamish, bambuk, yog'och, tosh, suyak, metal, teri, ipak, kokos yong'og'i, qovoq va boshqalardan tayyorlangan. Sadolanish xususiyatini qo'shimcha vositalar , ijrochilik uslublari , ba'zi musiqiy bezaklari yordamida o'zgartirishlar mumkin. Paydo bo'lishi isoniyat tarixining ilk davrlariga to'g'ri keladi, mukammallanishi esa musiqiy san'ati va ijrochilikning rivojlanishi hamda musiqiy cholg'u asboblarni ishlab chiqarish texnika taraqqiyoti bilan bog'liq.

Musiqa cholg'u asboblari tovush manbalariga qarab guruhlarga, ijrochilik uslubi (yoki ishlatiladigan mexanizmi) ga qarab guruhchalarga, o'ziga xos qo'shimcha belgilariga qarab xillarga bo'linadi. Musiqa cholg'u asboblari, asosan, torli (xordofonlar), puftlab chalinadigan (aerofonlar) , teri qoplamali

Международная конференция академических наук

(membranofonlar), tilchali (gemidiofonlar), plastinkali, elektr vaelektron musiqa cholg'ulari, idiofonlar guruhiga bo'linadi. Torli cholg'u asboblarning guruhchalari: kamonli sozlar (skripka, alt, violenchel, kontrabas, viola, o'zbek sozlaridan g'ijjak, qo'biz, sat ova boshqalar), chertib chalinadigan sozlar (arfa, gusli, sitra, gitara, domra, balakayka, dutor, tanbur, rubob, setor, do'mbira va boshqalar), urib chalinadigan torli sozlar (chang, simbala va boshqalar), kalvishli urib chalinadigan sozlar (kalviakkord, fortepiano, royal), klavishli chertib chalinadigan sozlar (klavesin va uning turlari). Puftlab chalinadigan cholg'u asboblarning guruhchalari: tilchali sozlar (sunray, qo'shnay, bo'lamon, shoxnay, klarnet, goboy va boshqalar), tilchasiz sozlar (naylar, fleytalar), mundshtukli sozlar (truba, valtorna, tuba, karnay va boshqalar), pnevmatik klavishli sozlar (figarmoniya, bayan, akkordeon va boshqalar), chertib chalinadigan sozlar (changqo'biz va uning turlari), urib chalinadigan sozlar (fleksatonlar) kabilarga ajratiladi.

KLAVISHLI urib chalinadigan asboblarning oilasining eng qadimgi avlodlaridan biri bu KLAVIAKKORDdir. Klaviakkord cholg'usi tarixiga nazar solamiz. QADIMGI RIMda AFLOTUN davrida MONOXORD nomli musiqali asbob mavjud bo'lgan. Monoxord so'zi – grekchadan olingan bo'lib, monos- bir shord-sim degan ma'noni bildiradi. Monoxord quti ko'rinishida bo'lgan. Taxtadan yasalgan qutida sim tortilgan. Asrdan asrga rivojlanib bir dona sigma birin ketin bir necha simlar qo'shilgan. Bu simlarni barmoqlar bilan, tayoqchalar bilan urib, mediatorlar bilan chalingan.

XII asrda Klaviakkord musiqa asbobi paydo bo'lgan. Klaviakkord bilan bir davrda Klavesin ham mavjud bo'lgan. Klavis – kalit degan ma'noni anglatadi. Bu asboblarda kuyni xohlagancha past yoki baland ovozlarda ijro etib bo'lmagan. Tovushlarning cho'zimplari ham bir xil cho'zimda bo'lgan. XVII asr oxirida pastki klavishlari (hozirgi zamon royalida oq klavishlar) qora daraxtdan va fil suyagidan ham tayyorlangan. XVII asrda klaviaturalarining rangi hozirgi zamon fortepiano va royal klaviaturasining ko'rinishida bo'lgan.

KLAVIAKKORD – cholg'usining paydo bo'lish tarixiga nazar solsak, ilk fortepianoning genezisiga duch kelishimizni anglatadi. Klaviakkord esa ARFAnomi bilan mashhur cholg'usidan olingan nusxadir. Ammo uning shakli arfaga nisbatan yopiq quti bilan farqlanadi. Arfa-cholg'usining ixtirochi- muallifi buyuk faylasuf, siyosatchi, matematik va astronomik yo'nalishlar hamda Garmoniyana nazariyasi genezesining olimi PIFAGORdir. ARFA esa KIFARA- cholg'usidan olingan va takomillashtirilgan cholg'u bo'lib, uning ixtirochi-muallifi APOLON bo'lgan degan mifologik g'oy va qarashlar haqida manbalar mavjud.

klavikord

Apolon- qadimgi GREK mifologiyasida musiqa Xudosidir. U Muzaget va Musagetni yer yuziga yuborganligi va xudoning qo'lidagi Kifara cholg'usi aks ettirilgani haqida afsonalar aholi ichida keng tarqatilgan bo'lgan. Bir tomondan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqorida nomlari keltirilgan cholg'ularning aksariyati Sharqdan -Yevropa va Osiyoga buyuk ipak yo'llari orqali lirib borganlar. Misol tariqasida Hindistonda ham san'at xudosi ayol kishi bo'lgan va uning qo'lida Nay- cholg'usi aks ettirilgan terrakotalar (kata va kichik hajmdagi haykachalar) mavjuddir. ammo mifologik dunyoqarashlarda qizning qo'llari 6-8 tagacha bo'lib, har bir qo'lidagi harakatlar o'ziga xos ma'nolarni bildirishini anglab bilish mumkin.

Yevropa olimlarining xabar berishicha Arfa va umuman qutisimon klavishli cholg'ular (fortepiano) shaxmatning vatanidan va unga o'xshash nushasidan olingan, ya'ni sharq davlatlaridan Yevropaga kirib kelganligini belgilab o'tganlar. Bunday bo'lsa , 1000 yillik davrdan so'ng, X asrdan keyin Yevropaga kirib borgan. Demak, Forteplano cholg'usining genezisi sharq davlatlariga mansub degan fikr haqiqatdan yaqin o'rin oladi.

“ Klaviakkord “ yoki “ Klavixord” – ma'nosi grek tilida tor va torlarning ketma – ket farqli joylanishuvi ma'nosini bildiradi. “Klavi” -lotin tili ma'nosida 2 xil ma'no mavjud , biri-“kalit” ikkinchisi esa “mix”-dir. Cholg'uning asta sekin takomillashib borishi natijasida mixlarni o'rnini Latunlar va Tangetlar egallaydi. Oldingisi esa qo'pol va dag'al bo'lgan.

Международная конференция академических наук

Inson doimo o'ziga noqulaylik va qiyinchiliklarni asrlar davomida bartaraf etishga harakat qilib kelgan. Shu bois ham doimo o'z ustida ishlab yangidan yangi tadqiqotlar olib borgan. Hech qachon o'zgarishlardan, o'zlashtirishlardan va mehnatdan to'htamagan. Shu sababli ham dunyo rivojlanib murakkablashib bormoqda. Insoniyat xohishlarini qondirish dunyoning murakkablashuviga olib keladi va shunday ham bo'ldi.

Fortepiano cholg'usining ajdodlari avvalo Sharqda paydo bo'lgan degan fikrni keltirib o'tdik endi esa sizlarga buning isbotini keltiruvchi dalillarni ko'rsatib o'taman.

ARMUNA- Sharqda ishlatilgan damli- klavishli cholg'u asbobi hisoblanadi. U aynan fortepiano tuzulishiga o'xshashdir. Haqiqatdan ham bunday cholg'uni Hindiston, Afg'oniston va Arab davlatlarining yakka va ansambl ijrochiligi san'atlarida ham uchratish mumkin. Demak, ushbu cholg'u Sharq davlatlari xalqlarining musiqa madaniyatidan chuqur va beqiyos o'rin olgan, insonlarning yuraklariga behisob kirib borgan sevimli cholg'ularidan bo'lgandir.

Armuna – nafasli yo damli klavishli cholg'usini hozirgi kun musiqa san'atida ham zamonaviy nusxalarda yasaliy ijro etib kelinayotganligini ko'rish mumkin. Armuna – tuzulishida akkodeonga o'xshash, ammo yerga qo'yib bir qo'lda havo bosimini qabul va chiqarish qismini tebratib ijro etiladigan cholg'udir.

Asrlar davomida klaviakkord cholg'usi umuman olganda klavishli cholg'ular yana mukammaltirib borildi. Sozandalar tomonidan ijro etilganda klavishli cholg'ularni noqulayliklari yaqqol bilina boshlaydi va bu yangi cholg'u paydo bo'lishiga sabablarni yuzaga keltirdi. Klavesin va klaviakkord cholg'u asboblarining davomchisi sifatida Fortepiano raqobat maydoniga chiqadi. Uning ilk bora Angliyada yasalgani va ardoqlab ijro etilgani tarixiy manbalarda aytib o'tiladi.

Международная конференция академических наук

Klavishli cholg'u asboblari butun dunyoda keng tarqalgandir. Uning ajdodlari klavesin va klaviakkordlar hozirda muzeylarda saqlanmoqda . Fortepiano cholg'usining hozirda orkestr va yakka ijroda o'rni juda yuqoridir. Uning deyarli barcha orkestr asarlaridagi partiturasida uchratish mumkindir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Musiqa cholg'u asboblarni o'rganish vikipediya.
- 2.Fortepiano va klavishli cholg'ular tarixi.S.B. Saidiy
- 3.Cholg'u ijrochiligi tarixi.

Международная конференция академических наук

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ МНОГОПЛОДИИ. АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ.

Мамирова Гавхарой Эркинжон кизи
Магистрант

Муминова Зиёда Аббаровна
д.м.н., доцент

Ташкентская Медицинская Академия
gavharoy.mamirova95@gmail.com
адрес э-почты Муминовой З.А.

Введение. Встречаемость многоплодной беременности, по данным различных авторов, составляет 0,5–4% во всем мире. [1]. Отмечается значительный рост числа многоплодии в связи с увеличением среднего репродуктивного возраста и частой обращаемостью за вспомогательными репродуктивными технологиями. Так, при использовании ВРТ риск многоплодии превышает 24%, в то время как при естественном зачатии – только 3% [2]. Многоплодная беременность является беременностью высоких рисков, как преждевременные роды, преждевременное излитие околоплодных вод, ЗВУР, ФФТС, СОАП и т.п. По статистическим данным J.A. Martin, В.Е. Hamilton около 40% двоен и 80% троен рождаются преждевременно, при этом только 9% беременностей родоразрешаются до срока беременности 37 недель [3]. Отсутствие эффективных методов скрининга угрожающих преждевременных родов или профилактических мер при многоплодной беременности остаётся не решенным вопросом по сей день.

Ключевые слова: двойня, тип хориальности, истмико-цервикальная недостаточность, консервативная коррекция, акушерский пессарий.

Цель исследования. Изучение особенностей течения беременности, родов, перинатальных исходов у женщин с многоплодием, у которых проведена консервативная терапия преждевременных родов.

Материалы и методы: Работа выполнена на базе РПЦ «Республиканский Перинатальный Центр», Республика Узбекистан. Проведено ретроспективное, обсервационное, контролируемое исследование. Под наблюдением находились 58 беременных, которые были разделены на 2 группы. Основную группу составили 28 пациенток, наблюдаемых с многоплодной беременностью двойней, 10 из них имели признаки ИЦН и получали консервативную коррекцию с целью пролонгирования срока беременности. В группу сравнения были включены

Международная конференция академических наук

30 женщин с одноплодной беременностью. В сравнительном аспекте были анализированы данные анамнеза, результаты клинического осмотра, также ультразвукового исследования (УЗИ).

Результаты. При анализе многоплодия по типу плацентации и амниальности отмечены следующие варианты двоен: дихориальная диамниатическая двойня (ДХДА) выявлена в 67,9% случаев, монохориальная диамниатическая двойня (МХДА) – в 28,6% случаев, монохориальная моноамниатическая (МХМА) – в 3,6% случаев. По результатам нашего исследования средний возраст беременных с многоплодием был выше по сравнению с женщинами с одноплодной беременностью: $31,3 \pm 1,6$; $24,2 \pm 1,8$ лет соответственно. Течение беременности в основной группе чаще сопровождалась с соматическими заболеваниями такие, как варикозная болезнь, хронический пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь, патология щитовидной железы, сахарный диабет. И частота этих патологий больше по сравнению с контрольной группой. (64,3% и 36,67% соответственно). Среди специфических осложнений, отмечено один случай фето-фетального трансфузионного синдрома (3,6%) с монохориальным типом плацентации.

По нашим анализам в группе женщин с многоплодием в 3,6 раза чаще беременность заканчивалась преждевременными родами по сравнению с одноплодной беременностью (71,44% и 20% соответственно). По сроку гестации ранние преждевременные роды в 22–27,6 недель не были зарегистрированы, 28–33,6 недель – у 32,14% (9/28), 34–36/6 недель – у 39,3% (11/28), доносили до срока в 28,6% (8/28) случаев. Из них в 71,4% (20 из 28) случаев были оперированы по медицинским показаниям такие, как преэклампсия тяжелой степени (35%), плацентарная недостаточность 2-3 степени (40%), преждевременная отслойка плаценты (10%), сочетанные показания (в 15% случаев).

В контрольной группе с одноплодной беременностью преждевременные роды произошли в связи с преждевременной отслойкой - в 6,67% случаях, преэклампсии тяжелой степени - в 6,67% случаях, плацентарной недостаточности II-III степени - в 3,34% случаях, истмико-цервикальной недостаточностью - в 3,34% случаях. (диаг.1.)

Диаграмма 1.

Международная конференция академических наук

Один из причин преждевременных родов при многоплодии является функциональная истмико-цервикальная недостаточность(ИЦН), которая связано с более выраженным давлением со стороны двух и более плодных яиц на область перешейка матки, а также с гормональными и иммунологическими механизмами [4].

По данным ретроспективного когортного исследования 2016 года (PESER-Twins), у женщин с многоплодием и короткой шейкой матки лечение вагинальным прогестероном, дополненное наложением акушерского пессария, увеличивает продолжительность гестации и снижает риски неблагоприятных неонатальных исходов [4]. В нашем случаи все пациентки с ИЦН при многоплодии по стандарту получали микронизированный прогестерон вагинально в дозе 200 мг/сутки до 34 недель беременности. Также всем им проводилась коррекция шейки матки акушерским пессарием. Показанием на пессарий послужили признаки ИЦН, подтвержденные ультразвуковой цервикометрией (укорочение шейки матки менее 25 мм и/или дилатацией цервикального канала более 10 мм). Для коррекции ИЦН использовался перфорированный силиконовый пессарий доктора Арабин. Предварительно и периодически всем женщинам проводилось микробиологическое исследование влагалищного содержимого. По результатам исследования, чаще нарушения микробиоценоза влагалища встречалось виде бактериального вагиноза 50%(5 из 10) и грибкового вагинита 30%(3 из 10). Акушерский пессарий применялся среднем в сроке $20 \pm 1,3$ недель, средняя длительность ношения пессария составила $15,1 \pm 1,4$ недели. Согласно данным Dang и соавторов,

Международная конференция академических наук

наложение акушерского пессария женщинам с двойней и длиной шейки матки менее 38 мм, имеет одинаковую эффективность с использованием 400 мкг вагинального прогестерона [5], а у пациенток с длиной шейки матки 28 мм или менее пессарий является более эффективным методом пролонгирования беременности по сравнению с вагинальным прогестероном. По нашим анализам срок родоразрешения у женщин с коррекцией пессарием среднем составил 35,1 неделю, что почти на 3 недели дольше, чем без коррекции пессарием, – 32,2 недели. Акушерский пессарий позволил доносить беременность до 36 и более недель в 30% (3 из 10) случаях среди женщин с признаками ИЦН в основной группе.

Заключение. Таким образом, многоплодная беременность остаётся беременностью высокого риска по сравнению с одноплодной. Комплексный подход к ведению многоплодной беременности при функциональной ИЦН с применением микронизированного прогестерона и коррекцией шейки матки наложением акушерского пессария удлиняет срок гестации с поздних преждевременных родов до доношивания беременности. Вопрос угрожающих преждевременных родов при многоплодии требует дальнейшего изучения, разработки алгоритмов их профилактики, своевременной диагностики и коррекции.

Литература.

1. Ananth CV, Chauhan SP. Epidemiology of twinning in developed countries. *Semin Perinatol.* 2012; 36(3):156-161. DOI: 10.1053/j.semperi.2012.02.001
2. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJK. Three decades of twin births in the United States, 1980-2009. *NCHS Data Brief.* 2012;(80):1–8.
3. Births: final data for 2018 / J.A. Martin, B.E. Hamilton, M.J.K. Osterman [et al.] // *NVSS.* – 2019. – Vol. 68, № 13. – 47 p.
4. Goya M, de la Calle M et al.; PECER-Twins Trial Group. PECER-Twins Trial Group. Cervical pessary to prevent preterm birth in women with twin gestation and sonographic short cervix: a multicenter randomized controlled trial (PECER-Twins). *Am J Obstet Gynecol.* 2016;214(2):145-152. DOI: 10.1016/j.ajog.2015.11.012
5. Dang VQ et al. Pessary Compared With Vaginal Progesterone for the Prevention of Preterm Birth in Women With Twin Pregnancies and Cervical Length Less Than 38 mm: A Randomized Controlled Trial. *Obstet Gynecol.* 2019;133(3):459-467. DOI:10.1097/AOG.0000000000003136

Международная конференция академических наук
THEORY OF FORMATION OF MARKET ECONOMY IN THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN

Ortiqov Niyatjon Ne'matulla o'g'li
Student of Tashkent National University

Annotation

This article describes the theory of formation of a market economy in the Republic of Uzbekistan, as well as the effects of changes in the world economy.

Keywords: rule of law, politics, economics, development, development, model, advertising, media, communication.

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida bozor iqtisodiyoting shakillanish nazariyasi hamda bo'lib o'tayorgan o'zgarishlar samaralari bilan birgalikda jahon iqtisodiyoti haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qonun ustuvorligi, siyosat, iqtisod, rivojlanish, taraqqiyot, model, reklama, ommaviy axborot, kommunikatsiya.

Аннотации

В статье описывается теория становления рыночной экономики в Республике Узбекистан, а также влияние изменений на мировую экономику.

Ключевые слова: верховенство закона, политика, экономика, развитие, развитие, модель, реклама, СМИ, коммуникация.

In a number of speeches, the President of the Republic of Uzbekistan I.A.Karimov summarized the essence of the model of the republic's transition to market relations, which includes the most basic principles, taking into account the experience of economic reforms. In this regard, IAKarimov said: "We do not rule out the possibility of using all the positive experience of other countries in the process of development, which can be applied in the country. At the same time, blind copying of any template, even if it has led to positive results in a particular country, is absolutely unacceptable. It is clear that certain tools and methods can only be effective in the specific circumstances of the country for which they are appropriate."

At the end of the twentieth century, significant changes took place in world development. This change is due to the fact that the former socialist republics gained their independence as a result of the collapse of the socialist system. Therefore, this period is a period with special features. Because the formation of independent states has made it necessary not only to establish socio-economic ties between these countries, but also to develop ties with developed countries. But in order to enter the world economy, the newly independent states

Международная конференция академических наук

must organize and develop their economies in a way that meets world standards. But it is a very complicated process. Because, like all the republics of the former Soviet Union, Uzbekistan has inherited a completely failed economy from the former Soviet Union. It is based on its inability to live, the fact that the whole economic system is based on state property, the centralization and lack of economic rights of enterprises, the excessive monopolization of the economy and the policy of centralized repression, the lack of sincere attention to market factors and man. was. In this context, man was given the role of “screw” in the field of management and “factor” in the system of economic relations. In short, the command-based economy is characterized by many socially damaging events, such as the growing economic crisis, hyperinflation, which in its last period led to a decline in production. In the case of Uzbekistan, the center turned it into a raw material base without taking into account the interests of Uzbekistan. Most of the enterprises produced the goods in the republic not for the domestic market, but for transportation. In most industries, production with an unfinished technological process was organized. They would stop at the stage of initial processing of raw materials and production of semi-finished products.

Disruption of the structure of the national economy in 1990 amounted to a negative 3.7 billion rubles in the inter-republican trade turnover of Uzbekistan, or 11% of GDP. At the same time, the republic was able to become self-sufficient in oil and other energy sources, importing more than 10 million tons of oil. Grain, sugar, meat, and dairy products were also mostly purchased from abroad. As a result, in 1990, the total income of about 70 percent of the republic's population was below the minimum subsistence level. In 2007, the coverage of imports by exports amounted to 169.8%. As a result, the active trade balance amounted to 3755.9 mln. dollars. By 2007, the population's money expenditures increased by 30.7% to 16,572.8 billion soums. soums, an increase of 30.2% to 16872.7 bln. soums. The total income of the population amounted to 274.2 billion soums compared to total expenditures. soums. Under the former system, the population of the republic lived below the poverty line compared to other countries. The totalitarian bureaucratic system had turned the country into a raw material base. It has caused enormous and irreversible damage to the natural resources and ecological environment of the republic. An example of this is the tragedy of the island. As a result of the above and many other negative consequences, which necessitated political and economic changes in the republic, on August 31, 1991, the Republic of Uzbekistan declared its independence. From that day on, Uzbekistan gained not only political but also economic independence. Now it was

Международная конференция академических наук

a huge and complex task, such as the task of consolidating independence. The only way to solve this task as positively as possible is to develop the republic on the basis of the laws of a market economy. The transition to a market economy is the introduction of a single management system, a completely new philosophy of life for people. The Republic has developed a theoretical basis for the transition to market relations and domestic and foreign policy, as well as a practical program.

The originality and new nature of Uzbekistan's model of transition to market relations is reflected in the five principles developed by President Islam Karimov on the transition of the country to market relations, the priorities of which are logically interconnected.

These principles are:

1. The priority of economics over politics.

The supremacy of the economy over politics must constitute its internal content. As a result, a solid material base is being created for the reform and development of the economy. The economy should develop based on specific domestic laws, not on the instructions of politicians. Ignoring this principle will lead to crisis events in the economy and a sharp decline in living standards. As IAKarimov said: "Man is not for the economy, the economy is for man."

2. The state is the main reformer of the economy

In order not to lose control over the economy during a difficult transition period, the ruling functions should remain in the state so that there is no disorder in the country. It is the state, says IAKarimov, that it will initiate a new legal framework and new social relations, the transition to free democratic norms, the formation of a multi-structured economy and the formation of new banking, financial and tax systems of market economy infrastructure. . As we move towards a market economy, the state will gradually move from direct control to indirect management of the economy through economic means and incentives.

3. The rule of law, obedience to laws

The state creates the legal basis for economic activity, its own "market conditions". Within them, the interaction of market participants can take place. The legal basis for reforms is the basis of economic reforms, the guarantee of their full implementation. At the same time, it is necessary to educate citizens to obey the law, the executive legal culture.

• Strong social policy.

It is well known that market relations are a means of creating decent living conditions for human beings. Therefore, in the process of transition to a market economy, the pursuit of a strong social policy, social protection of the population is a guiding principle and stems from the ultimate goal of the reforms set out in the Constitution. The peculiarity of the social policy pursued by the state in Uzbekistan is that its strength is focused on specific segments of the population. Only a strong, effective mechanism of social protection and guarantees will ensure the steady development of the market economy, will be the basis for the support of reforms by the population, will maintain stability in the country.

5. Gradual transition to market relations.

This guiding principle determines the whole internal logic of economic reforms, the nature of development. The transition to market relations is not about renewing the existing economic mechanism, but about creating a market economy instead of a command economy. Being one of the most economically developed countries is a very difficult task for our republic. This task cannot be accomplished at once, because, first of all, it is necessary to adapt to a new life, to think differently, to learn to live a new life, to eliminate dependency, to form new relationships, to cultivate responsibility for one's own destiny and well-being. Most importantly, in 2007 the employment in our country increased by 216%. In 2007, according to the Ministry of Labor and Social Protection, 628.9 thousand jobs were created under the "Employment" program. So, it is against our goal to torture the main part of the population by subjecting it to the cruel processes of a market economy by making a sudden transition to market relations. Therefore, the transition to market relations is not an instantaneous event, but a long period consisting of a number of interconnected stages. In the first stage of the transition to a market economy (1991-2000) there were two main issues: the end of the administrative command system, overcoming the economic crisis, stabilization of the economy and the formation of market relations based on the conditions of the republic. First of all, the legal basis for economic reforms has been established in the country. The Law "On the Foundations of State Independence of the Republic of Uzbekistan", the Law on Subsoil, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Local Government" and on the basis of many other laws the institution of government, the sole authority of the government, was created. Second, property relations based on new economic

Международная конференция академических наук

relations were formed. Third, new mechanisms of management and institutional change in line with market conditions have been developed: new regulatory documents on market infrastructure, formation and management of farms. Fourth, legal norms have been created to ensure the republic as an equal subject in international relations. That is, the laws on foreign economic activity, on the membership of the Republic in leading international organizations, on currency regulation, on attracting foreign investment, on protection of the rights of their owners was created. Fifth, the laws of freedom of conscience and religion of the rights of public organizations that guarantee the trust of the people and protect constitutional and legal rights have been adopted. This means that the rule of law has been ensured in our country. During the second phase, which lasted from 2001 to 2007, the development of our country was carried out on the basis of reconstruction and sustainable development of our economy under the motto "Reforms - not for reform, but primarily for the benefit of man."

6. Market infrastructure and its elements

In market conditions, the judgment of the buyer is important. That is, the buyer determines what he needs, whether the product satisfies him or not? But at the same time, the buyer is interested in the distance or proximity of the market, the convenience of vehicles to reach it, the quality of the products on the market and the satisfactory price. This is one side of the issue. On the other side of the issue is the specific demand and supply characteristics of the manufacturing and service sectors. This will naturally lead to sharp conflicts between consumers and producers and service providers. Under such conditions, the market infrastructure will be able to resolve all conflicts, that is, to meet the needs of consumers, as well as to create favorable conditions for production and trade.

So what is the market infrastructure? Infrastructure refers to the environment in which the market operates. IAKarimov said that "the formation of market relations is inconceivable without an appropriate environment - a market infrastructure that must ensure the interaction between economic entities in the commodity, money and labor markets" (260- 261 pages).

Infrastructure conditionally consists of the following elements: - system of entrepreneurship training and education; private business registration departments; financial and credit system; commercial banking system and insurance companies, advertising and mass media, means of communication; tax and customs system; consulting services (consisting of services of qualified

Международная конференция академических наук

specialists advising on economic and legal issues, services of audit companies, etc.); wholesale - intermediary structures; stock markets; agro-services market; transportation; service market; provision of foreign economic relations.

All these elements of the market infrastructure help producers to trade, finance and credit, to find partners, to hire labor, to implement measures of the state to regulate the economy, to establish relations between producers and consumers. Some of them are enterprises and organizations in the state system, while the rest are independent institutions or associations, which are paid for their services.

The main tasks of the market infrastructure are:

- For industrial products: acceptance, installation, placement, storage, delivery for demand;
- On agricultural products: receiving, washing, drying, sorting, placement, installation, packaging, storage, collection, cooling and, if necessary, regular delivery for consumption;
- For all types of products: collecting goods for delivery to large consumers or, conversely, crushing a set of goods in a large batch for delivery to small consumers on demand;
- Business lending;
- Business risk insurance;
- Ensuring the discovery of goods;
- Registration of entrepreneurs;
- Registration of affiliations;
- Legal protection of the interests of market participants;
- Providing consulting, engineering, auditing, design and estimate services to market participants.

Thus, the market infrastructure and its elements ensure the functioning of all types of markets and the regulation of interstate economic relations.

References:

1. Karimov IA Report from the first session of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan of the second convocation. January 22, 2000. "A free and prosperous homeland, a free and prosperous life is our ultimate goal." Tashkent, Uzbekistan, 2000, 18 pages.
2. Karimov I. Uzbekistan's own path to independence and development. T. Uzbekistan 1992. pp. 23, 44.

Международная конференция академических наук

3. Speech by Karimov IA at the 14th session of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. Voice of Uzbekistan, December 30, 1993.
4. Karimov IA - Uzbekistan on the path of independent development. - Т.: Uzbekistan, 1994. Pages 26-27.
5. Karimov I. Uzbekistan on the path of deepening economic reforms. -Т.: Uzbekistan, 1995. 43p.
6. Karimov IA "Uzbekistan as a threat to security on the threshold of the XXI century, balloons of stability and guarantees of development." -Т.: Uzbekistan, 1997. Pages 208-209.
7. Karimov IA "16 years of independent development of Uzbekistan" People's speech, August 31, 2007
8. Bordukova SA, Efimova EG, Zaslavaya MD, Potapova IS Ekonomicheskaya teoriya chast 1 - Microeconomics MGIU., М.: 2006, 6 p.

Websites

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.pedagog.uz>

Международная конференция академических наук
INGLIZ TILI FANIDAN O'QUVCHILARNI OG'ZAKI NUTQ
KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA DIOLOGLARNING O'RNI

Ihomjon Abdumalikov

**Andijon viloyati Izboskan tumani №35-maktab oliy toifali ingliz tili fani
o'qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarini og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishda dialoglarning o'rne va ahamiyati haqida muhokama qilinadi hamda bir nechta muhim tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, vatan, diyor, kelajak, ta'lim-tarbiya, fikr, axborot, dialog, qiziqish, intilish, yaxshilash, o'qitish, o'rganish, suhbat, gapirish.

Аннотация: в этой статье обсуждается роль и важность диалога в формировании речевых навыков учащихся и даются некоторые важные рекомендации.

Ключевые слова: развитие, Родина, страна, будущее, образование, мысль, информация, диалог, интерес, стремление, совершенствование, обучение, беседа, говорение.

Annotation: In this article discussed about the role and importance of dialogue in school pupils' speaking skills and given some important recommendations.

Keywords: development, homeland, country, future, education, thought, information, dialogue, interest, aspiration, improvement, teaching, learning, conversation, speaking.

Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanib kelayotgan mustaqil O'zbekistonimizda xam ta'lim sohasiga juda katta e'tibor berib kelinmoqda. Vatan madhini ko'klarga olib chiqayotgan, ona diyorimizni barcha jabxalarda butun dunyo bilan raqobatlasha olayotgan vatanimizning kelajagi bo'lgan yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish barchamizni oldimizda turgan va bajarishimiz zarur bo'lgan eng muhim vazifalardan biridir. Dunyo davlatlari bilan tenglashish, fikr almashish yoki turli diplomatic aloqalar o'rnatishimiz uchun chet tillarga bo'lgan ehtiyojimiz kun sayin ortib bormoqda. Ayniqsa yoshlarni balki katta yoshdagi insonlarni xam chet tillarini asosan "Ingliz tilini" o'rganishga bo'lgan qiziqishlari va intilishlari e'tiborimizni tortib kelmoqda.

Hozirgi vaqtda chet tiliga o'qitish va o'rgatishni yangi-yangi metodlarini izlab topish va uni amalda sinab ko'rish to'g'risida ko'p ishlar qilinmoqda. Bu hozirgi kundagi ta'lim tarbiya jarayonini yaxshilash, uchun xal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim muammolardan biridir. Agar avval chet tili o'qitish shu til sistemasini o'rganish deb qaralgan bo'lsa, keyingi yillarda o'qitishdagi muhim ko'zlangan narsa bu o'quvchilarni chet tili fanidan o'g'zaki nutqini o'stirishdan

Международная конференция академических наук

iborat bo'ldi.

O'quvchilarni chet tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini o'stirishda DIALOGLAR ni o'rni beqiyosdir. DIALOG (yunoncha-suhbat)-nutq turi, ikki yoki undan ortiq shaxsning bir-biriga qaratilgan nutqi. Dialogik matn ikki va undan ortiq suhbatdoshning turlicha mazmundagi fikr-axborot almashinuvidan iborat. Ikki kishi o'rtasidagi dialogic nutq, savol-javob, buyruq-javob, xabar-e'tiroz kabi mazmunlarni ifodalab, fikr xususidagi tasdiq, yoki inkorni, ziddiyat yoki munozarani bildiradi. Ko'p kishilik dialoglarda suhbat mavzusi savol-javobdan iborat bo'lmay, o'rtaga tashlangan savol, taklif, da'vat, biror xabar, dalillar bilan xulosalanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini oshirish, gapirish qobiliyatlarini riojlantirish uchun mavzulashtirilgan dialoglarni o'qitish maqsadga muvofiqdir.

Masalan: My family, My friend, My day, At school, At the Doctor. At the Shop, My pets, Books, My birthday, My favourite season kabi mavzusidagi dialoglar o'quvchilarni boshlang'ich sinfdan boshlab ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini o'sishida mustaxkam poydevor bo'la oladi deb xisoblayman.

Dialogue: At the Library

Laylo: Good afternoon! Could you help me, please?

Librarian: Yes, of course.

Laylo: I need a book of fairy tales

Librarian: Do you know the name of the author?

Laylo: Hans Christian Andersen. I need it in English and Russian.

Librarian: Good, this book is very interesting. And what else?

Laylo: I also need an English-Russian-Uzbek Dictionary

Librarian: Here you are. What about magazines and newspapers, do you want to take them?

Laylo: Yes, but is not today, because I must prepare for English lesson. Next week I shall take some magazines and newspapers. Thank you.

Umuman olganda, maktab o'quvchilarini og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda dialoglarni o'rgatish, eshittirish va o'zaro bir-birlari bilan ingliz tilida suhbatlar olib borish gapirish qobiliyatlarini puxta o'zlashtirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasi.

2. Chet Tili O'qitish Metodikasi. Alimov. Sh. A. Ismoilov. Andijon 2007.

3. English Dialogue. D. Niyozaxunova. Toshkent 2018.

Международная конференция академических наук
MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING JISMONIY
SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH VA MAKTAB TA'LIMIGA
TAYYORLASH

M.N.Mirazimova

Jizzax DPI Maktabgacha ta'lim metodikasi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishni tarbiyalash vazifalari, ilmiy-metodik adabiyotlarida bolalar jismoniy sifatlarini rivojlanishi, harakatlanishi tayyorgarligini va ularni maktabda tahsil olishga tayyorlash tizimi holatining tahlili keltirilgan.

Аннотации: В статье представлен анализ задач воспитания детей в области развития физических качеств в дошкольном образовании, развития физических качеств детей в научно-методической литературе, готовности к движению и состояния системы подготовки их к школе.

Annotation: This article provides an analysis of the tasks of educating children in the development of physical qualities in preschool education, the development of children's physical qualities in the scientific and methodological literature, readiness for movement and the state of the system of preparing them for school.

Kalit so'zlar: jismoniy sifatlar, maktabgacha ta'lim, mashg'ulot, kuchlilik, yugurish, chaqqonlik, rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: физические качества, дошкольное образование, тренировка, сила, бег, ловкость, развитие, физическая подготовка.

Key words: physical qualities, preschool, training, strength, running, agility, development, physical fitness.

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim tizimi doirasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga alohida ye'tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz rahnamoligida bolalar sportini rivojlantirishga qaratilayotgan alohida ye'tibor o'g'il-qizlarimizning irodasini toblab, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch tuyg'usini mustahkamlanmoqda, jismonan sog'lom ulg'ayishida yuksak samaralar bermoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 19 mart kuni vedioselektor yig'ilishida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil yetish bo'yicha "BESH TASHABBUS" g'oyasini ilgari surildi. "Besh tashabbus"ning aynan ikkinchi bandi: "Yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatlarini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlarni yaratish" ga qaratilganligi, ayni damda maktabgacha ta'lim sohasida olib borilayotgan islohatlarni yanada ko'chaytirib, bolalarni jismonan sog'lom va ma'nan tetik bo'lib, Vatanparvarlik ruhida o'sishlariga katta xizmat qiladi.

Международная конференция академических наук

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 13 fevraldagi 118-sonli "2019–2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi", 2018-yil 14 avgustdagi PQ-3907-sonli "Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol yetib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-sonli Farmoni "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq yetish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi hamda 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmonlarining qabul qilinishi bolalar sportiga bo'lgan ye'tiborni yanada kuchaytirmoqda.

Har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lamini va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta yegallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo yetishdek ulug' maqsadni qo'ygan yekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy yettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim¹.

Bolalarda jismoniy tarbiyaga mehr uyg'otish, ularni sportga jalb yetish har birimizning kundalik vazifamiz bo'lmog'i kerak. Jismoniy madaniyat va sport hamisha jamiyat hayotining ajralmas bir qismi bo'lib kelgan. Bizgacha mavjud bo'lgan ijtimoiy jamoalar ham o'z rivojlanishida jismoniy tarbiya va sportga katta ahamiyat berganlar.

Bolalar jismoniy tarbiyasini ta'minlash dasturining tahlili natijasida ularning jismoniy sifatlarini rivojlanishi va harakatlanish tayyorgarligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarning jismoniy sifatlarini rivojlanish jarayonini tavsiflovchi ma'lumotlar olindi.

Mavjud ilmiy-metodik adabiyotlarda bolalar jismoniy sifatlarini rivojlanishi va harakatlanish tayyorgarligini hamda ularni maktabda tahsil olishga tayyorlash tizimi holatining tahlili keltirilgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi-29.12.2020

Международная конференция академических наук

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda kuchlilik, chaqqonlik, yepchilik, chidamlilik, yegiluvchanlik kabi sifatlarni rivojlantirish uchun mashg'ulotlarga sport turlaridan mashqlar kiritish va ularga ajratilgan vaqtni ko'paytirish yo'li bilan jismoniy tarbiya dasturini takomillashtirishga harakat qilingan yedi. Keyingi yillarda bolalarni maktabda tahsil olishga tayyorlash dolzarb muammoga aylandi. Muammoni hal yetish yesa maktabgacha ta'lim bosqichida bolalarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishning samarali yo'llarini izlashni taqozo yetadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jismoniy tarbiya Davlat dasturida bolalar o'zlashtirishi lozim bo'lgan harakatlar ro'yxati keltirilgan. Lekin ularning hayotiy muhim sifatlariga ye'tibor qaratilmagan. Maktabgacha ta'lim jarayonidagi jismoniy tarbiya tizimida shakllangan an'anaviy ta'lim metodikasi uch bosqichdan iborat:

- a) o'rganilayotgan harakat haqida tushunchani shakllantirish;
- b) ko'p marta takrorlash asosida uni o'rganish;
- v) harakatni mustahkamlash va takomillashtirish;

5-7 yoshdagi bolalarni jismoniy tayyorgarligi vositalarining mutanosibligini o'rganish muhim ahamiyat kasb yetadi. Ilmiy-metodik manbalarda ta'kidlanishicha, bolalarni jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishda zaruriy jismoniy sifatlarni rivojlantirishga ta'sir o'tkazuvchi vositalarga ko'p vaqt ajratiladi.

Tadqiqotlarda belgilangan materiallardan tashqari zaruriy jismoniy sifatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan jismoniy mashqlar tavsiya yetilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jismoniy tarbiya dasturiga sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar kiritilmagan. Shu tufayli dasturga davr talabi asosida tegishli o'zgartirishlar kiritish zarurdir.

O'tkazilgan so'rovnoma natijalari asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi jismoniy tarbiya jarayonini o'zgartirish zarurligi aniqlandi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish va o'rgatishga ajratilgan vaqtning mutanosibligi ham aniqlandi. So'rovnomada qatnashgan respondentlarning 27 % mutanosiblikni 50 % saqlagan holatda mashg'ulotlarni o'yin va musobaqa yo'nalishida tashkil yetishni taklif yetdilar.

Tadqiqotlar jarayonida joriy yetilgan dastur bolalar motorikasini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, tajriba guruhlaridagi bolalarni harakatlanishi imkoniyatlarini yaxshilashni ta'minlaydi.

To'p otish mashqidan so'ng o'g'il bolalar va qizlarning jismoniy tayyorgarligining ko'rsatkichi mutanosib ravishda 42 va 48 %, 30 metrga yugurishda yesa 28 va 38 % ga oshdi. Katta guruhlarda quyidagi o'zgarishlar qayd yetildi: to'p otishda o'g'il bolalarda 72 %, qizlarda 63 %, 3x10 metrga yugurishda

Международная конференция академических наук

qizlarda 21 % va o'rnidan uzunlikka sakrashda 18 % o'sish kuzatildi.

Tadqiqotlar jarayonida qayd yetilgan natijalar ilmiy-metodik manbalarda keltirilgan raqamlar bilan taqqoslanganda o'yinli mashqlarning ustunligi yaqqol kuzatildi. Tezlik va kuchli sifatlar 62 % ga o'sganligi aniqlandi. O'rnidan uzunlikka sakrash va 30 metrga yugurish bo'yicha yesa 40 % ga o'sish ro'y berganligini ko'rdik.

O'yin va musobaqaga yo'naltirilgan dastur bo'yicha shug'ullangan tayyorlov guruhi bolalarini jismoniy tayyorgarliklari ko'rsatkichlarining tahlili asosida tajriba guruhlaridagi natijalar nazorat guruhlaridagiga nisbatan bir necha marotaba yuqori bo'lganligini ta'kidlash lozim.

Xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, maktabgacha ta'lim bo'g'inidagi jismoniy tarbiya tizimining mazmunini hamda darslar yo'nalishini optimal holatga keltirish maqsadida qayta ko'rib chiqish bolalar jismoniy tayyorgarligini oshishini va kasallanish holatlarini pasayishini ta'minlaydi.

Dasturni qo'llash natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiyani tashkil etish yaxshilanadi, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi jismoniy tarbiyalash vositalari, shakllari va usullarining uzviyligiga yerishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2018-yil 14 avgustdagi PQ-3907-sonli "Yoshlarni ma'naviy-ahloqiy va jismoniy barkamol yetib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019 yil 13 fevraldagi 118-sonli "2019–2023 yillarda O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi".
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi-29.12.2020
4. 2020-yil 30-oktabrdagi PF-6099-sonli "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq yetish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"dagi Farmoni.
5. 2020-yil 24-yanvardagi PF-5924-sonli "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni.
6. Umumta'lim maktablarida sportning badiiy gimnastika turidan to'garak mashg'ulotlarini tashkil yetish bo'yicha o'quv dastur, taqvim-mavzu reja va metodik tavsiyalar. Toshkent – 2010 yil.
7. T.S.Usmonxo'jayev, S.G.Arzumanov JISMONIY TARBIYA - Darslik. «O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent – 2007.

Международная конференция академических наук
BOLANI MAKTAB TA'LIMIGA SIFATLI TAYYORLASHNING O'ZIGA
XOSLIGI

Mustafayeva Zamira Saidkulovna
O'zbekiston. Jizzax davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolani maktab ta'limiga psixologik tayyorlanishining sub'ektiv tomoniga esa uning maktabda o'qish xohishi, intilishi, katta yoshdagi odamlar bilan muloqotga kirishish istagi mazkur tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqdir.

Kalit so'zlar: modulli texnologiya, har tomonlama yetuk, axloqli, odobli kishilar sifatida kamol toptirish, tarbiyachilarning psixologik xususiyatlari.

Аннотация: С субъективной стороны психологической подготовки ребенка к школьному обучению его желание учиться в школе, его стремление, его желание общаться со взрослыми неразрывно связаны с этой подготовкой.

Ключевые слова: модульная технология, всестороннее развитие, нравственность, порядочность, психологические характеристики педагогов.

Annotation: On the subjective side of a child's psychological preparation for school education, his desire to study in school, his aspiration, his desire to communicate with adults are inextricably linked with this preparation.

Keywords: modular technology, all-round development, morality, decency, psychological characteristics of educators.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yilgan talablardan biri ortiqcha kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ham zamonaviy o'quv jarayonda o'qitishni tabaqalashtirish, individuallashtirish, modul tizimi asosida mashg'ulotlarni tashkil qilish vazifalari ham belgilangan edi. Bunday vazifalarni samarali amalga oshirish uchun yuqorida aytib o'tilgan o'qitish tizimlarini maktabgacha yosh davridan boshlab loyihalash zarurdir. Modulli ta'lim bolalarning o'z imkoniyatlariga va iste'dodiga qarab o'zlashtirishiga imkon beradi. Mashg'ulotkar moduli tarbiyachilarning psixologik xususiyatlariga qarab tuzilib, o'rgatilishi lozim bo'lgan bilimlar va faoliyat mazmuni ma'lum bir qismlarga ajaratiladi. Mashg'ulotlarda modulli texnologiyadan foydalanish quyidagicha amalga oshiriladi.

Yosh avlodni har tomonlama yetuk, axloqli, odobli kishilar sifatida kamol toptirish muhim vazifadir. Tarbiyachining bolalar bilan mazmunli suhbatlar o'tkazishi, ularni g'aroyibotlar olamiga olib kirishi, faollik sari yetaklashi alohida ahamiyat kasb etadi. Bog'cha yoshidagi bolalarning nutq qobiliyatini rivojlantirishda ko'zlangan maqsadga erishish uchun ularning yoshi va psixologik

Международная конференция академических наук

xususiyatlarini hisobga olish shart. Maktab ta'limiga tayyorlanayotgan bolada nutq og'zaki va dialogik tarzda bo'ladi. Bola nutqining xususiyatlari roli va syujetli o'yinlarda, sh'er aytish va yodlash, ashula va hikoya o'rganish kabi mashg'ulotlarda, tarbiyachi va tengdoshlari nutqini idrok qilish va tushunishda, hikoya tinglash va tuzishda ko'rinadi. Bola o'z nutqini taqsimlash bo'yicha ma'lum darajada ko'nikmaga ega bo'lib, o'z nutqini boshqarish va kerakli paytda gapirishshga intiladi. U she'r, hikoya va ertaklarni esda qoldirish uchun go'yo takrorlashi, yod olishning eng qulay yo'l va usullaridan foydalanishi mashg'ulotlar jarayonida unga juda qo'l keladi. Bog'cha yoshidagi bolalar ko'pincha yaqqol obrazli xotiraga suyanib bilish faoliyatini tashkil etsa ham, bu ish xotiraning boshqa turlarini inkor qilmaydi, aksincha, so'z-mantiq xotirasini taqozo etadi.

Bolani maktab ta'limiga psixologik tayyorlanishining sub'ektiv tomoniga esa uning maktabda o'qish xohishi, intilishi, katta yoshdagi odamlar bilan muloqotga kirishish istagi mazkur tayyorgarlik bilan uzviy bog'liqdir. Bolada shu davrga kelib, o'qish, bilim olish haqida to'g'ri tasavvur shakllanadi. U maktab jamoasi a'zolarining mas'uliyatli vazifalarini anglaydi va ularga itoat qilishga, ularning ko'rsatmalarini bajarishga moyil bo'ladi. Lekin bolalar hammasi bir xil emasligi sababli ular o'rtasida muhim farqlar vujudga keladi. Ba'zi bola maktabga butun vujudi bilan talpinadi, o'qishga qancha vaqt qolganligini uzluksiz sanaydi, o'quv ashyolarini oldinroq tayyorlab qo'yishga harakat qiladi. Boshqa bir bola esa maktabdan qat'iy voz kechishgacha borib etadi. O'qishga salbiy munosabat ko'pincha kattalarning qo'rqitishlari oqibatida vujudga keladi. Shuningdek, aka va opalarning maktabdagi «qiyin kechinma va vaziyatlar» to'g'risidagi gaplari, uyda bolalarni ko'proq dars tayyorlashga majbur qilish ham o'qishga salbiy munosabat uyg'otadi.

Bo'lajak maktab ta'limiga nisbatan bo'lgan bunday salbiy munosabat bolaning ta'lim – tarbiya ishiga kirishishini g'oyat qiyinlashtiradi va qator ruhiy to'siqlarga duch keladilar.

Psixolog L. S. Slavinaning ko'rsatishicha, bog'cha yoshidagi bolalarda bilish aktivligi yetarli darajada bo'lmagan, intellektual passiv bolalar uchrashlari mumkin. Bunday bolalar intellektual jihatdan normal rivojlangan bo'ladilar. Bu rivojlanish ularning o'yin va amaliy faoliyatlarida namoyon bo'ladi. Lekin bunday bolalar hali fikr qilishga odatlanmaganlar va fikr qilishni bilmaydilar. Aktiv fikr qilish faoliyatidan qochishga intilish ular uchun xarakterlidir. Bunday bolalarga tarbiyachi alohida diqqat bilan qarashi kerak, ularni fikr qilish faoliyatiga odatlantirib, ularning yutuqlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashi, dastlabki paytlarda mashg'ulot vazifalarini bajarishlarini o'yin va amaliy faoliyat bilan bog'lab olib borishlari kerak.

Международная конференция академических наук

Xulosa qilib aytganda, bola maktabga tayyorlanar ekan, konkret tafakkurga ega bo'la boradi. Ta'lim ta'siri bilan hodisalarni tashqi tomondan bilishdan asta-sekin ularning mohiyatini bilishga, muhim xususiyat va belgilarni tafakkurda aks ettirishga o'tiladi. Bu esa dastlabki umumlashtirish, birinchi hulosa chiqarish, dastlabki solishtirishlarni o'tkazish va sodda xulosalar chiqarish imkonini beradi. Ana shu asosda bolada sekin-astalik bilan tushunchalar tarkib topa boshlaydi. Buni aniqlashga ayrim psixologlar, pedagoglar va tarbiyachilar tomonidan birgalashib mamlakatimizda o'tkazilayotgan turli xildagi eksperimental ta'lim usullari yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: «Istiqlol», 2006.
2. Qodirova F.R. Nutq o'stirishni baholash uslubi // J.Sog'lom avlod uchun. 2008. № 4-5, 6-7 betlar.
3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
- 4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782
- 5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
- 6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
- 7.Садиқовна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . *Dil ve Edebiyat Araştırmaları* , (8) , 0-0 . Retrieved from
8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.
- 10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1378-1383.
11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and

Международная конференция академических наук

Its Foundations. Psychology and Education Journal, 58(2), 1339-1345.

12. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

Internet materiallari:

1. WWW.davidmyers.org

2. www.tdpu.uz

3. www.pedagog.uz

4. www.Ziyonet.uz

Международная конференция академических наук
BOLA SHAXSINI BARKAMOL QILIB TARBİYALASHDA MILLIY
QADRIYATLARDAN FOYDALANISH

Saidov Jur'at Sodirovich
O'zbekiston. JDPI Maktabgacha
ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Millatni milliy qadriyatlarning obykti va subyekti sifatida tushunish, u bilan bog'liq milliy qadriyatlar tizimini ilmiy tahlil qilish, millatning o'zini ijtimoiy qadriyat sifatida qarash ikmonini beradi. Ushbu maqolada bola shaxsini barkamol qilib tarbiyalashda milliy qadriyatlarining tutgan o'rni haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyatlar, o'tmishi, madaniy va ma'naviy qadriyatlari, milliy qahramonliklari,, tarixiy rivojlanish, tarixiy obida, yodgorliklar, milliy urf-odatları

Аннотация: Понимание нации как объекта и субъекта национальных ценностей, научный анализ связанной с ней системы национальных ценностей позволяет нации увидеть себя как социальную ценность. В статье рассматривается роль национальных ценностей в развитии личности ребенка.

Ключевые слова: национальные ценности, прошлое, культурные и духовные ценности, национальный героизм, историческое развитие, исторические памятники, памятники, национальные традиции.

Annotation: Understanding the nation as an object and subject of national values, scientific analysis of the system of national values associated with it, allows the nation to see itself as a social value. This article discusses the role of national values in the development of a child's personality.

Keywords: national values, past, cultural and spiritual values, national heroism, historical development, historical monuments, monuments, national traditions

Ma'lumki, kuchli, qudratli davlat ma'naviyat zaminida vujudga keladi. Bunday qudratli davlatning kishilari ham o'z g'ururi or-nomusi va qadriyatlarini ximoya qilishga qodir insonlar bo'lishi lozim. Shunday ekan, biz tarbiya jarayonida inson sha'ni, g'ururi, uyati, or-nomusi va uni asrash, himoya kilishni yosh avlodlarga o'rgatishimiz, hamda oldimizga asosiy maqsad qilib ko'yishimiz kerak. Bugungi yosh avlodlarimiz o'z taqdirini chinakkam egasi, o'z tarixining ijodkori, o'ziga xos milliy qadriyatlarini sohibi sifatida odob-ahloqimiz namunasi asosida ish tutadilar. Shu bois xalqimiz o'zligini anglab, mustaqillik poydevorini tobora mustahkamlab bormoqda. O'z navbatida ma'naviy-axloqiy yuksalish bilan

Международная конференция академических наук

birgalikda bir qancha o'z yechimini kutib turgan muammolar mavjud. Har bir davlatning istiqboli, xalqining farovonligi, osoyishta bo'lishi yosh avlod, umidli ug'il qizlariga bog'liq. Chunki ertangi kun ular qo'lida. Milliy g'urur - muayyan millatning tarixiy o'tmishidan, milliy qadriyatlardan, jahon miqyosida asrlar osha tan olinib kelinayotgan fan, din, adabiyot, san'at va madaniyat yutuklari va ularni yaratgan daxolardan tarixiy obida va yodgorliklardan milliy urf-odatlaridan faxrlana olish hissidir.

Har bir millatning o'zi qadrlaydigan madaniyati, tili, an'analari, urf-odatlari, marosimlari va odob normalari bor. Dunyoda aholisi son jihatdan ko'p yoki kamroq xalq bo'lishi mumkin, ammo madaniy va ma'naviy sohada bir-biridan kam yoki ortiq millat yo'q. Ayni paytda sotqin millat ham, qoralash huquqiga ega bo'lgan millat ham yo'q. Ammo har bir millatning o'ziga xos o'tmishi, madaniy va ma'naviy qadriyatlari, milliy qahramonliklari, boshqa millatning o'ziga millat faolliyatini baholovchi hakam bo'lishga haqqi yo'q. Biror bir ta'limot, davlat shakli yoki yashash usulini qabul qila olmaganligi uchun hych qachon yoki bu millat aybdor emas. shu ma'noda umuminsoniylik bir millat qadriyatlarini butun olamga yoyish yo'li bilan emas, balki hamma millat va elatlarning qadriyatlarini asrab-avaylash, muhosilashtirish, tarix tarozusi saqlab qoladigan qadriyatlarni xurmat qilish va olamdagi milliy rang-baranglik bilan uzviy aloqada ekanligini anglash so'li bilan boyib boradi.

Millat har qanday milliy qadriyatning obyekt, milliy qadriyatlar tizimi tayanadigan ijtimoiy asosdir. "Millat" atamasi qadriyat obyekt sifatida tushunilganida, bir-biri bilan qon qardosh xalqlarga nisbatan ishlatiladigan "turkiy xalqlar", "slovyanlar", "roman xalqlari" kabilarga umummilliylik darajasi mos keladi. Millat bir tomondan, o'zining qadriyatlarini mutassil vujudga keltirib turadi, o'tmishdan kelajakka rivojlanish jarayonida ularni doimiy takomillatirib, yangi- yangi qirralarni shakllantirib turadi, ikkinchi tomondan esa, uning o'zi ham mavjud qadriyatlar tizimi ta'miri ostida o'zgarib va rivojlanib boradi. Millat-o'zining qadriyatlarini vujudga keltirib, ularning yangi-yangi qarralarini va jihatlarini sayqallashtirib, o'z qadriyatlarining haqiqiy egasi, makon va zamondagi ilgarilama xarakatdan iborat o'zgarishlar jarayonida ularni o'tmishdan kelajakka tomon yetkazib boradigan eng asosiy obyektidir. Millatni milliy qadriyatlarining obyekt va subyekt sifatida tushunish, u bilan bog'liq milliy qadriyatlar tizimini ilmiy tahlil qilish, millatning o'zini ijtimoiy qadriyat sifatida qarash ikmonini beradi. Bu esa milliy qadriyatlarining namoyon bo'lishi, tarixiy rivojlanish jarayonida o'tmishdan kelajakka tomon xarakatini taxlil qilishga imkon yaratadi. Milliy qadriyatlar: kishilarning tabiiy, tarixiy va ijtimoiy birligini ta'minlaydigan

Международная конференция академических наук

etnik makonda shakllanadi, rang-barang tarzda, tarli shakllarda namoyon bo'ladi, kishilarning ongiga, hayot tarziga o'ziga xos tarzda ta'sir qiladi:

- kishilarning o'zaro munosabalarida, ijtimoiy faoliyatlarida ko'zga tashlanib turadi hamda ana shu munosabat, faoliyat, maqsad, ehtiyoj va intilishlar uchun ma'naviy asos bo'ladi;
- moddiy, ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy va boshqa sohalarda muayyan natija sifatida yuzaga kelishlari, kishilar uchun zaruriyat sifatida o'ziga xos ahamiyat kasb etishlari, ularga foyda keltirishlari xam mumkin;
- ijtimoiy rivojlanish jarayonida o'zgarib, takomillashib, rang-barang jihatlar avloddan-avlodga o'tadi, meros qoladi.

Milliy qadriyatlar va ularning aloqadorligini ifodasi bo'lgan qadriyatlar tizimi, millatning o'zi bilan birga tarix silsilalari, zamona zayillari, turli ijtimoiy va siyosiy jarayonlar orasidan o'tmishdan kelajakka tomon o'tib turadi. Bu qadriyatlar ko'proq millatning etnik xususiyatlari va etnik makoni bilan bog'liq. Xalqning ijtimoiy taraqqiyoti esa ularning milliy etnik qadriyatlari ravnaqi bilan o'zviy aloqadorlikda davom etadi. Har bir xalq yoki millat, o'ziga xos rang-barang qadriyatlarni takomillashtirib borishi natijasida, umumisoniy qadriyatlarni shakllantirib, uning qirralarini rivojlantirib boradi. Milliy qadriyatlar faqat qadriyatga ko'ra faqat tor doirada saqlanib qolmaydi, balki, ravnaq topib turmush jarayonida muttasil yangilanib, boshqa xalqlar qadriyatlarini yutuqlari bilan boyib boradi.

Xulosa qilib aytganda, milliy qadriyalar millatning tabiiy-tarixiy rivoji, ijtimoiy turmushi, yashash tarzi, o'tmishi, kelajagi, madaniyati, ma'naviyati, urf-odatlarini, an'analari, tili u vujudga kelgan xudud va boshqalar bilan uzviy bog'langan. Ular xilma-xil shakllardan, bir-biri bilan uzviy aloqada namoyon bo'ladi, o'ziga xos milliy qadriyatlar tizimini tashkil qiladi. Bu tizimda tabiiy-tarixiy birlikni ta'minlovchi qadriyatlar - qon-qardoshlik, madaniy ma'naviy yaqinlik, o'tmish va ma'naviy meros, ona yurt urf odatsi va boshqalar nisbatan barqaror bo'lib xisoblanadi. Ular milliy qadriyatlar tizimida tarixiy jarayonlar davomida tez o'zgarib turadigan ba'zi kundalik yoki amaliy ahamiyatga molik bo'lgan qadriyatlarga nisbatan, milliy qadriyatlar tizimi, o'z o'rnini va ahamiyatini uzoqroq saqlab qolishi bilan bog'liq xususiyatni ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.
2. Axmedjanov M.M., Xo'jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat- Buxoro

Davlat universiteti, 2014

3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б

4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782

5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

7.Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . *Dil ve Edebiyat Araştırmaları* , (8) , 0-0 . Retrieved from

8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54

9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. *PsychologyandEducationJournal*, 58(2), 1339-1345.

12.Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

5.Хасанова, Г. (2020). Мактабгача таълим ташкилотларида халқ оғзаки ижоди воситаларидан фойдаланишнинг педагогик мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Международная конференция академических наук
МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALAR NUTQINI
RIVOJLANTIRISHGA OID METODIK ISHLAR

Saydullayeva Nargis

O‘zbekiston. Jizzax Davlat Pedgogika instituti

Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar nutqini rivojlantirishga oid metodik ishlarning mazmuni va ahamiyati haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: tarbiyaviy-ta’limiy ishlar, barkamol, sog‘lom va komil inson ruhida tarbiyalash, bolalarda nutqi, ilmiy faoliyat, nutqiy takomillashganlik.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и значение методической работы по развитию речи детей в дошкольном образовании.

Ключевые слова: воспитательная работа, воспитание в духе гармоничного, здорового и совершенного человека, речь у детей, научная деятельность, развитие речи

Annotation: This article discusses the content and importance of methodological work on the development of children's speech in preschool education.

Keywords: educational work, upbringing in the spirit of harmonious, healthy and perfect person, speech in children, scientific activity, speech development.

Yosh avlodni barkamol, sog‘lom va komil inson ruhida tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik ruhida yangicha fikrlaydigan, fozil, komil inson eng avvalo fuqarolik burchini a‘lo darajada his etadigan shaxs bo‘lishi darkor. So‘ngi yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya mazmuni shakli vosita va metodlarini yangilashga alohida e‘tibor berilmoqda Nutqni rivojlantirish metodikasi – maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqni rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyat qonuniyatlarini o‘rganuvchi fandir. Metodikaning asosiy vazifasi – ilmiy-psixologik asosda nutqni rivojlantirishning eng samarali vositalari, metodlari va usullarini ish-lab chiqish hamda bolalarda zarur nutqiy ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli ravishda rivojlantirishlari uchun ular bilan bolalar bog‘chalari tarbiyachilarini qurollantirishdan iboratdir. Nutqni rivojlantirish metodikasi bolalarga ona tilini o‘rgatishning obyektiv xususiyatlari aks ettirilgan, nutqni rivojlantirish metodikasi sohasida O‘zbekiston Respublikasida va xorijda yaratilgan hamda hozirda mavjud bo‘lgan barcha ijobiy natijalar umumlashtirilgan.

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotida tilning ahamiyati juda katta. Butun dunyo xalqlarining xoh siyosiy, xoh madaniy taraqqiyotini tilsiz tasavur qilib

Международная конференция академических наук

boMmaydi. Chunki til eng muhim aloqa vositasi, jamiyat esa aloqasiz rivojlanmaydi. Maktabgacha ta'limda ta'lim berish samaradorligini oshirish, bolalarni mustaqil ta'lim olishga (maktab ta'limiga) tayyorlash, yangi jamiyatning ongli quruvchilarini tarbiyalash kabi muhim va hayotiy vazifalarni hal qilishda ona tili asosiy o'rin egallaydi.

O'zbek adabiy tili o'zbek xalqining yagona, normallashtirilgan tili sifatida og'zaki va yozma shaklda asrlar mobaynida rivojlanib, mukammallashtirilib keldi. Qayta qurish jamiyatimizning faqatgina ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy sohasidagina emas, balki madaniy hayotida ham o'z aksini topmoqda. Ma'lumki, adabiy tilda gapirish va yozish kishilarning bir-birini tez va oson tushunishiga yordam beradi, nutqning jozibadorligini, ta'sirchanligini oshiradi. Bolalarni adabiy nutqqa o'rgatishda oila, maktabgacha tarbiya tashkilotarining roli benihoyadir. Bugungi kunda bizning asosiy vazifamiz bog'cha yoshidanoq bolaning og'zaki nutqini o'stirib borishdir.

„Bola, — degan edi K. D. Ushinskiy, — ilk yoshiik chog'idayoq xalq madaniyati elementlarini o'zlashtira boshlaydi, bularni avvalo, ona tilini bilish yo'li bilan o'rganadi. Shu bois, bizning fikrimizcha, oilada, bolalar bog'chasida ta'lim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda ona tilidan o'rinli foydalanmoq zarur\

Ma'lumki, jamiyat taraqqiyotida tilning ahamiyati juda katta. Butun dunyo xalqlarining xoh siyosiy, xoh madaniy taraqqiyotini tilsiz tasavur qilib boMmaydi. Chunki til eng muhim aloqa vositasi, jamiyat esa aloqasiz rivojlanmaydi. Ko'pgina tajribalar shuni ko'rsatdiki, nutqi rivojlanmagan bola to'liq shaxs sifatida kamol topmaydi. Demak, tarbiyachi har doim shuni esda tutishi kerakki, nutq bu maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda barcha ruhiy jarayonlar rivojlanishiga ko'maklashuvchi vositadir. Bolaga ona tilini o'rgatish bilan bir vaqtda, ularni maktabda muvaffaqiyatli o'qishlari uchun zamin tayyorlanadi, mehnat faoliyatiga ijodiy yondashishga o'rgatiladi. Bolalar bog'chasining barcha tarbiyaviy-ta'limiy ishlarida bolalarga ona tilini o'rgatish orqali ularning nutqi o'stiriladi. Ayniqsa, nutq o'stirish mashg'ulotlarida har bir bolaning nutqini rivojlantirish bo'yicha ishlar rejalashtiriladi. Bolalarga barcha mashg'ulotlarning mazmuni faqat ona tili orqali singdiriladi. „Ona tili, — deb ta'kidlagan edi K.D. Ushinskiy, — har qanday taraqqiyotning asosi, butun bilimning xazinasidir. Har qanday tushunish undan boshlanadi, u orqali o'tadi va unga qaytadi". Bola ona tilini o'zlashtirishi bilan birga, shu tilda samimiy niurojaat etish shakllarini ham o'rganib boradi. Bolalar bog'chasida maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishda eng asosiy vazifalardan biri bolalarga ona tilini o'rgatish, nutqini rivojlantirish, nutqiy munosabatga, muomalaga o'rgatishdir.

Международная конференция академических наук

Nutq o'stirish uslubiyoti pedagogik fan bo'lib, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda nutqni shakllantirishga qaratilgan pedagogik qonuniyatlarni o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning ona tilida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan xalq ma'naviy boyliklari qanchalik meros qilib olishlari, tarbiyalanuvchilarning kelgusida o'z davrining ilmiy yutuqlarini o'zlashtira olishlari, ularning insoni-yatning ilg'or she'riy va estetik ideallariga sodiqligi, ya'ni mustaqil O'zbekistonda demokratik jamiyatning to'laqonli quruvchilari bo'la olishlari tarbiyachiga bog'liqdir. Bolalarga nutqni o'rgatish uchun bo'lajak tarbiyachi nutqni rivojlantirish metodikasi nazariyasini chuqur o'rganishi va ushbu soha-ning fanga ma'lum bo'lgan metodlarini o'zlashtirishi, bolaning ona tilini o'zlashtirish qonuniyatlarini tushunib yetishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirova F.R. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi (Oliy o'quv yurtlari uchun). T., Nizomiy nomidagi TDPU, 2004.
2. Abdullaeva X.A. Mashg'ulotlarda faol ta'lim usullaridan foydalanish. – Farg'ona: FarDU, 2008.
3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
4. Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782
5. М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
6. М.Усмонова . Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
7. Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . *Dil ve Edebiyat Araştırmaları* , (8) , 0-0 . Retrieved from
8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

Международная конференция академических наук

10. Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1339-1345.

12. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

5. Xasanova, G. (2020). Мактабгача таълим ташкилотларида халқ оғзаки ижоди воситаларидан фойдаланишнинг педагогик мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Международная конференция академических наук

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xamrayeva E'zozxon Muzaffarovna

O'zbekiston. Jizzax davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Yosh avlodni har tomonlama yetuk, axloqli, odobli kishilar sifatida kamol toptirish muhim vazifadir. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning nazariy asoslari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, nutq faoliyati, programmashtirish mexanizmi, nutq tovushlarini tanlash, shakl, tuzilish, ma'no, mazmun va mohiyat, uzluksizlik.

Annotation: It is an important task to develop the younger generation as mature, moral and polite people. This article discusses the theoretical foundations of speech development in preschool children.

Keywords: learning process, speech activity, programming mechanism, choice of speech sounds, form, structure, meaning, content and essence, continuity.

Аннотация: Воспитание подрастающего поколения как зрелых, нравственных и вежливых людей - важная задача. В статье рассматриваются теоретические основы речевого развития дошкольников.

Ключевые слова: процесс обучения, речевая деятельность, механизм программирования, выбор звуков речи, форма, структура, значение, содержание и сущность, преемственность.

Ta'lim-tarbiya jarayonida berilayotgan bilimlarning maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tomonidan qay darajada o'zlashtirilishi tarbiyachi tomonidan qo'llanilayotgan uslublarga bog'liq. Shu bois bolalar nutqining rivojlantirishga tarbiyachining ta'sirini o'rganish muammoning dolzarbligini belgilab beradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ta'lim jarayoniga tayyorlashda nutq faoliyatining ahamiyati kattaligi ta'kidlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQF-5198-sonli Farmonida belgilangan topshiriqlardan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirish, maktabgacha ta'lim muassasalarining ehtiyojlari asosida yetuk mutaxassislar tayyorlash, ilg'or pedagogik va innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish, shuningdek, o'quv va ko'rgazmali materiallar tayyorlash choralari ko'rish vazifalari mutasaddi tashkilotlar va ta'lim muassasalariga yuklatildi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish, islohotlar

Международная конференция академических наук

jarayonida ijtimoiy soha ob'yektlari sifatida – ta'lim muassasalariga katta e'tibor qaratish zaruratini keltirib chiqardi. Bu mavzuning dolzarblinini belgilaydi, kasb –hunar kolleji bolalarini

ta'limdani yangilanish asosan davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqishnin amalga oshirmay, balki ta'lim jarayoni orqali bolani o'z kelajanini yorqin tasavvur qila oladigan bu borada o'z taqdiri va o'z shaxsiga ongli munosabatda bo'lib turli faoliyatlarda o'zini o'zi rivojlantira oladigan erkin faol va mustaqil shaxsni shakllantirishni ko'zda tutadi.

Bolalarga to'g'ri ta'lim-tarbiya berish uchun ularni avvalo psixologik xususiyatlarni rivojlantirib olish muhimdir. Jumladan, nutq faoliyatining ta'lim-tarbiya jarayonidani o'rni juda katta.

Ko'tarilgan muammoning psixologik mohiyati psixolog olimlar tomonidan keng o'rganilgan bo'lib, ayniqsa V.V.Vlasenko, V.M.Karimova, V.N.Miasishev, N.I. Jinkin, L.M.Fridman, E.G'.G'oziev va boshqalarning ishlarida yoritilgan.

Muammoning uslubiy jihatlari zamonamiz olimlaridan V.Barshay, M.Bodalev, SH. T. Iskandarova, L.V. Zankov, B. Smirnov va boshqalarining ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan.

N.I. Jinkin nutq mexanizmlarini quyidagicha izohlaydi:

❖ Biron fikrni nutq vositasi yordami bilan bayon qilishdan oldin, maxsus kod orqali bu fikrning asosini tuzamiz – u programmalashtirish mexanizmidir.

❖ Undan keyin rejalashtirishdan gapning grammatik tuzilishiga o'tish bilan bir guruh mexanizmlar keladi.

❖ Esda olib qolish so'zlarning grammatik xususiyatlarini amalda qo'llashni ta'minlovchi mexanizm.

❖ Bir xil tipdagi tuzilishdan boshqa tipdagi tuzilishga o'tish mexanizmi.

❖ Programma elementlarini grammatik tuzilishga yoyish mexanizmi.

❖ So'zni ma'nosiga qarab qidirishni ta'minlovchi mexanizmlar va Sintagmalarni harakat jihatidan programmalashtiruvchi mexanizmlar.

❖ Nutq tovushlarini tanlash va harakat programmasidan tovushlarni to'ldirishiga o'tish mexanizmlari.

❖ Nutqni amalga oshirishni ta'minlovchi mexanizm.

E.G'.G'oziev fikricha, nutqning muayyan asoslariga suyangan holda noan'anaviy tasnifini berish uning qiymatini yanada oshiradi, inson-texnika munosabatini amaliy jihatdan namoyish qilib, y **noverbal va verbal** turlarga bo'linadi. (10. 46)

E.G'.G'oziev ta'rificha, tilning barcha qoidalariga (orfografik, morfologik, sintaksik, leksik, orfoepik, lingvistik, fonematik, fleksiv va h.k.), qonuniyatlariga,

Международная конференция академических наук

mexanizmlariga (jonli ifodalarni mujassamlashtirgan holda) asoslangan tarzda, muayyan shartli alomatlar (grafiklar) yordamida shakl, tuzilish, ma'no, mazmun va mohiyatni uzluksiz, tadrijiy ravishda axborotlarga aylantirib beruvchi nutq turi yozma nutq deyiladi. (13.58)

Go'dakning hayotiy faoliyati va taqdiri uni qurshagan, parvarishlaydigan katta yoshdagilarga bevosita bog'liq bo'lib, uning barcha ehtiyoj va talablari faqat shular tomonidan qondiriladi. Psixologik iboralar bilan aytsak, kattalar bolaning fazodagi o'rnini uzluksiz, o'zgartirishi, almashtirishi natijasida unda ko'rish, eshitish, teri tuyush, haroratni sezish, ta'm bilish kabi sezgilar rivojlanadi (takomillashadi). Kattalar go'dak uchun yaratgan ob'ektiv va syb'ektiv shart-sharoitlar uning o'sishini belgilovchi muhim turtki vazifasini o'taydi. D. B. El'koninning fikricha, katta yoshdagi odamlar go'dakni qurshagan voqelikning markaziy siymosi, muhim tarkibiy qismi hisoblanib, uning har qanday ehtiyojini qondirish bilan bog'liq muammolar uchun tayanch nuqtasi vazifasini bajaradi. Go'dak tabiiy-biologik jihatdan onadan ajralgan bo'lsa ham, aslida y bilan ijtimoiy bog'liqligicha qoladi. Frantsuz psixologi Anri Vallon go'dakda ijtimoiy ta'sirlanish ortib borishini atroflicha tadqiq qilgan olimdir. Uning ta'kidlashicha, yarim yoshli bolada boshqa odamlardan farqli ravishda javob reaksiyasi (ta'siri) o'zining yuqori bosqichiga ko'tariladi. Bola olti oyligida boshqa kishilarning imo-ishorasiz ta'siriga javob berishi (ta'sirlanishi) 50 foizni tashqil qiladi, yetti oyligida esa aynan shu reaksiya 20 foizga kamayadi, ammo imo-ishora orqali muloqot 41 foizga ortadi; yetti-sakkiz oylikda boshqa kishilarga talpinish, tabassym qilish birinchi yarim yillikdagidan to'rt marta ko'pdir.

M. YU. Kistiyakovskaya bir yoshgacha bolalarda kattalar bilan muloqotga kirishishning murakkablashib borishini o'rganib, bolalar psixologiyasi fani uchun eng zarur materiallar to'plangan va ularni atroflicha izohlagan. Olimaning fikricha, 3 oylikdan 6 oylikkacha bolada katta yoshdagi odamlar bilan tanlab munosabatda bo'lish vujudga keladi. Uch oyli go'dak begonalar orasidagi tyqqan onasini ajrata olsa, yarim yoshdan boshlab esa begonalar ichidagi qarindoshlarini ham farqlay biladi. 3-4 oylik go'dak unga yuzlangan, erkalatgan, muloqotga kirishgan har qanday odamga tabassym qiladi yoki erkalanadi, 5-6 oylikda u muomala qilayotgan notanish shaxsga bir oz tikiladi, keyin yo kulimsiraydi yoki undan yuzini o'giradi, hatto, qo'rqib yig'lab yuboradi. Bolada o'zini parvarish qilayotgan, boqayotgan yaqin kishilarga bog'lanib qolish sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni har tomonlama yetuk, axloqli, odobli kishilar sifatida kamol toptirish muhim vazifadir. Tarbiyachining bolalar bilan mazmunli suhbatlar o'tkazishi, ularni g'aroyibotlar olamiga olib kirishi, faollik sari yetaklashi alohida ahamiyat kasb etadi. Bog'cha yoshidagi bolalarning nutq

Международная конференция академических наук

qobiliyatini rivojlantirishda ko'zlangan maqsadga erishish uchun ularning yoshi va psixologik xususiyatlarini hisobga olish shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirova F.R., Qodirova R.M. Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: «Istiqlol», 2006.

2. Qodirova F.R. Nutq o'stirishni baholash uslubi // J.Sog'lom avlod uchun. 2008. № 4-5, 6-7 betlar.

3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б

4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(1), 778-782

5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

7.Садиқовна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from

8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54

9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. *PsychologyandEducationJournal*, 58(2), 1339-1345.

12.Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

5.Хасанова, G. (2020). Мактабгача таълим ташкилотларида халқ оғзаки ижоди воситаларидан фойдаланишнинг педагогик мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Международная конференция академических наук

ЎҚИТУВЧИЛИК КАСБИДА БАРҚАРОРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МАЗМУНИ

Норкузиева Манзура Абдурахмоновна

А.Қодирий номидаги Жиззах давлат

педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак ўқитувчининг касбий барқарорлигини ривожлантириш учун таклиф қилинаётган технология ўқув режасидаги фанларни, асосан мутахассислик ва педагогик психологик туркумдаги фанларни ўргатиш жараёнларида амалга оширилиш ҳақида тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: Барқарорлик, касбий барқарорлик, бўлажак ўқитувчи, касбий фаолият, ўзгармаслик, тиришқоқлик, касбий чидамлилик, педагогика, фаолият

Аннотация: В статье даны рекомендации по внедрению предложенной технологии в учебный план для развития профессиональной устойчивости будущего учителя, в основном, в процессах преподавания дисциплин специальности и педагогической психологии.

Ключевые слова: устойчивость, профессиональная устойчивость, будущий учитель, профессиональная деятельность, последовательность, трудолюбие, профессиональная выносливость, педагогика, деятельность.

Annotation: This article provides recommendations for the implementation of the proposed technology in the curriculum to develop the professional stability of the future teacher, mainly in the teaching processes of the disciplines of the specialty and pedagogical psychology.

Keywords: Sustainability, professional stability, future teacher, professional activity, consistency, diligence, professional endurance, pedagogy, activity

Педагогика олий таълимида бўлажак ўқитувчиларга хизмат кўрсатувчи ходимлар, моддий базанинг элементлари ва бошқа кўплаб воситалар ёрдамида таълимга мослаштириш жараёни амалга оширилади. Ўқитувчининг касбий барқарорлигининг баъзи жиҳатлари талабаларнинг педагогик амалиёти даврида ҳиссий ҳолатини ўрганган А.А.Деркач, Л.А. Шубина асарларида ўз аксини топган. Педагогик вазиятларда реакция тезлиги муаммоси билан Э.А. Гришин, В.А. Слостенин ва В.А. Мазҳарлар шуғулланган. И.Н. Димуранинг "Ёш ўқитувчиларнинг касбий чидамлигини шакллантиришнинг ижтимоий-педагогик шарт-шароитлари" (қишлоқ мактаблари материаллари асосида) тадқиқотида, касбий мослашувчанлик фанлараро концепция сифатида аниқланади, бу унинг ҳақиқий ва эҳтимоллик давомийлиги ўлчовини билдиради..

Международная конференция академических наук

Барқарорлик деганда, объект тебранишларга учрамайди, доимий ва барқарор бўлади. Худди шу объект бошқасига қараганда анча барқарор, учинчисига нисбатан эса камроқ барқарор бўлиши мумкин.

Барқарорлик - бу нисбий тоифадир, уни фақат бошқа объектлар билан солиштирганда баҳолаш мумкин. Барқарорлик - бу объектнинг ички тузилишининг ташқи шакли, ташқи кўриниши, объектнинг ўзида турли фактлар таъсирига чидамлилигини ошириш учун қўйиладиган пойдевор.

Фалсафадаги барқарорлик концепцияси маълум бир тизимнинг ишлаши билан боғлиқ, барқарорлик жараён ёки ҳодисанинг ўзига хос хусусияти бўлиб хизмат қилади, унинг ўзига хос хусусиятлари ҳар доим ўзгармай, уларни бошқалардан фарқлашга имкон беради ва уларни белгилар деб аташади, ёки аломатлар.

Талабаларда педагогик касбга нисбатан янгича ёндошув, янгича дунёкарашни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. Шуларни эътиборга олган ҳолда институтлар ва университетлар қошидаги академик лицейлар, техникумлар ўқувчиларни педагогик фаолиятга тайёрлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Бу масалани янада такомиллаштириш учун педагогик технопарклар ташкил этилса, ёшлик даврдан бошлаб болаларни педагогик фаолиятга тайёрлаш масаласи анча ўз ечимига эга бўлган бўлар эди. Бўлажак ўқитувчининг касбий барқарорлигини ривожлантириш технологияни ишлаб чиқишда:

✓ бўлажак ўқитувчиларга педагогик амалиёт даврида мактаб ўқувчилари

билан бағрикенглик муносабатини ўрнатиш;

✓ бўлажак ўқитувчиларни биринчи курсдан бошлаб касбий барқарорликни ривожлантиришни бошлаш;

✓ бўлажак ўқитувчининг касбий барқарорлиги мақсадли ривожланишда

иккинчи ва курсларда психологик -педагогик шарт -шароитларни яратиш;

✓ бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлиги мақсадли

ривожланишда ҳиссий барқарорликни ривожлантиришга аҳамият бериш зарур билим, кўникма ва малакаларнинг шаклланишига ёрдам беришга алоҳида урғу берилди.

Хулоса қилиб айтганда, компетентлик ва компетент ёндашувнинг мазмуни ва таърифлари, шунингдек, замонавий ўқитувчининг касбий сифатлари кенг тадқиқ этилган. Бироқ, олий таълим муассасаларида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини шакллантириш

Международная конференция академических наук

жараёнини таълим қилиш тизими, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини шакллантиришга инновацион ёндошувнинг мазмуни, шакл, метод ва воситаларининг касбий барқарорликни шакллантиришдаги имкониятлари етарли даражада ўрганилмаган.

Бўлажак ўқитувчининг касбий барқарорлигини ривожлантириш учун таклиф қилинаётган технология ўқув режасидаги фанларни, асосан мутахассислик ва педагогик психологик туркумдаги фанларни ўргатиш жараёнларида амалга оширилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Qodirova F.R, Toshpo'latova SH.Q, Kayumova N.M., Agzamova M.N. "Maktabgacha pedagogika" T.: Tafakkur, T- 2019. Darslik.

2. Axmedjanov M.M., Xo'jaev B.Q., Hasanova Z.D. Pedagogik mahorat- Vuxoro Davlat universiteti, 2014

3. Г.И.ХАСАНОВА "Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б

4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782

5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

[7]. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. Psychology and Education Journal, 58(2), 1339-1345

[8]. Norquziyeva, M. (2020). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш-касбий барқарорликни таъминлаш гарови. Архив Научных Публикаций JSPI.

[9]. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

[10]. Content of developing the creative abilities of teachers of higher educational institutions . Xasanova Gulnoza Ilhomovna

[11]. Norquziyeva, M. (2021). Xalq og'zaki ijodi asosida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash: xalq og'zaki ijodi asosida o'quvchilarni ma'naviy-

Международная конференция академических наук

axloqiy tarbiyalash. Журнал дошкольного образования, 2(2). извлечено от <https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/832>

[12]. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: "Педагогика", 1999. -С. 321.

[13]. Абдурахманова Р.Б. Становление профессиональной направленности педагогов и психологов Автореф. дис. канд. психол. наук. – Ташкент, 2005.-22 с.

Международная конференция академических наук ТАЛАБАЛАРНИНГ ШАХСИЙ-КРЕАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ

Тўрабоева Мадинахон Рахмонжон қизи

Андижон давлат университети таянч докторанти

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кун талаба шахсига қўйилган талаблар ва уларда шахсий-креатив компетенцияни ривожлантириш хусусиятлари ҳақида фикр юритилган бўлиб, шахсий-креатив компетенцияга муаллифлик таърифи келтирилган. Талабаларда шахсий-креатив компетенцияни ривожлантиришнинг афзалликлари ва мавжуд имкониятлари асосли ҳолатда ёритиб берилган.

Таянч иборалар: шахсий-креативлик, шахсий-креатив компетенция, мавжуд имконият, халқаро стандарт, Учинчи Ренессанс даври, жаҳон талаб ва эҳтиёжлари.

Янги Ўзбекистонда таълим тизимини тубдан ўзгартириш, уни халқаро стандартларга интеграциялаш, меҳнат бозори талабларига мос келувчи малакали кадрларни тайёрлаш ҳамда Учинчи Ренессанс ғоясини амалга оширадиган янги авлодни вояга этказиш мақсадида катта ислохотлар амалга оширилмоқда.

Педагогика олий ўқув юртлари олдида касбий ва кундалик фаолиятда ижодий маҳорат кўрсатишга қодир бўлган креатив компетенцияга эга ёшларни тайёрлаш Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевордир, десак, айна ҳақиқат бўлади. Президентимиз таъбири билан айтганда, “Бугунги Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас. Бугунги халқимиз ҳам кечаги халқ эмас” [1].

Шу маънода мамлакатимизда ҳам, чет элда ҳам жамият ривожланишининг ҳозирги босқичи шахсий ривожланишнинг янги усуллари фаол излаш, шахснинг ижодий ташаббуси, мустақиллиги, ҳаракатчанлигини ривожлантириш даври сифатида белгиланади.

Бугунги кунда жамиятимиз томонидан ёшларни, хусусан олий таълим талабаларини қўллаб-қувватлаш, уларнинг иқтидорини, ижодини намоён этишлари, шахсий-креативлик сифатларини ривожлантиришлари учун бир канча имкониятлар яратилган.

Биз таълимга компетент ёндашув ёки креатив компетенцияга оид таърифлардан фарқли равишда Олий таълим талабалари учун “**шахсий-креатив компетенция**” тушунчасини таълим амалиётига татбиқ этишни мақсадга мувофиқ деб билдик. Негаки, ёшлар айнан талабалик давридан мустақил ҳаётга қадам қўяди, нафақат таълим жараёнида, балки кундалик ҳолатларда ҳам ўз шахсий қарашларини устун деб билади. Бирор бир

Международная конференция академических наук

вазиятга, кутилмаган муаммолар жараёнида ўз шахсий фикрини, хоҳ у тўғри бўлсин, хоҳ нотўғри шахсий ечимини тадбиқ этиш муҳим деб ҳисоблайди. Шу сабабли, бу даврда талабалар кутилмаган ҳар қандай вазиятларга нисбатан ўз шахсий ижодкорлигига, креативлигига эга бўлиши лозим. Биз олий таълим талабалари кўпроқ вақтини таълим муассасасида тақсимланишини ҳисобга олган ҳолда талабаларнинг шахсий-креатив компетенциясини ўқиш фаолияти жараёнида ривожлантириш самарали натижага олиб келади деб ҳисобладик.

Биз бугунги кунга келиб, аллақачон, рақамли муҳит билан ўралганмиз ва таълим унга тезда мослашиши, унинг афзалликларидан фойдаланиши керак. Бунинг учун эса жамиятни рақамли кўникмаларга эга ва илғор технологиялар билан ишлаш қобилиятига эга бўлган креатив кадрларнинг этиштириш лозим.

Бу, ўз навбатида, олий ўқув юртлари талабаларида креативлик, унинг мазмун-моҳияти ва аҳамияти ҳақида, яъни шахсда креативлик компетенцияларининг ривожланиши натижасида, шахснинг ўз-ўзини англаши, ҳар қандай муаммоли вазият ёки ҳолатда ижобий эчим топа олишишга эришиши, бугуни ва келажак ҳаётини хавас қиларлик даражадаги ютуқларга бойитиши, бунинг натижасижа жамият ривожига ҳисса қўшиши ҳақидаги тушунчаларнинг бериш заруриятини белгилайди.

Ҳозирги кундаги компетенциявий ёндашувга асосланган ОТ ДТСнинг қабул қилиниши таълим тизими, шахс, давлат ва жамият, фан ҳамда ишлаб чиқаришдан иборат бўлган Миллий моделнинг баъзи қисимларидаги катта ўзгаришлар, яъни давлат ва жамиятнинг тубдан ўзгариши, жамият ҳаётига кириб келган инновацион ахборот-коммуникация воситалар, фаннинг сўнги ютуқларига асосланган замонавий ишлаб чиқариш техника ва технологиялари, кечаги ёшлардан фарқли бугун ўзгача фикр юритувчи ёшлар вужудга келиши билан изоҳланади.

ОТ ДТС ўқув жараёни, таълим муассасаларининг фаолиятини, кадрлар, дарслик ва ўқув қўлланмалар тайёрлаш сифатини баҳолашни тартибга солувчи тегишли меъёрий ҳужжатлар (таълим соҳасининг давлат таълим стандартлари, малака талаblари, ўқув режалари, ўқув фанларининг дастурлари ва бошқалар) яратиш учун асос сифатида хизмат қилади.

Жаҳон талаblари ва жамият эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолатда таълим дастурлари асосида малакали кадрлар тайёрлаш, таълим-тарбия жараёнини илмий асосда ташкил этиш ва ривожлантиришда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти, инновацион фан-техника, технология ва маданият ютуқларига асосланиш, талаба шахсининг интеллектуал,

Международная конференция академических наук

маданий, ахлоқий ва ижтимоий ривожланиш талабларини қондириш, ўқув жараёнига замонавий педагогик ва ахборот технологияларини, таълимнинг фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашувини жорий этиш, илмий педагогик кадрлар ҳамда таълим олувчиларнинг ижодий фаоллигини самарали тарзда ошириш каби ОТ ДТСда кўзда тутилган вазифалар олий таълим муассасасининг функционал вазифалари ҳисобланади.

Олий таълим муассасалари битирувчилари тайёргарлигига нисбатан қўйиладиган талаблар таълим йўналишлари бўйича ОТ ДТСлари ҳамда бакалаврият таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликлари Малака талабларида баён этилган бўлиб, бакалаврият ЮНЕСКО томонидан жорий этилган “Таълимнинг халқаро стандарт классификацияси” (ТХСК 2011) бўйича 6-малака даражасига мансублиги белгиланган.

Шу маънода, рақамли муҳит жараёнида олий таълим мазмуни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилаётган паллада, ўз шахсий ижодий қарашлари, ғоялари, дунё ўзгаришларига ўзининг шахсий-креатив компетенциявий сифатлари доирасида ўз фикр ва амаллари билан жавоб берадиган, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишига муносиб даражада ҳисса қўшадиган кадрларни тайёрлаш долзарб масала ҳисобланади.

Бунинг учун ҳар бир профессор-ўқитувчи ўз шахсий дастури, портфолиоси асосида илғор креатив методларни ўқиб-ўрганиб, ўзлаштира олиши зарур. Хорижий тажрибалар, электрон дарслик, қўлланмалар, интернет янгиликлари орқали ўз малакаларини узлуксиз ошириб бориши талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2020 йил, 31 август.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сонли “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон; 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-сон.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 18 августдаги 355-сонли “Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғининг 1-илоvasи Б- 31.

Международная конференция академических наук

4. Ўзбекистон Республикаси Олий ва Ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 18 августдаги 355-сонли “Олий таълимнинг Давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғининг 1-илоvasи Б- 31.

Международная конференция академических наук**ОТМ ТАЛАБАЛАРДА АХБОРОТ-МОДЕЛЛАШТИРИШ
КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ****Кўзиев Отабек Чулиевич****ҚарМИИ ўқитувчиси**

Аннотация: Ушбу мақолада ОТМларнинг таълим жараёнида касбга йўналтириб билимларни ахборот-моделлаштириш кўникмасини шакллантириш кўникмаларини ривожлантиришда бажариладиган ва ўқитувчининг талабаларга интерфаол усулда етказишдаги вазифалари белгиланган. ОТМ талабаларда ахборот-моделлаштириш кўникмаларини қандай методлар асосида шакллантириш мумкинлиги келтирилган. Ахборотлар ва уларни моделлаштириш билан ишлашни учта босқичи санаб ўтилган.

Аннотация: В статье определена роль вузов в формировании навыков формирования навыков информационного моделирования в учебном процессе и интерактивного взаимодействия преподавателя с учащимися. Вот методы, с помощью которых можно сформировать навыки информационного моделирования у студентов вузов. Перечислены три этапа работы с информацией и их моделирования.

Abstract: This article identifies the role of higher education institutions in the development of skills in the formation of information-modeling skills in the educational process and the teacher's interactive delivery to students. Here are the methods by which information-modeling skills can be formed in university students. Three stages of working with information and their modeling are listed

Таянч сўзлар: педагогик технология, илғор таълим технологиялар, интерфаол усуллар, ижодий ёндашиш, ўқув-услугий таъминот, ўқитувчининг инноватцион фаолияти, модернизация, технологиялар тизимини модернизацияси, касбий билим, метод, методика, модел, ахборот-моделлаштириш, метапредмет, таълимнинг интеграцияси.

Ключевые слова: педагогические технологии, передовые образовательные технологии, интерактивные методы, творческий подход, методы обучения, инновационная деятельность учителя, модернизация, модернизация технологических систем, профессиональные знания, методика, методология, модель, информационное моделирование, метапредмет, интеграция образования.

Keywords: pedagogical technology, advanced educational technologies, interactive methods, creative approach, teaching methods, innovative activities of the teacher, modernization, modernization of technology systems, professional

Международная конференция академических наук

knowledge, method, methodology, model, information modeling, meta-subject, integration of education.

Дунёда муҳандислик касбини эгаллашни истаган ёшлар амалиётга технологик жараёнларни тадбиқ этишни, ҳужжатларни юритишни, бошқарув ва ишлаб чиқаришни оптималлаштиришни ҳамда ташкил қилишни мукамал ўзлаштириб олиши зарурияти кузатилмоқда. Бўлғуси муҳандис ишлаб чиқаришни моделлаштириш соҳасида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни ҳисобга олган ҳолда фаолиятни моделлаштириш асослари ва методларини ўзлаштириши керак.

Талаба учун фаолиятни моделлаштириш – ўз ижодий салоҳиятини ривожлантириш, нимага қодирлигини намоён этиш, мустақил ўз устида ишлай олиши, ўрганиши, педагог учун эса ахборот технологияларини ўз фаолиятига тадбиқ этиш моделини ишлаб чиқиш ва аниқлашдир.

Ўз касбини мукамал эгаллаш бўлажак муҳандислардан ишлаб чиқариш жараёнини, ўз фаолиятини моделлаштириша олишга нисбатан методик тайёргарликни талаб этади.

Техник олий таълим муассасаларида моделлаштиришга ўргатишда касбий йўналишга, унинг ижодий хусусиятига алоҳида эътибор бериш, талабанинг индивидуал хусусиятларини инобатга олган ҳолда мустақил қарор қабул қилиши учун шароит яратиш муҳимдир. Олий таълим шароитида самарали моделларни яратиш, амалиётга тадбиқ этиш ушбу фаолиятга ҳамроҳ бўладиган технологиялар тизимини модернизация қилишни назарда тутди.

Жаҳонда технологиялашиб борадиган меҳнат бозорида рақобатбардош кадр бўлиб етишиши учун талабалардан касбий билимларни пухта эгаллашни талаб этади.

Ҳар қандай ихтиролар яратилса, ихтиролар такрорланувчи бўлади. Таълимда ҳам яратилган янги методикани такрорланувчи бўлиш хусусиятини вужудга келтириш ва натижани кафолатлаш устида етук педагоглар иш олиб бормоқда [8].

Шунинг учун таълим жараёнида касбга йўналтириб билимларни беришда назарийлаштирган ҳолда ўқитишга ёндашишдан воз кечиб, илғор таълим технологиялари асосида олдиндан ахборот-моделлаштириш кўникмасини шакллантириш кўникмаларини ривожлантиришга эътиборни кучайтириш тақоза қилмоқда. Бунинг учун таълим тизмида қуйидаги вазифаларни бажариш керак деб ҳисоблаймиз:

таълим жараёнига ижодий ёндашиш яъни, ўқитувчининг инноватцион фаолиятга тайёргарлигини таъминлаш;

Международная конференция академических наук

ўқув-услубий таъминотини илғор таълим технологиялари ва ахборот-моделлаштириш кўникмасини шакллантириш асосида бойитиш;

талабаларнинг таълим жараёнида ва мустақил ишлашдаги фаоллигини оширишга хизмат қилувчи ўқув методик таъминотини яратиш [14].

Ўқитувчи томонидан бирор мавзунини ёки ўқув материал мазмунини ўқувчиларга интерфаол усулда етказишда:

ўқитиш жараёнида замонавий педагогик технологияни тадбиқ этиш (интерфаол усуллар);

ахборот-коммуникация технологиялари орқали материални ахборот-моделлаштириш кўникмасини ривожлантиришда кўргазмалар намойиш этиш;

ўқув машғулотини олдиндан режасини ишлаб чиқиш вазифалари бажарилади [9].

Таълимни ташкил этишда икки томонлама (ўқитувчи ва талаба) ва шахсга йўналтирилган ҳаракатлар бажарилиши зарурдир. Таълимда педагогик технология асосида илғор таълим технологиялар қўллаш каби муаммолари бугунги кун талабидир.

Талабаларда шакллантириладиган асосий кўникмалардан бири – ахборот - моделлаштириш ва улар билан ишлай олиш кўникмаларидир. Лекин шу билан бирга талабаларни, яъни бўлғуси муҳандисларни бевосита ишлаб чиқариш фаолиятига ҳам тайёрлаб бориш бу олий таълим муассасасининг асосий вазифаси ҳисобланади. Бўлғуси муҳандисларни ишлаб чиқариш касбий фаолиятига фақат ахборотлар билан ишлашга ўргатиш эмас, балки уларга ахборотларни моделлаштиришни ҳам ўргатиш ва ўрганиш талаблари Давлат таълим стандартлари асосида қўйилган.

ОТМ талабаларда ахборот-моделлаштириш кўникмаларини қандай методлар асосида шакллантириш мумкинлигини, яъни метапредмет натижа нимадан иборат бўлишлигини кўрсатамиз.

Метапредмет натижа дейилганда, талабаларнинг билим ва кўникмаларини фаол тадбиқ этишларининг универсал усуллари тушунилади. Ахборотлар ва уларни моделлаштириш билан ишлашни учта босқичга бўлиш мумкин:

биринчи босқич – ахборотни излаш, топиш ва уни белгилаб олиш;

иккинчи босқич – ахборотни ўзгартиш, бойитиш ва уни моделлаштириш олиш;

учинчи босқич – моделлаштирилган ахборотни тадбиқ этиш.

ОТМ талабаларига ахборот технологиялари ва моделлаштиришга

Международная конференция академических наук

асосланган таълимнинг интеграцияси талабаларнинг билимларини кўп қиррали, кўп функцияли, асосли қилади, уларнинг дунёқарашини кенгайтиради, қийин ва ностандарт вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрликни шакллантиради.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида»ги қонуни // Баркамол авлод - Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарқ, 1997. - 1-30 б.
2. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури // Баркамол авлод Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. - Тошкент: Шарқ, 1997. - 31-63 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга курашимиз. // Халқ сўзи, 2016 йил 16 декабрь. №247 (66.82)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ -4947 сонли Президент Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-хунар таълими давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон Қарори.
6. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўрта махсус, касб-хунар таълими маркази ва Ахборот-методик хизмати томонидан 2017-2018 ўқув йилидан бошлаб ўқитиш учун академик лицей “Математика” фанидан ўқув дастури.
7. Абдихамедов А.У., Насимов Х.А., Носиров У.М., Хусанов Ж.Х. Алгебра ва анализ асослари, II қисм, – Тошкент: “Ўқитувчи”, 2003. – 367 б.
8. Ишматов Қ. Умумкасбий фанларда ўқитиш методи ва педагогик технологияларни шакллантиришнинг илмий-амалий асослари. Ўқув қўлланма. – Наманган, 2006. – 85 б.
9. Тошпўлатов С.Ш. ва бош. Битирув малакавий ишларни тайёрлаш бўйича методик қўлланма 5140900 – Касб таълими йўналишлари бакалаврлари учун мўлжалланган. 2-китоб. – Т.: ТТЕСИ, 2010, - 64 б.
10. Mal Coad and other. Mathematics for the international student: Mathematical Studies SL second edition (For use IB diploma programme). Haese and Harris Publications 2010.
11. Bill Roberts, Sandy MacKenzie. Mathematics: Higher level for the IB diploma (CD inside). Oxford University Press 2007.

Международная конференция академических наук

12. Mathematics Syllabus. Pre-University H2 mathematics. Ministry of Education . Curriculum Planning and Development Division. Singapore. 2015

13. Mathematics Syllabus. Secondary One to Four. Normal (Technical) Course. Ministry of Education Curriculum Planning and Development Division. Singapore. 2012.

14. Шарипов Э.О. Академик лицкйларда математик анализ асосларини ўқитиш методикаси.: Пед.фан.фалс.д-ри. ... дис. – Тошкент: УзМУ. 2019. – 144 б.

15. Шарипов Э.О., Шодиев С.Ю. Баъзи масалаларни ечиш усуллари. // “Физика, математика ва информатика” журнали. – Тошкент: 2020. – №4., – Б. 113-118.

16. Виленкин Н.Я., “Алгебра и математический анализ для 10 класса”. М. просвещение. 2012 г.

Международная конференция академических наук **МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДАГИ ЎҒИЛ ВА ҚИЗ** **БОЛАЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ТАФОВУТЛАРИ**

Ташканова М.М.

Қўрғонтепа туман Қорасув 5-ДМТТ мудираси,

Асқарова И.А.

Қўрғонтепа туман Қорасув 5-ДМТТ психологи

Мамлакатимизда мактабгача таълим-тарбия тизимини ривожлантириш, ёшларга замонавий билимларни бериш орқали уларнинг интеллектуал салоҳиятларини ошириш, ҳалқаро майдонда муносиб ўрин эгаллаши учун шарт-шароитлар яратишга қаратилган тизимли ишлар амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг ташаббуси билан қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устивор йўналиши бўйича бўйича Ҳаракатлар стратегиясида мамлакатимизда узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, ёшларга сифатли таълим бериш асосида уларнинг интеллектуал, эстетик ва жисмоний баркамол ривожлантириш, уларга таълим ва тарбия бераётган ўқитувчиларнинг юқори малакага эга бўлишини таъминлаш билан боғлиқ муҳим йўналишлар белгилаб берилди.

Мактабгача таълим жараёни самарасини таъминловчи омил сифатида бола шахсининг индивидуал жиҳатларини ҳисобга олиш зарурати ҳақида доимо таъкидлаб келинади. Инсоннинг жинсини тасдиқловчи турли белги, ҳолатлардан келиб чиққан ҳолда ўз онги ва хулқини муайян жинснинг хусусиятларига йўналтириши ҳамда ўша жинсга оид ролларга мувофиқлаштиришга имкон берувчи жараён дир. Дастлабки жинсий идентификация шахс тараққиётининг 1,5–2 ёшларида шакллана бошлайди, 3-4 ёшларга бориб, у ёки бу жинсга тааллуқли бўлган соматик ва хулқ-атвор меъёрлари ижтимоий тасаввурлар доирасида йўналганлик хусусиятига эга бўлади. Бу жараён ўта мураккаб бўлиб, унда шахснинг ички туғма белгиларига асосланган тасаввурлар тизими ва ташқи муҳитдаги унга алоқадор бўлган шартли сигналлар ўртасида мураккаб алоқа ўрнатилади ҳамда ушбу омилларнинг ўзаро динамикаси кузатилади. Лекин, мактабгача таълим ёшидаги бола жинси ва бу билан боғлиқ хусусиятларга кўп ҳолларда эътибор берилмайди. Бу омилни ҳисобга олиш ҳудудимиздаги халққа хос миллий психологик хусусиятлар мисолида янада долзарб масалага айланади. Чунки Ўзбекистон ҳудудидаги аксарият аҳоли дунёқараши ва қадриятларида жинсга хос ролли хулқ шакллари ўзининг ёрқин кўринишига эга. Шунинг учун, мактабгача таълим соҳасида таълим-

Международная конференция академических наук

тарбия жараёнини ташкил этишда икки жинс ўртасидаги психологик фарқларга эътибор бериш жуда муҳимдир. Бундай фарқларни инобатга олиш болалар гуруҳидаги ўзаро муносабатлар динамикасини тўғри тушуниш, гуруҳда мақбул психологик муҳитни таъминлаш ва гуруҳий жараёнларни керакли мақсад сари йўналтиришда қўл келади. Мактабгача ёшдаги болалар табиатидаги жинсий фарқларнинг психологик жиҳатлари ҳақида гапирар эканмиз, бу тафовутларни анъанавий психологик тасниф асосида қуйидаги гуруҳларга бўлиш ўринли: билиш, яъни когнитив соҳадаги фарқлар; ҳиссиёт ёки эмоционал соҳадаги фарқлар; хулқ-атвор, яъни хатти-ҳаракатлар орасидаги фарқлар.

Ушбу соҳадаги фарқлар мактабгача таълим жараёнини янада малакали тарзда ташкил этишда психолог ва педагог-мураббийларга анча кўмак кўрсатиши мумкин. Айниқса бу таъкид билиш жараёни, яъни когнитив жараёнларга кўпроқ тегишлидир. Когнитив соҳада аниқланишича, диққат жараёнининг амалга ошишида қиз болаларнинг эътиборлари ҳиссий жиҳатдан жалб этувчи предмет ва ҳодисаларга кўпроқ йўналар ҳамда бундай объектлар устида анча вақт ушланиб турар экан. Шу билан бирга, аёл қалбида ҳиссиётнинг устунлиги туфайли қиз болаларнинг бир неча объектлар устида диққатни бўла олиш қобилиятлари суст намоён бўлади. Бунга сабаб, диққат йўналган объектга нисбатан анча ҳиссиётли муносабатда бўлиш сабаб деб топилади.

Аниқланишича, мактабгача таълимда ўғил болалар янги стимуллар билан яхшироқ ишлашса, қиз болалар эса одатий бўлиб қолган объектлар устида диққатларини узоқроқ жамлай оларканлар. Шахслараро муносабатлар доирасида қиз болалар ўғил болаларга нисбатан ўз суҳбатдошларининг кўнглини яхшироқ ҳис этадилар, ўзганинг фикр ва ҳиссиётига анчагина инобатли бўладилар. Ўғил болага нисбатан қиз болада ўзаро мулоқотга мойиллик кўпроқ ва якка тартибдаги фаолиятни эса унча хуш кўришмайди.

Эсда сақлаш хусусиятига кўра қиз болаларда ўзлари қизиққан объектларни эсда олиб қолиш ва қайта ёдга тушириш имкониятлари юқорилиги аниқланган. Уларда нарсаларни умумлашган тарзда идрок этишдан кўра, фарқларга асосланган ҳолда эсда сақлаб қолиш устунроқлиги кўринган. Нутққа асосланган хотирани тадқиқ этиш асосида қиз болалар ўғил болаларга нисбатан хотиралари ўткирлиги турли ёш вакилларида қайд этилган. Эшитилган маълумотни эслаб қолиш ва қайта ёдга туширишда қиз болаларда ўғил болаларга нисбатан устунлик уч ёшлигидаёқ қайд этилган. Белгилар (рақамлар ва ҳарфлар) ни эслаб қолиш

Международная конференция академических наук

ва ёдга тушириш юзасидан иккала жинс ўртасида ҳеч қандай фарқ аниқланмаган.

Предметларнинг фазода жойлашувини хотирлаш бўйича ўғил болаларда қиз болаларга нисбатан қисман устунлик қайд этилган. Образли хотира борасида ҳам арзимас фарқлар ўғил болалар фойдасига ҳал бўлди. Лекин, образларни сўзлар ва атамалар билан боғлаган заҳоти материални эслаб қолиш борасидаги устунлик қиз болалар фойдасига ўтган.

Қисқа муддатли хотира борасида икки жинс ўртасида фарқ кузатилмайди. Ўғил болалар техникага оид маълумотларни яхшироқ ёдда тутишлари баҳс талаб этмайдиган ҳолатдир. Ижтимоий хотира – шахслараро муносабатларни, ўзга кимсаларнинг исмларини, ташқи қиёфаси билан боғлиқ бўлган маълумотларни ёдда сақлаш қиз болаларда ўғил болалардан исбатан устунлиги маълум бўлган.

Шу муносабат билан ҳар қандай мактабгача таълим муассаси психолог - ходимлари тарбияланувчиларга нисбатан ўз муносабатини қураётган экан, боланинг индивидуал хусусиятлари қаторида ўғил ва қиз болаларнинг жинсий жиҳатларига ҳамда шу ҳудуд доирасида амал қилувчи «ёзилмаган меъёрларга» эътибор бериши лозим, деб ўйлаймиз. Бу эса Янги Ўзбекистон учун ўсиб келаётган ёш авлоднинг жамиятдаги, оиладаги ва касбий фаолиятидаги камолотини белгилаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Иноятов М. Оила, ижод, тарбия ва маънавият.- Т.: Шарқ, 2000-111б.
2. Каримова В.М. Оилавий ҳаёт психологияси // Ўқув қўлланма. – Т., 2006-142
3. Хайдарова Х.Р. Талаба-ёшлар этник ўзлигини англашида ота-оналар педагогик саводхонлигининг аҳамияти. НамДУ илмий ахборотномаси 2020 №1. Б. 379-383
4. Хайдарова Х.Р. Мактабгача ёшдаги болаларга таълим беришда ота-оналар виртуал-педагогик маданиятининг таъсири. “Мактабгача таълим соҳасида таълим самарадорлигини оширишнинг замонавий тенденциялари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани. АДУ, 2021 йил 23 апрель. Б.225-227.

Международная конференция академических наук
БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИДА ЎСМИР
БОКСЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТ ТАЙЁРГАРЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ
Jo'raqo'ziyev Oybekjon Otabekjon o'g'li
O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti 2 kurs magistranti

Аннотация: Мақолада бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ўсмир боксчиларнинг хужум техникасини бажариш кўникмаларини ривожланишининг ёшга хос хусусиятлари ва спортчиларнинг қадам ташлаш (орқага, ёнга, олдинга) ҳаракатлари тадқиқ этилган. Ҳамда ўсмир боксчиларнинг мусобақа фаолияти таҳлил қилиниб хужум техникасида ва қадам ташлашлардаги типик хатолар аниқланган.

Калит сўзлар: ўсмир боксчилар, бокс техникаси, тўғридан зарбалар, ёндан зарбалар, орқага қадам ташлаш, олдинга қадам ташлаш, чапга қадам ташлаш, ўнгга қадам ташлаш, типик хатолар.

Долзарблиги. Республикамизда жисмоний тарбия ва спортга, айниқса, болалар спортини ривожлантириш ва оммавийлаштиришга устувор йўналишлардан бири сифатида қаралмоқда [1]. Берилаётган эътибор болалар-ўсмирлар спорти назарияси ва услубияти соҳасини тубдан такомиллаштириш талабини юзага келтиради.

Ёш боксчиларни ўргатиш жараёнида техник ҳақакатларни биокинематик жиҳатдан тўғри шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Ёш шуғулланувчини ўргатишнинг энг асосий вазифаларидан бири – боксчи учун зарур бўлган жисмоний сифатларнинг (тезкорлик, эгилувчанлик, чаққонлик, мувозанат, махсус чидамлик, куч ва бошқ.), шунингдек, силжиб юриш, зарба бериш, ҳимоя ҳаракатлари ҳамда қарши зарбалардаги техник кўникмаларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминловчи машқлар техникасини эгаллашдир [2, 3, 4, 5, 6]. Шу сабабли бу машқларга катта эътибор қаратиш ва шуғулланувчилардан ҳаракатларни аниқ бажаришларини талаб этиш лозим.

Ўтказилган педагогик кузатувлар, суҳбатлар ва видеотаҳлиллардан олинган илмий-услубий маълумотларга таяниб фикр юритадиган бўлсак, ҳозирги вақтда бошланғич тайёргарлик босқичида ёш боксчиларнинг техник тайёргарлигида (силжиб юриш, зарба бериш (битталиқ, иккиталиқ ва серияли), ҳамда ҳимоя ҳаракатлари (қўллар, оёқлар ва гавда ёрдамида)) спортчилар томонидан йўл қўйилаётган типик хатоларнинг мақсадли хал этилиши тизимли таҳлил этилиб мақсадли ечимини топиши зарур бўлган муаммолардан бирига айланди. Мазкур ҳолат тадқиқот ишимизнинг ўта

Международная конференция академических наук

муҳим аҳамиятга эга эканлигини ва долзарблигини белгилаб беради.

Тадқиқотнинг мақсади: 11-12 ёшли боксчиларнинг хужум техникасида типик хатоларни аниқлаш.

Тадқиқотнинг вазифаси:

9. 11-12 ёшли боксчиларнинг қадам ташлаш (орқага, ёнга, олдинга) ҳаракатларидаги типик хатоларни аниқланш;

10. ўсмир боксчиларнинг тўғридан, ёндан зарба ҳаракатларини бажаришда типик хатоларни аниқлаш;

11. ўсмир боксчиларнинг техник тайёргарлигида аниқланган типик хатоларни бартараф этиш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш.

Тадқиқот усуллари: илмий-услубий адабиётлар таҳлили, видеотаҳлил (3D), педагогик кузатув, эксперт баҳолаш ва математик статистик таҳлил.

Тадқиқотни ташкиллаштириш: Тажриба Яккакураш спорт турларига ихтисослашган болалар-ўсмирлар спорт мактабининг бошланғич тайёргалик босқичида шуғулланувчи 11-12 ёшли боксчиларни жисмоний машғулотлари жараёнида ўтказилди. “Очиқ ринг” спорт мусобақаларини 56 тадан ортиқ жанглари видеотаҳлил қилинди.

Олинган натижалар муҳокамаси. Орқага қадам ташлаш жанговар тик туриш ҳолатидан орқада турган ўнг оёқда оёқ кафти узунлигига тенг бўлган кичик қадам ташлашни бажариб, сўнгра чап оёқда худди шундай масофага орқага қўйилади. Орқага қадам ташлаш асосан ҳимояланиш, жангдан чиқиш ва қарши ҳужумни тайёрлаш учун қўлланилади. Қадам узунлиги рақиб ҳужуми ва масофа хусусиятига қараб аниқланади [4].

Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 11-12 ёшли боксчиларнинг техник тайёргарлигини баҳолашда қадам ташлаш ҳаракатлари тадқиқ қилинди. 11 ёшли боксчиларнинг орқага қадам ташлаш ҳаракатини бажаришда чап оёқ $27,7^\circ$, ўнг оёқда 25° га нотўғри жойлашиши аниқланди.

Мазкур ҳолат ўсмир боксчиларнинг орқага қадам ташлаб ҳаракатини бажаришда координациянинг бузилиши, рақиб ҳужумига жавоб зарбасини бериш ва ҳимоя ҳаракатларни тўлиқ бажаришига тўсқинлик қилади. Тажриба жавомида 11-12 ёшли боксчиларнинг олдинга қадам ташлаш, чапга қадам ташлаш ва ўнгга қадам ташлаш ҳаракатларини бажаришда ҳам орқага қадам ташлашдаги типик хатолар аниқланди.

Шу билан биргаликда силжиб юришларда оёқлар орасидаги масофанинг бузилиши; оёқлар учида эмас, балки бутун оёқ кафтида силжишлар; орқага чекиниш билан ҳимояланишда масофани ҳаддан ортиқ узайтириб юбориш ва бошқалар.

Международная конференция академических наук

Ўтказилган тажрибалар натижасига кўра 11 ёшли боксчиларнинг ҳужум ҳаракатлари кўрсаткичлари қуйидагича бўлди: боксчиларнинг чап қўлда тўғридан бошга зарба бериш техникаси экспертлар томонидан 19% - “аъло”, 19% - “яхши”, 29% - “қониқарли”, 39% - “қониқарсиз” баҳоланган. Мазкур ҳолат бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ўсмир боксчиларнинг техник тайёргарлигида қўлланилаётган восита ва усулларнинг шуғулланувчиларнинг ёш хусусиятларига мос ҳолда ўқув-машғулотлар жараёнига жорий этилмаслиги билан тушунтирилади.

3-расм. 11 ёшли боксчиларнинг ҳужум техникаси тайёргарлиги кўрсаткичлари

11 ёшли боксчиларнинг чап қўлда тўғридан бошга зарба ҳаракатини бажаришда мусобақа фаолияти таҳлил этилганда қуйидаги натижалар олинди. Зарбалар беришда ҳаракатларнинг нотўғри динамикаси 44%ни, зарба беришда қўллар ҳаракатлари билан бирга олдинга, орқага ва ён томонларга силжиб юришларда нотўғри координация 52-55%ни, зарбаларни силтаниб бажариш 24-27%ни, бош кўтарилган ва зарба учун очиқ қолган 35-39%ни, зарба муштнинг тақиқланган жойи билан бериш 32-35%ни, боксчининг ҳаракатлари чекланиб қолган, ҳаракат эркинлиги йўқ 18-21%ни, зарбалар фақат битта дастлабки ҳолатдан берилади 52-53% ва зарба кучли, лекин ноаниқ 74-76%ни ташкил этди. Боксчиларнинг мусобақа фаолиятида техник ҳаракатларни бажаришда типик хатолар кўп фоизни ташкил этиши ўқув-машғулотлар жараёнидан 312 соатдан 96 соати техник-тактик тайёргарлик учун ажратилиши етарли эмаслигини тасдиқлайди [3].

Международная конференция академических наук

11 ёшли боксчиларда ўнг қўлда тўғридан бошга зарба ҳаракатининг бажарилиши 14% -“аъло”, 21% - “яхши”, 27% - “қониқарли”, 38% - “қониқарсиз” баҳоланган (3-расмга қаранг). Мазкур олинган натижалар С.С.Тажибаевнинг тадқиқот ишларида олинган маълумотлар билан бири-бирига яқин эканлигини тасдиқлайди [2]. Лекин ўтказилган тадқиқот ишларида техник ҳаракатларда учрайлидан типик хатоларнинг таснифланиши ва мусобақа фаолиятида қандай аҳамиятига ва натижадорликка эга эканлиги муаллифнинг эътиборидан четда қолган.

11 ёшли боксчиларнинг ўнг қўлда тўғридан бошга зарба ҳаракатида бажаришдаги типик хатолар жанговар тик туриш ҳолатидан ўнг оёқ учиди депсиниб гавдани тос – сон бўғимидан чапга бурмаслик 52-55%ни, ўнг елкани кескин қайирмаслик 17-19%ни, зарба пайтида иякни беркитиш учун ўнг елкани бир оз кўтармаслик 37-39%ни, ўнг қўл билан бошни ҳимояламаслик 27-29%ни, гавдани мумкин бўлган жавоб ёки қаршиловчи ҳужумлардан эҳтиётламаслик 45-47%ни ва қўлни зарба траекторияси бўйлаб дастлабки ҳолатга қайтармаслик 41-43%ни ташкил этди.

ХУЛОСАЛАР

Боксчини бошланғич ўргатиш босқичида тренернинг асосий вазифаларидан бири – унда машғулотларда мустақилликни тарбиялашдир. Тренер ўз ўқувчисини у бажараётган умумий ривожлантирувчи ва махсус машқларнинг сифатини мустақил таълил қилишга, юзага келган хатоларни танқидий нуқтаи назардан кўриб чиқишга ўргатиши зарур.

Боксчиларнинг спорт тайёргарлиги ўсиши билан уларнинг мустақиллигига талаблар айниқса ортади. Юқори малакали боксчилар ўқув-машғулот йиғинларида кўп ҳолларда ўз тренерларисиз бўладилар. Ушбу ҳолда тайёргарлик самарадорлиги боксчининг ўз тренери томонидан тузилган индивидуал машғулот режасини бажаришда қанчалик мустақиллигига кўп жиҳатдан боғлиқ. Шундай экан бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 11-12 ёшли боксчиларнинг тайёрлаш тизимида ҳам шуғулланувчиларнинг мустақил фикрлашга ва техник ҳаракатларни бажаришда йўл қўйилган типик хатоларни онгли тарзда тушуниш ҳамда бартараф этишга ўргатиш керак.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг «Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида»ги Қонуни (янги таҳрири) Тошкент ш., 2015 йил 4 сентябр. <http://lex.uz>

Международная конференция академических наук

2. Тажибаев С.С. Ўсмир яккакурашчиларнинг комплекс тайёргарлигида ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикасини илмий-педагогик асослаш. Пед. фан. док.. (DSc) диссертация. Чирчиқ – 2019, 360 бет.

3. Tajibayev S.S., R.N.Abduhamidov Boks bo'yicha ta'lim muassasalarida sport to'garak mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan o'quv dasturi va metodik tavsiyalar. - T.: 2017. - 244 b.

4. Isroilov Sh.X., Xalmuxamedov R.D., Tajibayev S.S. “Bokschilarning sport-pedagogik mahoratini oshirish” Elektron multimedia darslik. T.: 2015 y.

5. COACHES MANUAL. Prepared by: AIBA HQs Office. Coordinator: Adam Kusior, AIBA Coaches Commission Chairman Philip Jun. DATE: AUGUST 2011, 275 pg.

6. Boxing Mastery Advanced Technique, Tactics and Strategies from the Sweet Science. Mark Hatmaker with Doug Werner. Tracks Publishing San Diego, Colifornia. Copyright 2004. 225 pg.

Международная конференция академических наук CHET TILI O'QITISHDA QO'LLANUVCHI ZAMONAVIY METODLAR

Jurayeva Lola Tolibjonova

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

Azimova Mohigul Tojiddinovna

Andijon davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet til o'qitish metodikasi haqida, uning fan sifatida rivojlanish tarixi, chet til o'qitish metodikasida qo'llanilayotgan zamonaviy metod turlari va ulardan foydalanish xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, madaniyatlararo muloqot

MODERN METHODS USED IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Abstract: This article discusses the methodology of foreign language teaching, the history of its development as a science, the types of modern methods used in foreign language teaching methods and their use.

Keywords: methodology, innovation, foreign language, communication, skills, competencies, didactics, intercultural communication.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация: В статье рассмотрены методика обучения иностранному языку, история его развития как науки, виды современных методик, используемых в методиках обучения иностранному языку, и их использование.

Ключевые слова: методология, инновации, иностранный язык, общение, навыки, квалификация, дидактика, межкультурное общение.

Chet til o'rgatish uning metodikasiga oid bilimlarga ega bo'lishni taqozo etadi. Hozirgi davr ta'lim taraqqiyoti yangi yo'nalish innovatsion pedagogikani keltirib chiqardi. Innovatsion – inglizcha “yangilikni kiritish (tarqatish)” ma'nolarini anglatadi. Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lmish tilni tabiiy muhitda ya'ni oilada, jamoatchilik orasida yoki uyushgan holda amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy jihatdan o'rgatiladi. Chet til muallimi metodika fani yutuqlarini puxta o'zlashtirish orqali o'quvchi-talabanning to'plagan til tajribasi me'yorini aniq bilishga va uni yanada takomillashtirishga erishadi. Chet tillarni samarali o'rgatish uning metodikasini bilishni taqozo etadi. Chet tillarni o'rganish va o'rgatish ko'p jihatdan chet til o'qitish metodikasi masalalarini nazariy tomondan ishlab chiqilishiga va nazariyaning amalda ijodiy qo'llanilishiga bog'liqdir. Metodikaning predmeti – chet til predmeti orqali ta'lim-tarbiya berish jarayoni va usullari, chet til o'rgatish ilmi, muallim va o'quvchi faoliyatini o'rganish metodikaning predmeti sanaladi. Metodikaning asosiy tushunchalari – metod, usul, prinsip Metod – metodika tushunchasi grek-lotincha “metodos-

Международная конференция академических наук

“metodus” soʻzidan olingan boʻlib, maʼlum maqsadga eltuvchi yoʻllar, usul maʼnosini anglatadi. Turli adabiyotlarda atamaning tor va keng maʼnosini uchratish mumkin. “Metodika” atamasi tor maʼnoda taʼlimning konkret dars jarayoni bilan bogʻliq tushunchani anglatadi. Mashgʻulotlarni rejalashtirish va oʻquv materiallarini tayyorlash bilan bogʻliq boʻlgan koʻrsatmalarni qamrab oluvchi boshqariladigan dars jarayoni sifatida talqin etiladi. “Metod” atamasi keng maʼnoda oʻquv materialini tanlash, tabaqalash va taqsimlanishni nazarda tutadi. Germaniya Federativ Respublikasida 60-yillardan boshlab “didaktika” va “metodika” tor maʼnoda qoʻllanilib kelinmoqda. Chet tillarini oʻrganish faqat aqliy tarbiya vositasi emas, balki oʻzga madaniyat taʼlimiy boyliklari va qadriyatlari bilan tanishish va ularni oʻz madaniy hayotiga tadbiq qilish orqali kishi shaxsining shakllanish jarayoni hisoblanadi. Yevropada chet tillarni oʻrganish uzoq vaqt yuqori darajadagi taʼlim olishda imtiyoz sanaladi va jamoat maktablarida imtiyozga ega boʻlgan kishilarni tarbiyalash deb qaraladi. Chet til oʻqitish metodikasi fan sifatida 200 yildan ortiq tarixga ega. Bu davr ichida chet til oʻqitish metodikasiga turlicha munosabatlar bildirilganini kuzatish mumkin. Bunday qarashlardan biri akademik L.V.Shcherbaga mansub hisoblanadi. Uning fikricha, har qanday fanni oʻqitish metodikasi fan boʻlishiga qaramasdan, nazariy fan hisoblanmaydi. U amaliy masalalarni hal qiladi. Jumladan, chet til oʻqitish metodikasi ham faqat psixologiya dalillariga tayanmaydi, balki umumiy va xususiy tilshunoslik tadqiqotlariga asoslanadi. Agar tilshunoslik til hodisalarining kelib chiqishi va harakatlanish qonuniyatlari bilan shugʻullansa, metodika bu qonuniyatlarga asoslanib zarur til hodisasidan amalda foydalanish uchun nima qilish kerak degan savolga javob beradi. Metodikaga oid kitoblarning eng qimmatlilari ham tilshunoslar tomonidan yozilgan. Bular jumladan XIX asr fonetistlaridan biri va buyuk ingliz tilshunosi G.Suit, XIX asr oxiri va XX asr boshida Angliyada eng original fonetist va nazariyotchi tilshunos hisoblangan O.Yesperson, XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida eng koʻzga koʻringan fransuz lingvistlaridan F.Bryuns va Brealya, koʻzga koʻringan anglist va taniqli fonetist V.Fiyotor va boshqalar kiradi. Rossiyada til oʻqitish metodikasi masalasi bilan akademik L.V.Shcherba va uning ustozlari buyuk tilshunos olim I.A.Boduen-de-Kurtone va ularning shogirdlari shugʻullanganlar. Chet til oʻqitish metodikasiga psixologlar oʻzgacha munosabatda boʻldilar. Metodika va psixologiya fanlarning oʻzaro munosabatlari haqida professor V.A.Artemov qimmatli fikr bildirgan. Uning fikricha, psixologiya metodika uchun material beradi. Metodika oʻqituvchining qanday dars oʻtishini oʻrganadi. Psixologiya esa, oʻquvchilarning bu predmetni qanday oʻzlashtirib olayotganliklari bilan shugʻullanadi. Lekin, bu fikrga toʻla qoʻshilib boʻlmaydi. Chunki oʻqituvchi dars berish jarayonida, oʻquvchi

Международная конференция академических наук

esa o'zlashtirish davrida ma'lum ruhiy jarayon va holatlarni boshdan kechiradilar, ular xohlaydilar, yo'qmi psixologiyaning qonunlariga ro'baro bo'ladilar va ta'sirlanadilar. Metodika tarixga oid adabiyotlarni chuqurroq o'rganish shuni ko'rsatadiki, ayrim tadqiqotchilar metodikani san'at deydilar. Ular odatda fransuz metodisti Penlash fikriga ishora qiladilar, ya'ni "yaxshi" yoki "yomon" metod yo'q "yaxshi" yoki "yomon" o'qituvchilar bor. Bunday fikrdagi kishilarga nemis metodisti E.Ottoning 1924-yilda bayon qilingan fikrlari bilan javob berishi mumkin. U jumladan shunday deydi: "Agar kimki metodikani san'at deb hisoblar ekan, u fan nazariyasini uning amalda qo'llanishi bilan qorishtirib yuboradi". Har bir fanda o'z tushunchalar yig'indisi mavjud. Chet til o'qitish metodikasida qabul qilingan asosiy tushunchalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: ta'lim sistemasi, ta'lim metodi, ta'lim prinsipi, ta'lim vositasi, metodik usul.

Darsni samarali tashkil etish, unda pedagog faoliyati va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Chet til o'rganish natijasida o'zga mamlakat madaniyati ham o'zlashtiriladi. Chet til o'rgatish jarayonini natijaviy tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik axborot kommunikatsiya texnologiyalariga oid bilimlar egallash lozim.

References:

1. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. *Science and Education*. 215-220 b.
2. Joraboyev, B. (2020). Nemis tilida juft otlar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi. *Science and Education*. 78b.
3. Samatov, S. (2018). "Forming Creative Vision of Person as Universal Method" p.58
4. Samarova, S. R., & Mirzayeva, M. M. (2020). The problem of the formation of creative abilities of students in foreign psychology. p.43.

GO'ZALLIK KONSEPTI

Marufova Zulfiya Nabiyevna

FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada go'zallik konsepti haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Go'zallik, tabiat, inson, idrok, haqiqat, o'tmish, adabiy, hodisa, uyg'unlik, ijtimoiy aloqa.

Go'zallik — estetika tushunchasi. Tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning, inson faoliyatining kishida mehr-muhabbat, quvonch, zavq, erkinlik tuyg'ulari hosil qilishga qodir bo'lgan xususiyatlarini ifodalaydi. Xunuklikning aksi.

Islom ta'limotida go'zallikning o'zi ham, timsoli ham Alloh jamolidandir. Inson go'zalligi uning yaxshilik qilishida, sabr-toqatida; bular inson go'zalligini belgilovchi mezon sifatida qaraladi. G. insonning Alloh karomatini tushunib yetishi va unga ergashishi, ma'naviyaxloqiy poklanish sari intilishidir.

O'rta Osiyo mutafakkirlari Go'zallikni islom aqidalari ruhida idrok etsalarda, go'zallikning murakkab ma'naviy jarayon ekanligini ta'kidlashga harakat qilganlar. Forobiy ta'limotiga ko'ra, go'zallik — insonning jismoniy, ma'naviy va axloqiy chiroyining ifodasidir. Alisher Navoiy barcha go'zallik hayot va insonda, ayni vaqtda, barcha xunuklik va nopoklik ham insonda deb bildi, shuning uchun u inson tarbiyasiga katta ahamiyat berdi.

Go'zallik haqida juda ko'p nazariyalar, qarashlar, ta'limotlar mavjud. Ularda Go'zallikning qaysidir bir tomoni, belgisi, ahamiyati qayd etiladi. Sokrat fikricha, inson uchun foydali va kerakli narsalar go'zaldir. Platon tasavvuricha, inson G.ni allaqanday estetik-ruhiy kayfiyat chog'idagina idrok eta oladi. Uning ta'limotiga ko'ra, Go'zallik narsa va predmetlarga xos bo'lmay, insonning voqelikka ma'naviy-estetik munosabati natijasida tug'iladigan g'oya, tushunchadir. Aristotel, Didro fikriga ko'ra, narsa va hodisalardagi uyg'unlik, mutanosiblik Go'zallikni tashkil etadi. Inson narsa va hodisalarning go'zal yoki xunukligini belgilashda me'yor vazifasini o'taydi. Insoniy me'yor Go'zallikning asosidir. Kant Go'zallik asosiga kishining narsa va hodisalardan beg'araz zavq olishini qo'yadi. Ma'rifatparvarlar G'zallik deb, insonning hayotda uyg'un ijtimoiy aloqalar o'rnatishga bo'lgan intilishini tushunganlar. Gegel fikriga ko'ra, tabiatdagi Go'zallikdan san'at go'zalligi mukammalroq, chunki unda timsol va g'oya o'zining mutlaq uyg'unligini topadi. Chernishevskiy ta'kidlashicha, hayot — Go'zallikdir, inson hayoti, ehtiyoji va maqsadiga mos tushuvchi narsalar go'zaldir.

Международная конференция академических наук

19—20-asr jahon estetikasidagi turli falsafiy yoʻnalishlar vakillari ilgari surgan gʻoyaga koʻra, Goʻzallik inson ruhiyati, qalbi va maʼnaviyati bilan bogʻliq tushunchadir. Goʻzallik manbai — shaxs qalbidadir.

Goʻzallik — inson va hodisalarni umuminsoniy va milliy qadriyat sifatida belgilovchi ijtimoiy, ijobiy va ijodiy tushunchadir. Goʻzallikni idrok etish shaxsning jamiyatda tutgan oʻrni, ongi, didi, dunyoqarashi va omillarga bogʻliq. Oʻzbek tilidagi "chiroyli" soʻzi estetik baho sifatida alohida buyum, narsa va shaxsni, koʻpincha tashqi belgilar va shakllarning mutanosibligi, uygunligini nazarda tutsa, Goʻzallik soʻzi inson ongidagi tushunchani, tasavvurni, idealni ifodalaydi. Tarixiy taraqqiyot natijasida har bir xalq oʻzining Goʻzallik ideali va tushunchasiga ega boʻladi. Bu tushunchalardagi mushtarak insoniymaʼnaviy jihatlar umumbashariy Goʻzallik haqidagi tasavvurni shakllantiradi. Goʻzallik tabiat, jamiyat va insonga xos mushtarak xususiyatlarni qamrab olgan holda muayyan sharoit va hodisalar bilan bogʻliq tarixiy, ijtimoiy, milliy va oʻziga xos jihatlarga ega boʻladi.

Tabiatdagi Goʻzallik koʻproq mutanosiblik, uygunlik, rang-baranglik singari zohiriy belgilar, sifatlar meʼyori bilan baholanadi; ijtimoiy hayotdagi Goʻzallik jamiyatning inson uchun yaratgan erkin va demokratik tamoyillari darajasi bilan oʻlchanadi; adabiyot va sanʼatdagi Goʻzallik ijodkorning original obrazlar, gʻoyalar kashfiyoti, badiiy maxrrati bilan belgilanadi.

“Goʻzallik”ning tugal ilmiy taʼrifi haqida biror-bir qatʼiy fikr mavjud emas. Biroq, goʻzallikning idrok etilishi, tabiatda namoyon boʻlishi, sanʼatda aks etishi hamda uning jamiyat rivojiga taʼsiri haqida bildirilgan fikrlar, ilgari surilgan gʻoyalar, yaratilgan taʼlimotlar oʻzining salmogʻi bilan ahamiyatlidir. Inson va uning ruhiy-jismoniy, axloqiy-estetik faoliyati, tabiat va undagi hodisalar, jamiyat va unda roʻy beryotgan ijtimoiy-maʼnaviy, siyosiy-iqtisodiy jarayonlar goʻzalikka yondoshuvning tarixan tarkib topgan asosiy obyektlaridir.

Shuni alohida taʼkidlash zarurki, goʻzallik haqidagi qarashlar va nazariyalar markaziga “Goʻzallik nima?” degan savol qoʻyiladi-yu, ammo ularning aksariyatida “Nima goʻzal?” degan javobini koʻramiz. Shuning uchun ham odatda, goʻzallik ikki omil asosida yuzaga keladi. Bular: inson tafakkuri va mehnatining mahsuli natijasida yaratiladigan goʻzallik; inson tafakkuridan tashqarida, insonga bogʻliq boʻlmagan holda yuzaga keladigan goʻzallik. Birinchisida aql, ruh va hissiyot ustuvor boʻlsa ikkinchisida makon va zamon salmoqli oʻrinni egallaydi.

Nafosat falsafasi goʻzallikni bilishning mahsuli deb biladi. Chunki, voqelikdagi har qanday narsa-hodisaning goʻzalligi uning ishonchlilik, haqqoniylik va realligi bilan belgilanadi. Zero, inson nazari tushgan goʻzallikkina

Международная конференция академических наук

qadriyatga aylanadi. Bundan tashqari, inson go'zallik haqidagi dastlabki ma'lumotni 5ta sezgining eng rivojlangan turi bo'lmish ko'rish sezgisi orqali o'zlashtiradi, undan so'ng eshitish, ta'm bilish, hid bilish va tana sezgisi natijasida go'zallik anglanadi hamda his etiladi. Masalan, xarid qilmoqchi bo'lgan kiyimingizni, iste'mol qilmoqchi bo'lgan taomni, turmushingiz uchun zarur bo'lgan jihazni avvalo ko'rasiz, o'rganasiz, tomosha qilasiz, so'ngra sifatiga, qulayligiga ishonch hosil qilganingizdan keyin ehtiyojningiz uchun ishlatasiz... Yarashmagan kiyimni kiyish naqadar kulgili va hunukligini tasavvur qilish qiyin emas. Shunday ekan, go'zallik xususiyatlarining namoyon bo'lishida sezgilarning alohida ahamiyatga ega ekanligini e'tibordan chetda qoldirmaslik zarur. Shuningdek, go'zallik haqidagi qarashlar tahlili shundan dalolat beradiki, mazkur besh sezgi ham go'zallikni to'laqonli aks ettirish uchun yetarli emas.

Go'zallikning namoyon bo'lishi, shakllanishi va his etishida muayyan unsurlar mezoniy vazifasini o'taydi. Bular- me'yor, maqsadga muvofiqlik, tartiblilik, uyg'unlik, hamohanglik, moslik, yaxlitlik, birlik, muyanosiblik, tenglik va hokazo. Mazkur tushunchalar narsa-hodisalardan bevosita yoki bilvosita ishtirok etib, undagi go'zallikni namoyon ettiradi. Masalan, bahor faslining go'zalligi tabiatning uyg'onishi, ko'klamning yuz ochishi bilan, qish fasli esa oppoq qor bilan o'ziga xos go'zallikni moslik va mutanosiblik unsuri muhim ahamiyat kasb etadi.

Go'zallik sifatleri tug'yoniqlik, maftunkorlik, foydalilik, mo'jizaviylik singari tushunchalar orqali izohlanadi. Go'zallikning xususiyatlari esa qulaylik, manfaatdorlik, yoqimlilik, chiroylilik tushunchalari bilan belgilanadi. Unsurlar, sifatlat va xususiyatlar uyg'un bo'lgan narsa-hodisalargina chinakam go'zallikni aks ettirishi mumkin. Zero, chiroyli narsaning sifatli bizning manfaatimiz uchun hamohang bo'lmasa yoki bizning maqsadlarimizga mos kelmasa u har qancha maftunkor bo'lmasin go'zallik sifatida baholanmaydi.

Shu o'rinda go'zallik tushunchasi "chiroyli", "ko'rkam", "nafis", "jozibador", "maftunkor", "latofatli" kabi tushunchalarga nisbatan kengqamrovli va ustuvor ekanligini alohida ta'kidlash joiz. Ayniqsa, go'zallik bilan kundalik turmushimizda tez-tez tilga olinadigan "chiroylilik" tushunchasi orasida muayyan tafovutlar mavjud.

Chiroylilik- narsalarning tashqi ko'rinishini, holatini, bajarilgan ish yoki qilingan harakatdagi o'zaro hamohanglikni ifodalovchi tushuncha. Chiroylilikni insonlarda yoqimli taasurot qoldiradi, ammo ayni bir paytda o'sha chiroyli bo'lgan narsa hodisa yoqimsiz holatlarni ham vujudga keltiradi. Masalan, "Bangidevona" o'simligining guli oppoq, chiroyli bo'ladi. Ammo, gulining hidi yoqimsiz, tanasidan sassiq hid chiqadi. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, chiroylilik narsa-

Международная конференция академических наук

hodisaning yoki shakl yoki mazmunidagi xususiyatni aks ettirishi bilan kishida yoqimli taasurot qoldiradi. Shuning uchun ham narsa-hodisalarning faqat shakl (tashqi) yoki faqat mazmun (ichki) mohiyatiga qarab unga go'zallik iborasini ishlatish o'rinli emas. Zero, go'zallik narsa-hodisalarning faqat bir tomoningina aks ettirmaydi, aksincha u mazmun bilan shaklning uyg'unligi, mosligi, hamohangligi, maqsadga muvofiqligi asosida shakllanadi. Shu ma'noda go'zallik ham obyektiv ham subyektiv xususiyatiga ega. Tabiat go'zalligi obyekt (inson) va subyekt (o'simlik va hayvonot dunyosi)ning tartibi va uyg'unligiga asoslanadi. Uyg'unlik va tartibning buzilishi esa tabiat va inson uchun zararli oqibatlarga olib kelishini bugungi kundagi ekologik muammolar orqali ko'rishimiz mumkin...

Shaxsning ijtimoiy jarayonlar bilan bo'ladigan munosabatlarida go'zallik nisbiylik xususiyatiga ega bo'ladi. Bu holat ayniqsa, go'zallikning moddiy va ma'naviy qadriyatlar tizimidagi o'rnida yaqqol ko'zga tashlanadi. Chunki, go'zallikni har qanday tahlili shaxs va jamiyat munosabatlari bilan muqoyasa qilingandagina uning ijtimoiy-ma'naviy xususiyatlari yanada oydinlashadi. Shu bois go'zallikning ma'naviy va moddiy qadriyatlar tizimidagi o'rniga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Ma'naviy qadriyatlar va go'zallik. Vatanimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng milliy- ma'naviy qadriyatlarga yangicha munosabat bildirildi, xalqona, ilg'or an'analar shakllanadi, milliy iftixorni yuksaltirishga keng jamoatchilik fikri jalb qilindi. Ana shularning natijasi o'laroq, mamlakatimizda amalga oshirilgan ezgu ishlarning ko'lami kengaydi. Endilikda bunyodkorlik g'oyasi go'zallik tushunchasi bilan hamohang olib borilganligini, bilish, anglash va tasavvur qilish qiyin emas. Buni o'zbek san'tida amalga oshirilgan ishlar orqali yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Go'zallikka qarama – qarshi bo'lgan xunuklikni go'zallikning aksi deb yurutamiz. Biroq, bunday yondashuvda qisman noaniqlik bor. Chunki uyqash va bir – biriga yaqin, yoki bir – birining aksi bo'lgan tushunchalardagi unsurlar u yoki bu ko'rinishda har ikkala tushunchada ham ishtirok etishi mumkin.

Gohida shakl va mazmun go'zalligi bir – birini dialektik tarzda inkor etadi. Shunday bo'lsa – da, buning ijobiy tomonlari ham mavjud. Chunki, mazmun o'z vaqtida shaklining kamchiligini ko'rsatib, uning go'zallashuviga turtki berib turadi, yoki aksincha: ko'rinishi chiroyli bo'lgan insonlarning hammasi ham ma'naviyati boy bo'lmaganidek, yuksak fazilat sohiblarining barchasi ham husn va chiroyda barkamol emasdir. Xunuklik bir paytning o'zida ham go'zallikning, ham nafosatdan lazzatlanishning ziddidir. Chunki, xunuklik lazzatlanish tuyg'usi bo'lgan jarayonda uzoqroq bo'lgan joyda vujudga keladi; u insonga hayrat baxsh etishdan, uning vujudini forig'lashdan mahrum.

Международная конференция академических наук

Insonning narsa hodisalarga estetik va axloqiy mezonlar bilan yondashishi va ulardan yuksak hayratlanish tuyg'usini hosil qiluvchi estetik hissiyot majmuidir. Ulug'vorlikning ko'lami go'zallik ko'lami kabi cheksizdir. Ulug'vorlik o'zida hajm, miqdor, ko'lam, va buyuklikni mujassam etadi. Shiller ulug'vorlik tushunchasini dramatiklashtiradi: u qayg'u va qo'rquvni yengish insonni qanchalik ulug'lashi va chiroy baxsh etishini ko'rsatib beradi. Bu yerda u " axloqiy xavfsizlik" tushunchasini kiritdi. Qurquv va dahshatga qarshi borish uchun ham xavfdan holi bo'lish lozim. Jismoniy xavfsizlik bevosita insonning o'ziga tegishli bo'lib, insondagi qatiq ishonch bois xotirjam, xavfsiz. Biroq, dahshatli yo'qotishlar va mudhish qotilliklar qarshisida insonning xotirjamligi yo'qoladi. Agar xavf insonning o'zigagina yaqinlashsa – yu, u o'zini xotirjam his etsa, demakki, uning vijdoni xavfdan xoli; unga hech qanday xavf tahdid solmaydi. Shu bois Shiller " axloqiy xavfsizlik"ni din, e'tiqod va abadiylik bilan bog'laydi. " Axloqiy xavfsizlik" ning zaminiy xususiyatini hayot va o'lim masalalari bilan izohlash mumkin. Ulug'vorlik muhokamasi yuksak darajada madaniyatni talab qiladiki, bu muhokama go'zallik muhokamasidan ustuvorroqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1 fayllar.org
- 2 hozir.org
- 3 moluch.ru
- 4 uz.wikipedia.org
- 5 uzhurriyat.uz

Международная конференция академических наук
POLIZ EKINLARIDAN YAXSHI HOSIL OLISH UCHUN TUPROQ
UNUMDORLIGINING AHAMIYATI

Niyetbaeva Shaxnozabanu Murat qizi

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya insituti

3-bosqich talabasi

Qutlimuratov Islom Baxrom o'gli

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya insituti

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada poliz ekinlarini zararkunandalardan himoya qilish hamda zararkunandalarga qarshi chora-tadbirlar to'g'risida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Poliz ekinlari, zararkunanda, himoya qiliish.

Yerga ishlov berishda qoilanilgan har bir tadbir, birinchi navbatda, tuproqqa ta'sir etadi. Natijada tuproqning tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalari o'zgarib, o'simliklarning yashash sharoiti yaxshilanadi. Shuning uchun ham tuproqshunoslik fani dehqonchilikning ratsional asosi hisoblanadi. Demak, tuproqshunoslik asoslarini bilmasdan turib, o'simliklarning tuproqdan oziqlanish qonuniyatlarini va, shuningdek, fizik-ximik xossalarining qay darajada ta'sir etishini to'la tushunish qiyin. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishini ta'minlash xususiyatiga ega bo'lgan yeming ustki g'ovak unumdor qatlami tuproq deyiladi.

Tuproq qishloq xo'jalik ishlab chiqarishining birdan-bir vositasi va har bir mamlakatning bitmas-tuganmas tabiiy boyligi hamda kishilik jamiyati uchun zaruriy oziq-rahsulotlari va turli xomashyolar yetishtiriladigan asosiy va yagona manbaidir. Tuproq ma'lum sharoitdagi turli tabiiy faktor va tirik organizmlarning birgalikdagi o'zaro ta'siri natijasida yer yuzasidagi har xil tog' jinslaridan paydo bo'lgan. Tuproq murakkab tabiiy jism bo'lib, o'ziga xos tuzilishga, tarkib va boshqa bir qancha xossalarga hamda rivojlanish xususiyatlariga ega

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Meva-sabzavot kartoshka va poliz mahsulotlarini xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini tokamillashtirish choratadbirlari to'g'risidagi qarorida (Xalq so'zi 2016 yil 13-aprel №72(6502) mamlakatimiz qayta ishlash korxonalarini xomashyo resurslari

Bilan muntazam taminlash, ichni istemol bozorini yil davomida sabzavotlar, tashqi bozorlarida xaridorga va raqobatbardosh bo'lgan qo'l meva va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish hajmini ko'paytirish va turlarini kengaytirish uchun ularni yetishtirish, ishlab chiqarish va xarid qilish bo'yicha yagona tizimni shakllantirishning asosiy vazifalarini belgilab beradi. Eng muhim va qimmatli sabzavot ekinlarning biri pomidor o'simligi hisoblanadi.

Respublikaning sug'orib ekiladigan yerlari asosan o'tloq, o'tloqli-taqir, o'tloqli-cho'l, o'tloqli-allyuvial tuproq tiplaridan tashkil topgan. Yer fondi

Международная конференция академических наук

hisobidagi 500,1 ming gektar maydonlar sug'oriladigan yerlar bo'lib, shundan 419,4 ming gektari surilib ekinlar ekiladigan dalalarni quraydi. Keyingi yillari hududning ekologiyasida yuz berayotgan salbiy ta'sirlarga ko'ra ekin maydonlarning unumdorligi pasayib bormoqda. Ko'pchilik ekin maydonlarning tuprog'ining tarkibida gumusning miqdori kam (0,41- 0,80%) ko'rsatkichlarda bo'lib qolmoqda. Professor U.E. Ismaylov ekin maydonlarning tuprog'ining unumdorligini orttirishga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida ko'pchilik tumanlarda ekin yerlarning tarkibidagi chirindining, harakatchang fosfor va o'zgarmali kaliy miqdorining asta-sekin pasayib borayotganligini ko'rsatish bilan birga, tuproq unumdorligini orttirishda ekinlarni almashlab ekishning ahamiyati haqida qimmatli ma'lumotlar beradi.

Poliz ekinlari yorug'liksevar o'simliklar, shuning uchun poliz ekinlarini ochiq maydonlarda yetishtirish kerak. Yorug'lik ayniqsa o'simliklarning gullash va pishish davrida zarurdir. Yorug'likning yetishmasligi natijasida o'simliklarda assimilyatsiya jarayoni 10-20 martagacha pasayib ketadi. Natijada gullash davri cho'zilib, mahsuldorlik keskin pasayadi. O'simliklarni me'yordan tashqari qalin joylashtirish vegetativ qismlarining o'sib ketishi shakllanadigan onalik gullari sonining kamayishiga, mevalar o'rtacha vazni kamayishi va hosildorlik pasayishiga olib keladi. Havo bulut bo'lganda o'simliklar soyaga tushib qolganda mevalarda quruq modda va shakar kam to'planadi. Ekinlar o'suv davrida o'simliklarga 10-12 soatlik yorug'lik kuni kerak.

Poliz ekinlari tuproq va havo haroratiga juda talabchan o'simliklardir. Ayniqsa, urug' unib chiqish davrida yuqori harorat bo'lishi lozim. Shuning uchun ham tarvuz ko'proq cho'l va yarim cho'l mintaqalarida, Janubiy va Sharqiy-janubiy nohiyalarda, qovun esa iqlimi eng issiq va yorug' bo'lgan tumanlarda o'stiriladi. Poliz ekinlari orasida qovoqning issiqqa talabchanligi birmuncha pastdir. Uning urug'i tuproq harorati 13⁰ S qovun urug'i 15⁰S, tarvuz urug'i esa 16-17⁰S da unib chiqadi. Bundan past haroratlarda poliz ekinlari urug'larining unib chiqish xususiyati pasayib, urug'lar chirib ketadi, yoki unib chiqqan taqdirda ham ko'chatlar sust rivojlanadi.

Unib chiqqan o'simlikning yaxshi o'sishi uchun mo'tadil harorat 25-30⁰S hisoblanib, harorat bundan yuqori bo'lsa, unib chiqish jarayoni pasayadi. Qovoq o'simligi uchun esa mo'tadil harorat 20-25⁰S bo'lishi kerak. 15⁰S dan past havo haroratida o'simlik o'sishi keskin to'xtab, hosildorlik juda pasayib ketadi. Havo harorati -1⁰S bo'lganda qovun va tarvuz o'simliklari umuman rivojlanmaydi, qovoq esa birmuncha shikastlanadi. Poliz ekinlari gullash davrida ham yuqori havo haroratiga talabchandir. 15⁰S dan past haroratda gul g'unchalari ochilmaydi, changdonlar yaxshi yetilmaydi, changlanish jarayoni umuman o'tolmaydi va

Международная конференция академических наук

nihoyat gullar qurib to'kilib ketadi. Bu esa hosildorlikni pasaytiradi.

Havo harorati 35⁰S dan yuqori bo'lsa, shu ahvol takrorlanadi, gullar yaxshi changlanishi uchun havo harorati ertalab 18-20⁰S, kunduz kuni esa 20-25⁰S bo'lishi kerak. Poliz ekinlarining ildiz sistemasi yer ustki qismiga nisbatan past havo haroratidan ko'proq ta'sirlanadi. Poliz ekinlari is-siqqa chidamli o'simliklardir. Ayniqsa qovun va tarvuz o'simligining O'rta Osiyo turlari bunga misol bo'la oladi. Xashaki tarvuz navlari va qovoqning hamma turlari esa issiqqa chidamlilikda qovun va tarvuzga nisbatan sustroqdir.

Poliz ekinlari palagi katta, barglarining soni ko'p va barg sathi katta bo'lganligidan suv bug'lanish koeffitsienti juda yuqori. Lekin ildiz tarkibi katta va chuqur joylashganligi sababli suvni so'rish qobiliyati yuqori bo'lib, bug'langan suvning o'simlikdagi miqdori to'ldirilib turadi, shu sababli poliz ekinlari qurg'oqchilikka chidamli o'simlik hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1 hozir.org
- 2 fayllar.org
- 3 <http://staff.tiiame.uz/>
- 4 uz.warbletoncouncil.org
- 5 <https://uz.denemetr.com/>

Международная конференция академических наук

FUQAROLARNI SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA XALQARO VA MILLIY HUQUQ ASOSLARI

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o`g`li

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti

MG`MAHT yo`nalishi 2-kurs 204-guruh talabasi

Usmanova Mavluda Soyibjon qizi

Magistratura fakulteti

Ta`limda axborot texnologiyalari yo`nalishi 2-kurs magistranti

Usmonov Xotamjon Tolibjon o`gli

Tabiiy fanlar fakulteti

Kimyo ta`lim yo`nalishi 4-kurs 405-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali inson huquqlari himoya qilinishi va erkinliklari rivojlanishi unga doir qonun hujjatlarini amal qilinishi haqida.

Inson huquqlari va erkinliklari masalalari o`rganilganda ularni tasniflash tartibi qabul qilingan. Inson huquqlari tasniflarining bir necha darajalari mavjudligi nechta turga bo`linishi haqida yoritib borilgan.

Kalit so`zlar: Inson huquqlari, erkinliklari, negative huquqlar, pozitiv huquqlar, so`z erkinligi etiqod erkinligi, fuqorolik huquqi, siyosiy huquqlar.

Odatda, inson huquqlari va erkinliklari masalalari o`rganilganda ularni tasniflash tartibi qabul qilingan. Inson huquqlari tasniflarining bir necha darajalari mavjud: Birinchi daraja, huquqlar inson huquqlari tizimida o`rganilib, ularning maqomiy holatini belgilashga qaratilgan. Shunga ko`ra, ular ikki guruhga bo`linadi: negativ va pozitiv huquqlar. Negativ huquqlar sifatida huquqlar amalga oshirilishida davlat ularga aralashuvlardan va shaxs erkinligini buzadigan cheklashlarni kiritishdan voz kechishi kerak. So`z erkinligi va e`tiqod erkinligi xususida fikr yuritadigan bo`lsak, bu masalalarga davlat hokimiyati tomonidan aralashuv taqiqlanadi. Pozitiv huquqlar deganda, ushbu huquqlarni amalga oshirishni ta`minlab berishda davlatning majburiyati va kafolati talab etiladigan huquqlar tushuniladi.

Ikkinchi daraja: inson huquqlarini amalga oshirish doirasini belgilab beradi. Shunga muvofiq, huquqlar fuqarolik, jamoaviy (kollektiv), iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy huquqlarga bolinadi. BMT Nizomida va Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to`g`risidagi xalqaro pakt, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to`g`risidagi xalqaro pakt va unga Fakultativ protokollami o`z ichiga olgan inson huquqlari bo`yicha xalqaro billda huquqlarning quyidagi beshta asosiy guruhlari ajratib ko`rsatiladi: fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy.

Международная конференция академических наук

Fuqarolik huquqlari - bu tabiiy xarakterda bo'lgan, ya'ni insonga tug'ilishi bilan beriladigan huquqlar. Ular insonning individual erkinligini kafolatlashga, shaxsni boshboshdoqlikdan va davlat hamda uning organlarining aralashuvidan himoya qilishga qaratilgan. Bunday huquqlar sirasiga yashash huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik, shaxsning sha'ni, qadr-qimmati, adolatli va mustaqil ommaviy sud, e'tiqod erkinligi, ko'chib yurish erkinligi kabi huquqlar kiradi.

Siyosiy huquqlar - fuqarolarning davlat va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish imkoniyatini belgilab beradi. Ularning ichida eng muhimlari: turli davlat organlariga saylash va saylanish huquqi, partiyalarga, assotsiatsiyalar, uyushmalar kabi turli jamoat birlashmalariga birlashish huquqi, namoyishlar, mitinglar va yigilishlar o'tkazish huquqi, fuqarolarning murojaatlari, so'z erkinligi kabi huquqlar kiradi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2 -bo'lim va V -IX boblari, ya'ni 18-52-moddalari "**Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlariga**" bag'ishlanadi. Shulardan VII bob "Shaxsiy huquq va erkinliklar" deb nomlanadi va u 24-31-moddalarni qamrab oladi. VIII bob esa, "Siyosiy huquqlar"ga bag'ishlanib, bu huquqlar 32-35-moddalarda o'z aksini topgan.²

Shaxsiy huquq va erkinliklar- tabiiy huquq va erkinliklar bo'lib, insonning hayoti, sog'lig'i, or-nomusi, sha'ni, qadr-qimmatini ta'minlashga qaratilgan huquqlar guruhi hisoblanadi.

Shaxsiy huquq va erkinliklar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Shaxsiy huquqlar:

1. Yashash huquqi
2. Shaxsiy daxlsizlik huquqi
3. Qonun tomonidan teng muhofaza etilish huquqi.
4. Aybsizlik prezumpsiyasi (Aybsiz deb hisoblash huquqi)
5. O'zining va yaqin kishilarining o'ziga qarshi guvohlik bermaslik huquqi
6. Odil sudlovga va sud himoyasiga bo'lgan huquq
7. Sir saqlash huquqi
8. Turar joy daxlsizligi huquqi
9. Erkin ko'chib yurish va turar joy tanlash huquqi
10. O'z davlatidan erkin chiqishi va qaytib kelish huquqi.

Shaxsiy erkinliklarga quyidagilar kiradi:

1. Fikr erkinligi
2. So'z erkinligi

²O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimasi 2020-yil Toshkent "O'zbekiston".

3. Vijdon erkinligi
4. Din (E'tiqod erkinligi).

Yashash huquqining kafolati sifatida yuqoridagi normalarini hayotga jalb etishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 1-avgustdagi "O'zbekiston Respublikasida o'lim jazosini bekor qilish to'g'risida"gi Farmoni muhim rol o'ynadi. Ushbu Farmonga ko'ra, 2007-yil 15-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan va 29-iyunda Senat tomonidan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasining "O'lim jazosi bekor qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra, 2008-yil 1-yanvardan boshlab bu o'zgartish va qo'shimchalar kuchga kirdi. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida avval o'lim jazosi ko'zda tutilgan moddalardagi jazo turlari umrbod yoki uzoq muddatli jazo turlariga almashtirildi.³

Xulosa qilib aytganda fuqarolarning huquqlari va erkinliklari va ularni himoya qilishga bo'lgan e'tibor va qonunlarning amal qilinishi oliy darajada olib borilgani va Prezidentimizning olib borgan olib brogan siyosati inson huquqlari va erkinliklariga oid chiqargan qonunlari, farmonlari, farmyishlari chiqarilgan va amalda olib borilgan.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Inson huquqlari darslik ikkinchi nashr Toshkent "Adolar" 2013.
2. O'zbekiston Respublikasi Kanstitutsiyasi muqaddimasi 2020-yil Toshkent "O'zbekiston".
3. O'lim jazosini bekor qilish hamda qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami: Rasmiy nashr O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. - T.: Adolat, 2007. - B. 8- 18

³ O'lim jazosini bekor qilish hamda qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazishga oid normativ-huquqiy hujjatlar to'plami: Rasmiy nashr / O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. - T.: Adolat, 2007. - B. 8- 18

Международная конференция академических наук
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FUQAROLARINING HUQUQ VA
ERKINLIK LARI, HAMDA XALQARO HUJJATLAR VA UNGA
QO'YILGAN TALABLAR

Muzaffarov Ikromjon Nodirbek o'g'li
Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti

MG`MAHT yo`nalishi 2-kurs 204-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi inson huquqlarini himoya qilishga doir xalqaro hujjatlarga, bevosita ularda mavjud qoida va me'yorlami

bajarish hamda o'z ichki qonunchiligida ushbu me'yorlami aks ettirish va ulami samarali ravishda amalga oshirish kabi masalar yoritib borilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, xalqaro hamjamiyat, inson huquqlari, FSHXP, siyosiy huquqlar.

O'zbekiston davlati o'z mustaqilligini mustakamlab borish bilan birga, o'zining ichki va tashqi siyosatida xalqaro hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan demokratik tamoyillar va normalarga har tomonlama yondashishini bayon etib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'zining Oliy Majlisning navbatdagi I chaqiriq VI sessiyasida so'zlagan nutqida shu to'g'risida fikr yuritib, jumladan, shunday dedi: "...navbatdagi muhim masala respublikaning qonun hujjatlarini inson huquqlari sohasidagi xalqaro me'yorlar va standartlarga muvofiq holga keltirishdir."⁴

O'zbekiston Respublikasi inson huquqlarini himoya qilishga doir xalqaro hujjatlarga qo'shilar ekan, bevosita ularda mavjud qoida va me'yorlami bajarish hamda o'z ichki qonunchiligida ushbu me'yorlami aks ettirish va ulami samarali ravishda amalga oshirish majburiyatini oladi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 1-moddasida barcha odamlar erkin, qadr qimmat va huquqlarni teng bo'lishi haqida aytib o'tilgan shu navbatda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida ham O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat printsiplariga mos bo'lishi shart.⁵ Jinoyat kodeksida fuqarolarning teng huquqliligini buzish jinoyat hisoblanib, javobgarlikka tortilishga sabab bo'lishi ko'rsatilgan.

Deklaratsiya va FSHXP - bu Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi

⁴ O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimovning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining I chaqiriq, VI sessiyasida so'zlagan nutqidan. //Xalq so'zi. 1996-yil 29-avgust.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bo'lim 5-bob 18-moddasi.

Международная конференция академических наук

xalqaro pakt har kimning o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotga aralashishdan himoyalanih va turarjoy daxlsizligi huquqini belgilab beradi. Konstitutsiyamizning 27-moddasida har kim o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanih va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim qonun nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turar joyiga kirishi, tintuv o'tkazishi yoki uni ko'zdan kechirishi, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirini oshkor qilishi mumkin emas.⁶

Deklaratsiyaning 15-moddasi har bir insonning fuqarolik huquqi mavjudligini belgilaydi. Konstitutsiyamizning 21-moddasi O'zbekiston Respublikasining butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi, unga qanday asoslarda ega bo'lganlikdan qat'i nazar, hamma uchun tengdir. Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi. Fuqarolikka ega bo'lish va uni yo'qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanadi. Va "Fuqarolik to'g'risida"gi qonun (1992-yil 2-iyulda qabul qilingan) yuqoridagi qoidalami o'zlarida mujassamlashtirgan. Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov fuqarolik masalalariga to'xtalar ekan, shunday fikrlarni bildiradi: "Shaxs O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini qabul qilar ekan, bu bilan u Konstitutsiyamiz va qonunlarimizda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklarga ega bo'ladi. Shuningdek, u ma'lum burchlami ham bajarishga majburdir" Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov yagona fuqarolik haqida to'xtalib: "Ikki davlat fuqaroligiga mansublik achinarli holdir. Bu bevatanlik bilan barobardir"⁷ - deb ta'kidlagan edi.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning Birinchi Fakultativ protokoliga 1995-yilda qo'shilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari o'zlarining Paktda ko'zda tutilgan huquqlari va erkinliklarining buzilish holatlari bo'yicha, Protokolda ko'zda tutilgan shartlarga muvofiq ravishda BMTning Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga murojaat qilish huquqiga egadir ekanligi ko'rsatilgan.

O'zbekiston Respublikasida 2008-yilning 1-yanvaridan o'lim jazosining bekor qilinishi, unga Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga doir, ushbu o'lim jazosini bekor qilishga qaratilgan Ikkinchi Fakultativ protokolga qo'shilishga imkon berdi va O'zbekiston Respublikasi 2008-yilning 10-dekabrida

⁶ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bo'lim 7-bob 27-moddasi.

⁷ Karimov I.A. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. - T.: "O'zbekiston", 1993. - B. 9

mamlakatimizning ushbu hujjatga qo‘shilganligini tasdiqladi.⁸

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining I chaqiriq, VI sessiyasida so‘zlagan nutqidan. //Xalq so‘zi. 1996-yil 29-avgust.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bo‘lim 5-bob 18-moddasi.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-bo‘lim 7-bob 27-moddasi.
4. Karimov LA. Buyuk kelajagimizning huquqiy kafolati. - T.: “O‘zbekiston”, 1993. - B. 9
5. Inson huquqlari darslik ikkinchi nashr Toshkent “Adolat” 2013

⁸ O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktga doir, o‘lim jazosini bekor qilishga qaratilgan Ikkinchi Fakultativ protokol (Nyu-York, 1989-yil 15-dekabr)ga qo‘shilishi haqida”gi Qonuni. //Xalq so‘zi. 2008-yil 11-dekabr.

Международная конференция академических наук

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MA‘NAVIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHINING NAZARIY ASOSLARI

Yuldasheva Sojida Zoyirovna

O‘zbekiston. JDPI Pedagogika ta‘limi nazariyasi kafedrası

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo‘nalishi magistri

Annotatsiya: O‘quvchilarning ma‘naviy-axloqiy shakllanishida o‘qituvchining o‘rni beqiyosdir. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy sifatlarini shakllantirishining nazariy asoslari haqida so‘z borgan

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, shaxsni tayyorlash, jamiyatning sotsial adaptatsiya, axloqiy narsalar, xususiyatlar, ma‘naviy tarbiya, ma‘naviy sifatlar, diniy tasavvurlari.

Annotation: The role of the teacher in the spiritual and moral formation of students is invaluable. This article discusses the theoretical foundations of the formation of spiritual qualities in future teachers

Keywords: professional competence, personal training, social adaptation of society, moral things, characteristics, spiritual upbringing, spiritual qualities, religious ideas.

Аннотация: Неоценима роль учителя в духовно-нравственном становлении учащихся. В статье рассматриваются теоретические основы формирования духовных качеств у будущих учителей.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, личностный тренинг, социальная адаптация общества, нравственность, характеристики, духовное воспитание, духовные качества, религиозные представления.

Ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlar o‘qituvchining malakasini oshirishni talab etadi. Ya‘ni uning kasb-kor darajasini, yoki kasbiy kompetentligini oshirishni talab etadi. Hozirgi jamiyatning asosiy vazifasi – shaxsning faol va perspektivadagi jamiyat va davlatning talablariga javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxsni tayyorlash, jamiyatning sotsial adaptatsiyaga mos qobiliyatga ega kasbiy faoliyatni boshlashga tayyor, o‘z-o‘zini bilimini, malakasini oshirishga qobiliyatli kadrlarni tayyorlash. Mustaqil fikrlaydigan, faoliyatining natijasini prognozlay biladigan, ma‘lumot jarayonini modellashtira oladigan pedagoggina oldiga qo‘yilgan maqsadini amalga oshira oladi. Shuning uchun ham hozirgi davrda mustaqil, ijodiy fikrlaydigan, raqobatbardosh, hozirgi tinimsiz rivojlanib borayotgan talablarga javob beradigan shaxsni tarbiyalaydigan o‘qituvchiga talab oshmoqda.

Международная конференция академических наук

Jamiyatda kechayotgan ijtimoiy islohotlarning samaradorligi uning fuqarolari ega bo'lgan ma'naviyatga bog'liq. Shu bois mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov jamiyat rivojlanishining ma'naviy-axloqiy negizlarini aniq belgilab berdi. Bular:

- umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik;
- xalqimizning ma'naviy merosini mustahkamlash va rivojlantirish;
- insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishi;
- vatanparvarlik¹.

Zero, jamiyat rivojlanishi faqat uning iqtisodiy taraqqiyotinigina emas, balki ma'naviy yuksalishini ham taqozo etadi.

Har qanday mafkura kabi O'zbekiston Respublikasi milliy istiqlol mafkurasining asosiy g'oyalaridan biri ham jamiyatda ma'naviy-axloqiy qarashlarning ustuvorligiga erishish sanaladi. Ijtimoiy tarbiyaning boshqa turlari kabi ma'naviy-axloqiy tarbiya asosini ham ilg'or milliy, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar, xalq pedagogikasi g'oyalari tashkil etadi. Ma'naviyat shaxs, xalq, davlat va jamiyatning kuch-qudrati, taraqqiyoti, imkoniyatlari va istiqbollari belgilab beruvchi ichki ijobiy, ruhiy omildir. Ma'naviyat - axloqiy holat, barcha axloqiy narsalar, xususiyatlar. Insoniyatning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlari va tushunchalar majmui.⁹ O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov O'zining "Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch" kitobida ma'naviyatga shunday ta'rif beradi: "Ma'naviyat - insonning ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir".¹⁰ Ma'naviyat sohasida ijobiy yechimini ta'minlash zarur bo'lgan asosiy vazifani ko'rsatar ekan, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni ta'kidlaydi: «Bu sohadagi asosiy vazifamiz - milliy qadriyatlarimizni tiklash, o'zligimizni anglash, milliy g'oya va mafkurani shakllantirish, muqaddas dinimizning ma'naviy hayotimizdagi o'rnini va hurmatini tiklash kabi mustaqillik yillarida boshlagan ezgu ishlarimizni izchillik bilan davom ettirish, ularni yangi bosqichga ko'tarish va ta'sirchanligini kuchaytirishdir. ... Bu sohadagi ishlarimizning pirovard maqsadi - iymon-e'tiqodi butun, irodasi baquvvat, erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirishdir. Ya'ni, mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkurga tayanib yashaydigan barkamol shaxs - komil insonni tarbiyalashdan

⁹ O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikkinchi jild. "O'zbekiston millitsy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti 2006 yil. 565-bet.

iborat»¹¹.

Demak, ma'naviyatli inson bilimli, ma'lum kasb-hunar sohibi, o'z Vatanning sodiq fuqarosidir.. O'z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go'zalliklaridan bahramand bo'ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarshi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir. Bo'lajak o'qituvchi anglashi va uni chuqur o'zlashtirishi zarur bo'lgan masalalardan biri ma'naviy-axloqiy tarbiya mazmunida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklash masalasining kun tartibiga qo'yish zaruriyatining yuzaga kelganligi munosabati bilan ta'lim-tarbiya mazmunida tub o'zgarishlar yuz berganligidir. Eng muhim qadriyat inson omili hisoblanadi. Bundan tashqari ta'lim muassasasida o'quvchilarga qadriyat sifatida munosabatda bo'lish ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Zero, ta'lim tamoyillarida eng muhim, asosiy tamoyillardan biri ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish bo'lib, uning asosiy mohiyati o'quvchi shaxsiga insoniy munosabatda bo'lishni, ta'lim jarayonini erkinlashtirishni talab etadi. Ma'naviy tarbiyada yana bir eng qimmatli qadriyat erkinlikdir. Ta'limni demokratlashtirish bilan birga shaxs erki va huquqini hurmat qilish rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchi shaxsida mas'uliyatni his etish, ongli intizomga rioya etish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Shuningdek, vatanparvarlik, insonparvarlik, yuksak axloq, mehnatsevarlik, xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlik, mas'uliyatni his etish, burch, or-nomus, vijdonlilik, tartiblilik, adolatlilik va boshqa xislatlar tarbiyasi katta ahamiyatga ega.

Ma'naviy- tarbiya tizimida ma'naviy-axloqiy his-tuyg'ular inson tomonidan, uning voqea-hodisalar, kishilar hamda o'z xulqiga nisbatan his-tuyg'ularni uyg'otishga rag'bat paydo qiluvchi tarbiyaviy ishlar tizimli tashkil etilgandagina samarali kechadi. Mazkur tizimda xulq-atvorni shakllantirishga oid tarbiyaviy ishlar aks etadi. Shunga ko'ra ma'naviy-axloqiy xulq-odobga doir xislatlarni shakllantirishga undovchi rag'bat bilan hosil bo'ladigan faoliyat eng asosiy bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchida ma'naviy-axloqiy xislatlarni shakllantirishga nisbatan ehtiyoj bo'lishi shart. Demak, ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etish jarayonida uyushtiriluvchi tadbirlar xulq-odobga doir xatti-harakatlar zanjiridan iborat bo'ladi. Ma'naviy-axloqiy xatti-harakatlar esa o'quvchi tomonidan axloqiy me'yor va tamoyillar mohiyatini o'rganish, ularni anglab yetishdan iboratdir.

¹¹ Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2000. – 19-20-betlar.

Международная конференция академических наук

Shundan xulosa qilish mumkinki, o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy shakllanishida o'qituvchining o'rni beqiyosdir. Bunday o'qituvchilar oliy o'quv yurtida shakllanadi. Bo'lajak o'qituvchida avvalo ma'naviy-axloqiy sifatlar shakllangan bo'lishi va kelgusi faoliyatida o'quvchida shu sifatlarni tarbiyalashga tayyor bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikkinchi jild."O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti 2006 yil.565-bet.

2. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. – Toshkent, O'zbekiston, 2000. – 19-20-betlar.

3. Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б

4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. AcademicResearch in Educational Sciences, 2(1), 778-782

5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

7.Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from

8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54

9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. PsychologyandEducationJournal, 58(2), 1339-1345.

12.Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

Международная конференция академических наук

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING AXAMIYATI

Sattorova Mahliyo Burxanovna

O'zbekiston. JDPI Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrası

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi magistri

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchilarning mustaqil tafakkurini rivojlantirishning axamiyati haqida so'z yuritilgan va uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Interaktiv metodlar, ta'lim tizimi, pedagogik texnologiyalar, mustaqil fikrlash, tafakkur, muammoli vaziyatlar, aqlan rivojlanishi, kamol topishi.

Аннотация: В статье обсуждается важность развития самостоятельного мышления студентов и даются методические рекомендации.

Ключевые слова: интерактивные методы, система образования, педагогические технологии, самостоятельное мышление, мышление, проблемные ситуации, психическое развитие, зрелость.

Annotation: This article discusses the importance of developing students' independent thinking and provides methodological recommendations.

Keywords: Interactive methods, education system, pedagogical technologies, independent thinking, thinking, problem situations, mental development, maturity.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiy hamda ijtimoiy-madaniy rivojlanishning o'ziga xos yo'liga ega bo'ldi. Bu yo'ldagi chuqur o'zgarishlar barcha jabhalarga shiddat bilan kirib bormoqda. Mustaqillik, ayniqsa, ta'lim sohasida tub islohotlar omiliga aylandi desak, xato bo'lmaydi. Ta'lim o'sib kelayotgan yosh avlodning ichki imkoniyatlarini, qobiliyatlarini yuzaga chiqarish bilan birga, kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning ham asosiy manbasi hisoblanadi. Buyuk islohotlar amalga oshirilayotgan O'zbekiston sharoitida mustaqil fikrlovchi yoshlarning bo'lishi davr taqozosidir. Chunki shaxsiy dunyoqarashga ega bo'lgan insonlargina jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi muvaffaqiyatlarga erishishga qodir bo'ladilar. Respublikada olib borilayotgan siyosatning bosh omillaridan biri ham teran fikrlovchi, mustaqil dunyoqarashga ega, iqtidorli shaxslarni kamol toptirish va tarbiyalashdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda quyidagilarga amal qilinsa: - darsda o'quvchining mustaqil fikrlashi uchun zaruriy sharoitlar yaratilsa; - har bir darsda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatadigan didaktik o'yinlar, mashqlar va topshiriqlardan izchil foydalanilsa; - ta'lim jarayonida mustaqil ishlarni izchil va muntazam o'tkazib borilsa; -

Международная конференция академических наук

bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'qituvchi tomonidan muammoli vaziyatlar yaratilsa, mazkur muammolarni o'quvchilarning o'zlari hal etishlari uchun imkon berilsa; - o'qituvchi-o'quvchi munosabatida «sub'ekt-sub'ekt» munosabati o'rnatilsa, muvaffaqiyatga erishish mumkin bo'ladi. Ma'lumki, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi, ijodiy tafakkurini rivojlantiruvchi usullarni qo'llab, o'quvchilarga chuqur bilim berish boshlang'ich ta'limning asosiy vazifasidir. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga olib kirildi. Yangi pedagogik texnologiyalar boshlang'ich sinf o'quvchisining aqlan rivojlanishi va kamol topishida muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik texnologiyalarni bugungi kunda eng ommaviylashgan turlaridan biri bu interaktiv metodlardir. Interaktiv metodlar o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, zarur xulosalarga kelishga, tahlil qilish va olingan bilimlarni amaliyotga qo'llashga o'rgatadi. O'qituvchining asosiy vazifasi esa, o'quvchilarga aniq yo'nalish berish, to'g'ri xulosalarni aytishdan iborat. Interaktiv metodlar yana shunisi bilan ahamiyatliki, o'qituvchi o'quvchining fikrini hech qachon keskin rad etmaydi, faqatgina to'g'ri xulosani aytadi, natijada o'quvchi o'z xatosini tushunib, fikrlashdan to'xtamaydi va ular o'rtasidagi doimiy faollik ta'minlanadi. Tilshunoslikni kasb etib tanlagan talaba uchun kibernetik modellashtirishga bag'ishlangan ma'ruza qanchalik zerikarliday tuyulsa, iqtisodchilik kasbini egallamoqchi bo'lganlar uchun pul, foyda va daromad olish yo'llari haqidagi ma'lumotlar shunchalik ahamiyatli, oddiy so'zning morfologik tahlili – shunchalik befarqlik holatini keltirib chiqaradi. Demak, bizning dunyoni, uning sir-asrorlarini tushunishimizning zaminida narsa va hodisalarning biz uchun shaxsiy aloqasi, ahamiyatliliigi darajasi yotadi. Ana shunday dunyoni tushunishimiz, anglashimiz va unga ongli munosabatimizni bildirib, izhor qilishimizga aloqador bilish jarayoni psixologiyada tafakkur, mustaqil fikrlash deb ataladi.

Tafakkur – inson ongining bilish obyektlari hisoblanmish narsa va hodisalar o'rtasida murakkab, har tomonlama aloqalarning bo'lishini ta'minlovchi umumlashgan hamda mavhumlashgan aks ettirish shakli hisoblanadi.

Tafakkur muammolari uzoq vaqtgacha o'zining murakkabligi bilan psixologlar nazaridan chetda bo'lgan, u asosan faylasuflar va mantiqshunoslar fikr yuritadigan masala hisoblangan. Psixologiya ilmining otaxoni hisoblanmish nemis olimi Vilgelm Vundt ham psixologiyani ikkiga: fiziologik psixologiya (eksperimental yo'l bilan bilish jarayonlarini o'rganuvchi fan) va xalqlar psixologiyasi qismlariga bo'lib, oxirgisining tarkibiga nutq va tafakkur psixologiyasini ham kiritgan. Uni eksperimental tarzda o'rganib bo'lmaydi, ularni

Международная конференция академических наук

tushuntirish mumkin xolos, deb hisoblagan. Bu xulosalar aslida tafakkur va fikrlash jarayonlarining naqadar murakkab tabiatga ega ekanligidan dalolat beradi.

Lekin shunday bo'lsa ham buni alohida ravishda quyidagicha ta'kidlash joiz-ki:

- birinchidan, tafakkur va fikrlash jarayonlari – bu bilish jarayonlari;
- ikkinchidan, ular ham shaxs tomonidan borliqni aks ettirish shakli, umumlashtirib, bilvosita aks ettirish shakli;
- uchinchidan, bu jarayonlar ham eksperimental psixologiya tomonidan o'rganiladi;
- to'rtinchidan, tafakkur bilishning eng oliy va yuqori darajadagi shaklidir.

Tafakkurning oliyligi va murakkabligi shundaki, u idrokdan farqli, bevosita aks ettirish bo'lmay, narsalar va ularning xossalarini ular yo'q paytda ham aks ettirishga imkon beradi. Masalan, Afrikaning subtropik hududlari to'g'risida gap ketganda, umrida biror marta Afrikaga bormagan odam ham subtropiklik xossasini **bilgani** uchun ham ushbu axborotni tushunib, uni qabul qila oladi. Sinov paytida talaba kecha o'qigan, laboratoriya sharoitida sinab ko'rgan qonuniyatlar xususida xuddi ro'parasida namoyon bo'layotganday, obrazli qilib gapirib berishi, ro'y bergan hodisalarni yana formulalar va statistik hisob-kitoblar vositasida isbot qilib berishi ham mumkin. Bu operatsiyalarning asosida tafakkur jarayonlari yotadi.

Tafakkur qilishimizni ta'minlovchi organ – bu bizning miyamiz. Barcha hisob-kitob ishlari – eng elementar harakatlarni rejalashtirishdan tortib, murakkab mavhum teoremlarni isbot qilishga qaratilgan operatsiyalar miyada sodir bo'ladi. Shuning uchun ham juda charchab turgan paytda odamdan biror qiyinroq masala xususida fikr bildirishini so'rasangiz, “hozir boshim og'rib turibdi, juda charchaganman, biroz o'zinga kelay, keyin fikrlashamiz”, deb javob beradi. Demak, miya faoliyati bilan fikrlash faoliyati o'zaro uzviy bog'liq ekan. Miyamizning fikrlash qobiliyati va imkoniyatlari shunchalik salmoqliki, ayrim olimlarning fikricha, uning ishlash qonunlari hozir biz ishlatayotgan kompyuterlar emas, yana 100-200 yillardan keyin paydo bo'ladigan murakkab, o'ta “aqlli” kompyuterlar faoliyatiga yaqin ekan. Kallamizga kelgan barcha o'y-xayollar – bu fikrlardir. Normal insonni fikrsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, har on, har daqiqada odam miyasi qandaydir fikrlar bilan band bo'ladi. Ularni tartibga solish, keragiga diqqatni qaratish, ichki yoki tashqi nutq vositasida uni yechish – fikrlash jarayonidir.

Международная конференция академических наук

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni mustaqil tafakkur qilishga o'rgatishda ma'lum bir masala, muammo, jumboqni hal qilish kerak. Mustaqil tafakkur o'quvchilarda doimo bir narsa xususida bir nechta yechimni berishi shart, yechimlar juda ko'payib ketsa, u boshqa jarayonga – xayol, fantaziyaga aylanib ketishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N..Shodiyev,, B. Islomov,, O. Otajonov,, O'quvchilarni kasbga yo'naltirish Uslubiy qo'llanma. Samarqand:: SamDU nashri,, 2015.-- 134 b.
2. Xasanova, G. (2020). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq o'zaki ijodi vositalaridan foydalaniшning pedagogik mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.
3. Г.И.ХАСАНОВА “Та'лим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
4. Хасанова, Г. (2021). Олий та'лим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. AcademicResearch in Educational Sciences, 2(1), 778-782
5. М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Та'лим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
6. М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич та'лим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
7. Садиқовна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from
8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.
10. Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1378-1383.
11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. PsychologyandEducationJournal, 58(2), 1339-1345.
12. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

Международная конференция академических наук

O'QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASHINI TARKIB TOPTIRISHNING PEDAGOGIK AXAMIYATI

Tursunova Dilbar Zafarovna

O'zbekiston. JDPI Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrası

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Mustaqil fikrlash yoshlarni ijtimoiy bilimdonlik, ijtimoiy ong asosida ijtimoiy hayotga tayyorgarlik darajasini ta'minlovchi mezon vazifasini o'taydi. Ushbu maqolada o'quvchilarning mustaqil fikrlashini tarkib toptirishning pedagogik ahamiyati haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy faollik, ijtimoiy bilimdonlik, ijtimoiy ong, mahoratli mutaxassis, kasb tanlash, dunyoqarash, kasb tarbiyasi, mustaqil fikrlash.

Аннотация: Самостоятельное мышление служит критерием, обеспечивающим уровень подготовки молодежи к общественной жизни на основе социальных знаний, общественного сознания. В этой статье обсуждается педагогическая важность формирования у студентов независимого мышления.

Ключевые слова: социальная активность, социальное знание, общественное сознание, квалифицированный специалист, выбор карьеры, мировоззрение, профессиональное образование, независимое мышление.

Annotation: Independent thinking serves as a criterion that ensures the level of preparation of young people for social life on the basis of social knowledge, social consciousness. This article discusses the pedagogical importance of building students' independent thinking.

Keywords: social activism, social knowledge, social consciousness, skilled professional, career choice, worldview, professional education, independent thinking.

Bugungi pedagogika va unga davr munosabati masalasini o'rganish alohida ilmiy muammoga aylanib bormoqda. Shaxs o'zining ijtimoiy faolligi va o'z sohasining mahoratli mutaxassisi sifatida millat ijtimoiy tafakkurining rivojiga o'z ta'sirini ko'rsata olmog'i lozim.

Mustaqil fikrlash yoshlarni ijtimoiy bilimdonlik, ijtimoiy ong asosida ijtimoiy hayotga tayyorgarlik darajasini ta'minlovchi mezon vazifasini o'taydi. Ma'lumki, ijtimoiy faol va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosiy zamini oliy ta'limgacha bo'lgan davrda, ya'ni o'quvchi yoshlarni ongli va asosli ravishda kasb tanlashga yo'naltirish jarayoni bilan bog'liq bo'lib, oliy ta'lim muassasasida kasb tarbiyasi amalga oshiriladi. Bu jarayonda yangicha fikrlash va yangicha dunyoqarash tarkib topadi. O'z navbatida yangicha dunyoqarash esa, dunyoviy va taraqqiyparvar mazmunga ega bo'ladi. Dunyoviylik tafakkuri ilmiylik prinsipiga

Международная конференция академических наук

tayanish asosida o'z e'tirofini topadi. O'qituvchi hamisha ijtimoiy munosabatlar qurshovida yashaydi. Ijtimoiy faol o'quvchi esa munosabatlar muvozanatini ko'ra bilishga, uni rivojlanish sari unday olishga qodir bo'lmog'i lozim. Mustaqil fikrlash har doim yangicha pedagogik idrokni talab etadi.

O'qituvchi shaxsiga xos bo'lgan kasbiy qobiliyatlar tuzilmasi V.A.Slastenin tomonidan ishlab chiqilgan. Tarbiya jarayonining milliy-ijtimoiy xarakteri, yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashning pedagogik tamoyillari M.Q.Quronov va Z.Qurbaniyazovalar tomonidan asoslab berilgan. Respublikamizda Yoshlar tashkilotlarining o'rni hamda ularni ma'naviy ijtimoiy faolliklarini oshirishdagi imkoniyatlari ochib berilgan. Kuzatishlarga qaraganda, ijtimoiy faollik, avvalambor, yangi savol, yangi muammoni ko'ra bilish va qo'ya bilish, so'ngra uni o'z kuchi bilan hal qilishda namoyon bo'ladi. Yoki, mustaqil fikrlash o'quvchilarning shunday faoliyatiki, unda eng yuqori darajadagi faollik, ijodkorlik, ijtimoiy faol hukm chiqarish vatashabbuskorlik namoyon qilinadi. Natijada o'quvchilar shu jarayonda:

- bilimlarni ijtimoiy faol ravishda yangi vaziyatda qo'llash va mavzularni o'rganish davomida yangi muammoni ko'ra bilish;
- bir muammoning bir nechta (alternativ) yechimlari bo'lishi mumkinligini anglash;
- avval ma'lum bo'lgan muammolarni hal qilish usullarini kombinasiyalash;
- muammoni hal qilishning original usullarini topa bilish malakalarini egallay boradilar.

Yuqorida sanab o'tilgan va boshqa shu kabi ishlarni bajarish davomida o'quvchi faoliyatida ongli mustaqil fikrlash darajasi quyidagilarda namoyon bo'ladi: bilish, fikrlash, eslab qolish yoki ma'lum tushunchalar asosida yangi faktlar, hodisalar, voqealarni keltirish. Shaxsda ijtimoiy faol fikr yuritishni shakllantirish - bu nafaqat keng qamrovli yondashuvni talab qiladigan ilmiy psixologik muammolardan biridir, balki fan va texnikaning bugungi kundagi jadal rivoji, yangicha ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga joriy etilganligi ijtimoiy faollikni ta'minlovchi eng qulay va oqilona o'quv jarayonini tashkil etish muammosini dolzarb qilib qo'ymoqda. Mustaqil fikrlash shaxsning xislati sifatida har qanday faoliyat turida individual yoki guruh yutuqlarga erishishda yuqori ko'rsatkichni ta'minlaydigan muhim omillardan biri bo'lib, uning fenomenologiyasi talqinida tafakkurning ijodiyligi alohida o'rin tutadi. Psixologiyada ushbu muammoning ham nazariy hamda amaliy tadqiqiga bag'ishlangan ko'plab izlanishlar mavjuddir. O'zbekistonlik olimlar E.G'.G'oziev, V.M.Karimova, R.I.Sunnatova, Z.T.Nishonova va boshqalar ijtimoiy faol tafakkur muammosiga asosan pedagogik psixologiya nuqtai nazaridan yondashadilar.

Международная конференция академических наук

E.G'.G'oziev tadqiqotida inson tafakkuri ijtimoiy faol va noijtimoiy faol tafakkurga ajratilishi ta'kidlanadi: «Tafakkurning ijtimoiy faolligi deganda, kishining shaxsiy tashabbusi bilan o'z oldiga konkret maqsad, yangi vazifalar qo'ya bilishi, ular yuzasidan amaliy va ilmiy xarakterdagi faraz qilishi, natijani ko'z oldiga keltira olishi, qo'yilgan vazifani hech kimning ko'magisiz, ko'rsatmasisiz, uning aqliy izlanishi tufayli turli yo'l, usul va vositalar topib, ijtimoiy faol ravishda hal qilishdan iborat aqliy qobiliyatni tushunishdir. Maqsad, muammo va vazifalar o'zga shaxs tomonidan qo'yilib, tayyor usul va vositalarga tayangan holda o'zga kishilarning bevosita yordami bilan amalga oshirilish jarayonida biroz ishtirok etgan tafakkur esa noijtimoiy faol tafakkur deyiladi».

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatishda ona tili ta'limi katta imkoniyatlarga ega ekanligini inobatga olib, umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'quvchilar mustaqil fikrlash darajalarini bir qancha tadqiqot usullari yordamida aniqlashga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari: Ped. fan. nom. ... dis. - Toshkent, 2002.
2. Karimova V., Sunnatova R. Ijtimoiy faollik bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish yuzasidan uslubiy qo'llanma. - Toshkent: Sharq, 2000. - 193 b.
3. Г.И.ХАСАНОВА "Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
- 4.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782
- 5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
- 6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муammo ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил
- 7.Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from
8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54
9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the

Международная конференция академических наук

professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

10. Abdurakhmonova, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 1339-1345.

12. Abdurahmonova, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

5. Xasanova, G. (2020). Мактабгача таълим ташкилотларида халқ оғзаки ижоди воситаларидан фойдаланишнинг педагогик мазмуни. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qaror va farmonlar

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son "O`zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori.

2. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 29-dekabrdagi PQ-2707-son "2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

Международная конференция академических наук

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING MAZMUNI

Sattorova Sevinch Birdiyor qizi

O'zbekiston. JDPI Pedagogika ta'limi nazariyasi kafedrası

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi magistri

Annotatsiya: Kasbga yo'naltirish faoliyatining maqsadi asosan o'quvchi yoshlarning bo'lajak kasbini ongli hamda mustaqil ravishda to'g'ri tanlashlariga qaratilgan bo'lishi kerak. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning mazmuni haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: tashqi muhit, yangi, zamonaviy, murakkab texnikalar, keng tarmoqli mexanizator, mutaxassislarning salohiyati, kasbiy tarbiya, amalyotchi.

Аннотация: Цель профориентационных мероприятий должна заключаться в том, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный и независимый выбор карьеры. В статье рассматривается содержание профориентации учащихся общеобразовательных школ.

Ключевые слова: внешняя среда, новая, современная, комплексная техника, комплексная механизация, потенциал специалистов, профессиональная подготовка, практик.

Annotation: The purpose of career guidance activities should be focused on making conscious and independent career choices for students. This article discusses the content of vocational guidance for students in general secondary schools.

Keywords: external environment, new, modern, complex techniques, wide-ranging mechanization, potential of specialists, professional training, practitioner.

Jahon fani texnikasi bugungi kunda mehnat texnologiyasi hamda psixologiyasi tezkorlik bilan rivojlanmoqda. Amerika, Yevropa, hamda Osiyo qit'alaridagi rivojlangan mamlakatlar XXI asrning birinchi choragida raqobatlaridan kadrlar yetkazish, ularni yangi, zamonaviy, murakkab texnikalarga o'rgatish maqsadida, yangi texnologik tizim dasturini ishlab chiqarmoqdalar. Shuning uchun ham ayni damda barcha ishlab chiqarish, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi sohaslarini tazkor rivojlantirish imkonini beradigan muxandis- texnik hamda keng tarmoqli mexanizator kadrlarni yangi avlodini tayyorlash zarurati sezilmoqda. Darhaqiqat, raqobatga bardosh beradigan muxandis, texnik, mexanizatorlar tayyorlamasdan turib, qishloq xo'jaligida raqobatbardosh iqtisodiyotni barpo etish ham mumkin emas. Shunday qilib, XXI asr bo'sag'asida, dunyo kartasida munosib o'rin olgan mustaqil o'zbekistonda ham barcha sohalarda tub islohatlar boshlandi. Bu islohatlarning hammasi inson omilini har

Международная конференция академических наук

qachongidan ham yuqori saviyaga ko'tarib, uning kuchi, idroki, salohiyati, ruhiyati hamda manaviy barkamolligini bevosita taraqqiyot, rivojlanish hamda svilizatsiya bilan uzviy bog'ladi. Bu esa shakillanayotgan o'smir o'zining psixologik imkoniyatlarini bilishi, o'zligini anglashi, har qnday sharoitda ham turli o'zgarishlarga psixologik jixatdan tauyyor turishi, yangicha fikirlash hamda mulohaza qilishi, mehnat sharoitida ro'y berayotgan psixologik jarayonlarni to'g'ri idrok etishi, qobilyatini rivojlantirish kabi hamdazifalarni kun tartibiga qo'yimoqda. Shunday qilib, qishloq yoshlarini kasbga yo'naltirish ishlariga ilmiy jixatdan qaraganda kasb tanlash kasbiy shakillanish davrining dastlabki bosqichi bo'lib, rivojlanayotgan o'simlikning muhit hamda jamiyat bilan hamkorligida uzoq hamdaqt davom etadigan murakkab psixologik jarayon hisoblanadi. Boshqacha aytganda, nafaqat umumiy hamda maxsus qobilyatlar, shaxs xususiyatlari, balki, shu bilan birga, shaxsga moddiy hamda manaviy, ijtimoiy hamda iqtisodiy jixatdan ta'sir etuvchi tashqi muhit ham kasb tanlashga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ushbu jarayonlarda har bir o'smirda bo'lajak kasbga ongli hamda to'g'ri, ijobiy munosabatlar shakillanadi. Shu sababli o'quvchining kasb tanlashga tayyorligi deganda, kasbni to'g'ri tanlashga imkon beradigan umumiy o'rta maktablarda o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda kasbiy ta'limning muhamdaffaqqiyatini ta'minlaydigan, qulay imkoniyatlarni yuzaga keltiradigan shaxs rivojlanishining muayyan bosqichi yoki holati tushuniladi. Bu esa kasbga yo'naltirish faoliyatining maqsadi asosan o'quvchi yoshlarning bo'lajak kasbini ongli hamda mustaqil ravishda to'g'ri tanlashlariga qaratilgan bo'lishi kerak, degan fikriga kelishga asos bo'ladi.

Kasbiy tarbiyaning davlat ahamiyatiga molik bo'lgan yana bir muhim jixati uni mamlakat miqiyosida tashkil etish, nazorat qilish hamda boshqarish masalasi hisoblanadi, yani kasbga yo'naltirishning maqsad hamda hamdazifalariga asoslanib ishlab chiqilgan yagona davlat siyosati hamda joylaridagi shart- sharoit, amalyotchi mutaxassislarning salohiyati hamda imkoniyatlaridan kelib chiqib, kasbiy tarbiyani yo'lga qo'yish, tartibga solish jarayonida ko'plab muammolar yuzaga keladi. Ularni quyidagicha tasniiflash mumkin:

Birinchidan, hozirgi paytda mamlakat xalq ta'limi va O'MKHT o'quv muassasalari tizimida kasbiy tashxis va kasbga yo'naltirish faoliyati bilan shug'ullanayotgan mutaxassislarining aksariyati yetarli malakaga ega emas.

Ikkinchidan, ko'pchilik o'quv muassasalari haligacha kasbga yo'naltiruvchi mutaxassislar bilan to'liq ta'minlanmagan

Xulosa qilib aytgana, ta'lim tarbiya jarayonini shunday tashkil etish, bizning nazarimizda, o'quvchilarda ishlab chiqarish topshiriqlarini bajarishda yuksak mas'uliyatni xis qilish qat'iyat ko'rsatish hamda pirohamdard natijaga erishish, o'z-o'ziga talabchanlik, qishloq xo'jalik texnikasiga hahamdard, ona zamin hamda tabiatga nibatan extiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, o'z kasbiga ijodiy yondashish kabi zarur fazilatlarni tarkib topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N..Shodiyev,, B. Islomov,, O. Otajonov,, O'quvchilarni kasbga yo'naltirish Uslubiy qo'llanma. Samarqand:: SamDU nashri,, 2015.-- 134 b.
- 2.Xasanova, G. (2020). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq o'g'zaki ijodi vositalaridan foydalaniшнинг pedagogik mazmuni. Arxiv Nauchnykh Publikatsiy JSPI.
3. Г.И.ХАСАНОВА "Та'лим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари" Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б
- 4.Хасанова, Г. (2021). Олий та'лим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. AcademicResearch in Educational Sciences, 2(1), 778-782
- 5.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Та'лим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.
- 6.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич та'лим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш:

Международная конференция академических наук

муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

7.Садиковна, у. м. (2013). Ali Şir Nevai Eserlerinde Bitki Adları . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , (8) , 0-0 . Retrieved from

8. Maxfuza Usmanova, THE CONCEPT OF EDUCATIONAL PROFESSIONAL COMPETENCE AND ITS YIELD FACTORS , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №54

9. Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Архив Научных Публикаций JSPI.

10.Abdurakhmonovna, N. M. (2020). Methodology of giving professional knowledge to future teachers. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1378-1383.

11. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. PsychologyandEducationJournal, 58(2), 1339-1345.

12.Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

Международная конференция академических наук
ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ- ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

Хасанова Гулноза Илхом қизи

Ўзбекистон. Жиззах давлат педагогика институти

Мактабгача таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ўқитувчиларнинг касбий- педагогик фаолиятини такомиллаштириш мазмуни ҳақида сўз борган

Калит сўзлар: Мутахассис-кадрлар , моҳирлик, педагогик маҳорат, миллий маданият, масъулият, касбий-педагогик фаолият, педагогик назария, дидактик таъминотини такомиллаштириш, шакл, метод, воситаларини қўллаш

Annotation: This article deals with the content of improving the professional and pedagogical activity of teachers

Keywords: specialists, skills, pedagogical skills, national culture, responsibility, professional and pedagogical activity, pedagogical theory, improvement of didactic support, application of forms, methods, tools

Аннотация: В статье рассматривается содержание повышения профессионально-педагогической деятельности учителей.

Ключевые слова: специалисты, навыки, педагогическое мастерство, национальная культура, ответственность, профессионально-педагогическая деятельность, педагогическая теория, совершенствование дидактического обеспечения, применение форм, методов, инструментов.

Хозирги кунда мамлакатимизда олий таълим муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, ўқув-методик таъминотини яхшилаш, мутахассис-кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш, профессор-ўқитувчиларнинг илғор таълим технологиялари ва ўқитиш усулларини татбиқ этиш бўйича ташаббускорлигини ошириш, ўқитишнинг интерфаол методларини жорий этиш имкониятлари кенгаймоқда. Шунингдек, олий таълим муассасалари мактабгача таълим йўналиши ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолияти мазмуни илғор хорижий тажрибалар асосида такомиллаштириш зарурати мавжуд. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида —олий таълим муассасаларида таълим сифатини шахс, давлат ва жамиятнинг долзарб истиқболий эҳтиёжларига мувофиқлаштириш устувор вазифа этиб белгиланиб, бу борада ўқитишнинг касбий-педагогик шарт-шароитлари ва амалиётини таҳлил қилиш, мактабгача таълим йўналиши профессор ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини ташкил этишнинг

Международная конференция академических наук

дидактик таъминотини такомиллаштириш, шакл, метод, воситаларини қўллаш самарадорлигини ошириш муҳим ҳисобланади.

Республикамизда амалга оширилаётган туб ислоҳотлар бугунги кунда мактабгача таълим ташкилотида, ёш авлодни билимлар билан қуроллантириш миллий қадриятларимиз, маънавиятимизни тиклаш жаҳон маданияти, миллий маданиятимиз дурдоналари билан таништириш, уларни жисмоний соғлом маънавий етук қилиб тарбиялашдек вазифалар қўйилди. Педагоглик арафли, лекин жуда мураккаб касб. Яхши бўлиш учун педагогик назарияни эгаллашнинг ўзигина етарли эмас. Чунки педагогик назарияда болаларни ўқитиш ва тарбиялаш ҳақида умумий қонун қоидалар, умумлаштирилган услубий ғоялар баён этилади, ёш индивидуал хусусиятларини эътиборга олиш таъкидланади. Мактабгача таълим ҳаёти кичик педагогик жараён бўлиб жуда хилма - хилдир. Педагогик назарияга мос келмайдиган вазиятлар учраб туради. Бу эса педагогдан кенг билимдонликни, пухта амалий тайёргарликни, юксак педагогик маҳорат ва ижодкорликни талаб қилади. Педагоглик касби ўз моҳиятига кўра индивидуал хисобланади. Ҳар бир педагогнинг ҳаётининг ўрни ўз ишининг устаси бўлиши, жуда илғор, билимдон ёки ўз ишини моҳирлик билан бажарувчи деб ифодаланади. Педагоглик маҳорати унинг фаолиятида кўринади. Педагог - педагогик жараён қонуниятлари ва механизмларини яхши эгаллаган бўлиши лозим. Шу маънода педагогнинг умумлашган малакалари, унинг педагогик техникаси катта аҳамиятга эгадир.

Тарбиячи юксак даражадаги педагогик маҳоратга, чунончи коммуникативлик лаёқатига эга бўлиш, педагогик техника, нутқ, юз, қўл, оёқ ва гавда ҳаракатлари, мимика, жест, пантомимика) қонуниятларини чуқур ўзлаштириб олиш зарур.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги олимларнинг илмий ишланмалар ва адабиётлар таҳлили таълим тизимининг мавжуд шарт-шароитлари хусусиятларига мос тарзда олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчиларининг касбий-педагогик фаолиятини такомиллаштириш механизмларини аниқлаштириш, модулли ва кредит таълим технологиясини татбиқ этиш шароитида ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1 Т. Г.В.Елдашева, Г.Қ.Каримова. “Тарбиячининг касбий маҳорати ва компетентлиги” модули. Т. 2018й. 155 бет

2.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

Международная конференция академических наук

3. М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият ёналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

4.Г.И.ХАСАНОВА “Таълим жараёнида дастурлаштирилган ўқитиш технологиясидан фойдаланишнинг афзалликлари” Жиззах: 2020. 420 бет. 223-225б

5.Хасанова, Г. (2021). Олий таълим муассасалари педагогларининг Креатив қобилиятларини ривожлантиришнинг мазмуни. Academic Research in Educational Sciences, 2(1), 778-782

6.М.Усмонова . Ўқувчи шахсига йўналтирилган педагогик технологиялар Таълим технологиялари. 2016 йил. 4-сон.

7.М.Усмонова .Педагогик жараён лойихаси – машғулотлар самарадорлигини таъминлаш воситаси сифатида Бошланғич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар Халқаро илмий конференция. Тошкент. 25 май, 2017 йил

[8]. Manzura, N. (2021). Sustainable Activity in the Teaching Profession and Its Foundations. Psychology and Education Journal, 58(2), 1339-1345

[9]. Norquziyeva, M. (2020). Бўлажак ўқитувчиларнинг касбга муносабатини ўзгартириш-касбий барқарорликни таъминлаш гарови. Архив Научных Публикаций JSPI.

[10]. Abdurahmonovna, N. M. (2021). Pedagogical and Psychological Aspects of Professional Sustainability of Future Teachers.

[11]. Content of developing the creative abilities of teachers of higher educational institutions . Xasanova Gulnoza Ilhomovna

[12]. Norquziyeva, M. (2021). Xalq og'zaki ijodi asosida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash: xalq og'zaki ijodi asosida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash. Журнал дошкольного образования, 2(2). извлечено от <https://presedu.jspi.uz/index.php/presedu/article/view/832>

[13]. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: "Педагогика", 1999. -С. 321.

[14]. Абдурахманова Р.Б. Становление профессиональной направленности педагогов и психологов Автореф. дис. канд. психол. наук. – Ташкент, 2005.-22 с.

Международная конференция академических наук
REPRESENTATION OF ETHICAL CONCEPTS IN THE TEXTS OF
SONNETS BY WILLIAM SHAKESPEARE

Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich
Bukhara state medical institute, English chair

Resume: The article views the structure and language representations of ethical concepts, actualised in the texts of sonnets by W. Shakespeare. The author proceeds from the assumption that it is possible to reveal the structure of a concept on the cultural level by means of reducing everything individual and fixing the common in its various dis-course realisations.

Key words: concept, conceptual sphere, constituent of a concept, discourse, son-net, conceptual opposition.

Ethical concepts are highly amorphous for the ratio of a conditional native speaker, since under the same name multiple and sometimes very contradictory properties available to intuition are combined. The content of cultural concepts rarely coincides in the discursive interpretation of their content in different representatives of the same culture. Revealing the structure of ethical concepts is possible by examining the compatibility of their nominating abstract names with verbs and descriptive adjectives. In this case, the analysis of the compatibility of abstract names should be approached as a starting point, not an end point. These projections are stored in the consciousness, or rather, in the subconsciousness of the collective and the individual. The fact that, within the framework of Anglo-Saxon culture, conscience is thought of as an object with a quite tangible surface (to get smth off one's conscience "to throw something off one's conscience", to have smth on one's conscience, to lie heavy on one's conscience "to lie on whose - or conscience"), in itself says little, because the soul (soul, heart) is also thought of as a similar object. Therefore, identifying the compatibility of the lexeme conscience with the listed predicates is not enough to identify the structure of the concept it represents. It is not only conscience that torments (torture, torment), but also fear, so that the predicate "torments, torments" itself is not sufficiently informative. But the concept of conscience emerges from the compatibility of predicates.

Considering the discursive realizations of ethical concepts in order to reveal their fictional and general cultural content in the artistic works of the turn of the 16th – 17th centuries, one cannot but touch upon the work of W. Shakespeare. Shakespeare's works reflect the greatness and tragedy of his era, the sufferings and joys of his contemporaries, their vices, weaknesses and virtues. Shakespeare was a Renaissance man and has remained a great poet for all time. According to N.A. predicted in theory, brilliant writers were able to grasp in life and depict in

Международная конференция академических наук

action "[4, p. 458-459]. The texts of W. Shakespeare's works have become precedents in the British linguistic culture, which determines their adequacy as a source of linguistic material in the study of national conceptual dominants.

From the extremely rich and genre diversity of Shakespeare's literary heritage, it is expedient, in our opinion, to choose the cycle of Shakespeare's sonnets as textual material for conceptual analysis. W. Shakespeare owns a cycle of 154 sonnets, the exact dating of each sonnet is unknown, but it has been established that all of them were written in 1592-1598. and published as a separate book in 1609. The advantage of the sonnet cycle as a source of material for this study lies in its limited volume with a high concentration of ideas: researchers have long drawn attention to the close connection between sonnets and Shakespeare's drama, which is the apotheosis of his work [6, p. 45–47], this connection is manifested not only in the organic fusion of the lyrical element with the tragic, but also in the fact that the ideas and passions that inspire Shakespeare's tragedies live in his sonnets.

The subjects of the sonnets are extremely diverse - a person with his deeds, feelings and spiritual world; the nature that surrounds him; expression of the inner world of a person through the images of nature; a society in which a person exists. And yet, the specificity of the sonnet form is primarily due to its universal adaptability to the transmission of the sensation of the dialectic of being. In the work of Johannes Robert Becher, *The Philosophy of the Sonnet or Small Instructions on the Sonnet*, the definition of the sonnet as a dialectical genre is described in detail and substantiated. According to IR Becher, "the sonnet reflects the main stages of the dialectical movement of life, feeling or thought from the thesis, through antithesis to synthesis (position - opposition - removal of opposites)" [1, p. 552]. All the basic requirements of the sonnet canon are firmly connected with the dialectical character of this poetic form and arose in the search for the most perfect way to embody the dialectical content. It is the sonnet form that allows one to reflect the richness of Shakespeare's ideas; it is no coincidence that many of Hamlet's monologues are written in sonnet form.

Shakespeare's sonnets cover a wide range of topics, from love, friendship, the beauty of nature to various aspects of social life. So, in the 26th session, the concepts of vassal dependence (vassalage) and ambassadorial duties (ambassage) appear. Sonnet 46 contains legal concepts and the corresponding terms: "the defendant doth that plea deny". Sonnet 10 creates an image inspired by the concepts of economics (the lease of my true love). Such a variety of aspects of human existence reflected in the sonnets excludes the possibility of an obvious dominance of ethical concepts in the cognitive structure of the text.

Международная конференция академических наук

However, it is precisely the versatility of the content of the sonnets that makes it possible to adequately assess the degree of relevance of each concept in the individual concept sphere of the author. Sonnet 66 occupies a special place in the cycle due to its pronounced social and moral sound. The text of the sonnet touches upon the moral values that the author considers the most significant, the violation of which leads his "lyrical hero" to despair, disappointment and the desire to die. This alone testifies to the accentuation of the value component of the implemented concepts.

The moral-ethical concept-sphere, represented in the cycle of sonnets, is an individual, fictional embodiment of the national concept-sphere. However, individual consciousness, as noted above, inevitably reflects the dynamic processes of culture. The concept of "honor", which was dominant in the knightly period, still retains its organizing role in the concept sphere, while changes in its structure are observed. In particular, the concepts of "valor" and "self-sacrifice", which were part of the associative component of the concept in the knightly period, have lost their relevance, since the cognitive feature of the concept core - "belligerence", which generated them, has gone to the historical layer of the concept. At the same time, a number of new signs are formed, which is reflected in the cycle of sonnets. The significance of the concepts modesty, honesty, chastity and temperance in the texts of sonnets is due to the processes of social development in England: the reformation of the church, the establishment of Calvinism on a large territory of the state with its Puritan doctrine, the development of bourgeois relations. Despite the fact that W. Shakespeare was a prominent representative of the English Renaissance, he reflected in his sonnet cycle not only the ideals of humanism with its main idea of the right of an individual to happiness and spiritual improvement, but also other objectively existing changes in the national ideology and concept sphere.

References

1. Bekher I. R. *Filosofiya soneta ili malen'kiye nastavleniya po sonetu // Izbrannye sochineniya / per. s nem.; pod red. N. Vil'monta. M.: Inostrannaya literatura, 1961. S. 546–579.*
2. Vorkachyov S. G. *Metodologicheskiye osnovaniya lingvokontseptologii // Teoreticheskaya i prik-ladnaya lingvistika. Vyp.3: Aspekty metakommunikativnoy deyatel'nosti. Voronezh, 2002. S. 79–95.*
3. Vorkachyov S. G. *Schast'ye kak lingvokul'turny kontsept. M.: Gnozis, 2004. 236 s.*
4. Dobrolyubov N. A. *Izbrannye filosofskiyе произведения. T. 2. M., 1948. 584*

Международная конференция академических наук

5.

5. Karasik V. I. Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs. M.: Gnozis, 2004. 390 s.

6. Mikhal'skaya N. P. Istoriya angliyskoy literatury: ucheb. dlya stud. filol. i lingv. fak. vyssh. ped.ucheb. zavedeniy. 2-e izd. M.: Akademiya, 2007. 480 s.